

DISEÑO DE ACTUACIONES PARA COMPATIBILIZAR USOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN LA SIERRA DE SEGURA

Máximo Bustamante Calabria

A mi padre

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada de un buen número de personas que nos han apoyado en los más diversos aspectos de su realización: A **Manuel Pajarón Sotomayor, Delia Moya Pérez y Sofía Cordero García**, de la Agencia Comarcal de Extensión Agraria de Beas de Segura, gracias por la enorme y variada información facilitada, y por sobrellevar pacientemente las frecuentísimas visitas en horario de trabajo. A **Francisco Javier Ruiz Gutiérrez, Joaquín Jareño Gómez y Jesús Munera García**, de la misma Agencia, gracias por facilitarnos numerosos viajes por la Sierra de Segura. También por su cordial atención, gracias a **Lope Morales Arias**, director de la oficina del INEM de Beas de Segura.

De especial modo, queremos agradecer la ayuda de **Miguel Ángel Herrera Machuca**, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba, así como a **Juan Palacios Guillén, Idelfonso Díaz Canalejo** y resto de personal del **Departamento de Economía y Sociología Agraria**, del CIFA "Alameda del Obispo", de Córdoba. Gracias por su apoyo a **Simón Cuadros Tavira**, director del Departamento de Ingeniería Forestal de la ETSIAM y a **Francisco José Garrido González**, Ingeniero de Montes de la oficina de la Consejería de Medio Ambiente de Siles.

Por último, no puedo pasar por alto una mención especial a aquellas personas cuya amistad hace llevadera cualquier empresa: **Adrián Ramírez García, Luis Javier Navarro Marín, Adelaida Pérez Milán, Antonio Martínez Gómez, Juan Francisco Molina Rubio, Manuel Núñez "místico y gurú de la Sierra de Segura", Joaquín López Espejo, Antonio "Chicago de Noche"** y lagartijos *ambigui generis*, y a todos los compañeros y compañeras de la **Agrupación Astronómica de Córdoba**, por muchas vivencias compartidas durante casi diez años.

Gracias.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	15
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.....	21
CAPÍTULO III: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIO FÍSICO	39
CAPÍTULO IV: ANTECEDENTES HISTÓRICOS	67
CAPÍTULO V: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL	97
CAPÍTULO VI: RESULTADOS (UNA ZONIFICACIÓN MÁS INTEGRAL PARA LA SIERRA DE SEGURA)	139
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	201
BIBLIOGRAFÍA	215

CONTENIDO

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.

CAPÍTULO III: SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIO FÍSICO.

1. Situación Geográfica.

2. El Medio Físico:

2.1. Orografía.

2.2. Características geológicas.

2.3. Características edáficas.

2.4. Climatología.

2.5. Hidrología.

2.6. Características biogeográficas:

a) Vegetación: Masas de pino salgareño. Pinares de pino resinero. Pinares de pino carrasco. Encinares. Melojares y quejigares. Acebedas. Bosques de ribera. Matorrales de degradación. Pastizales. Comunidades rupícolas.

b) Fauna.

CAPÍTULO IV: ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

1. Introducción.

2. Desde la Reconquista a los Borbones. Las Ordenanzas de 1580.

2.1. La Sierra de Segura y el Reino de Jaén en la Baja Edad Media.

2.2. Las Ordenanzas del Común de Segura y su tierra.

3. El Real Negociado y la Provincia Marítima (1733-1836). Las Ordenanzas de 1748 y sus consecuencias.

3.1. El Real Negociado de Segura y las Ordenanzas de 1748.

3.2. Los efectos del nuevo orden en la Sierra de Segura.

4. El siglo XIX: las desamortizaciones y la consolidación de la propiedad pública en la Sierra de Segura.

4.1. La propiedad de los montes.

4.2. La ganadería.

4.3. La agricultura.

5. La gran crisis demográfica y sus repercusiones. La política de Posguerra.

6. La declaración de Parque Natural y las nuevas perspectivas de futuro.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL.

1. Marco socioeconómico y demográfico.

- 1.1. Demografía. Población. Crecimiento vegetativo. Movimientos migratorios. Estructura de la población.
- 1.2. Población activa y paro.
- 1.3. Las actividades económicas. La agricultura. La ganadería. La actividad forestal. Caza, pesca y uso recreativo. Industria y comercio.

2. El nuevo marco legal.

El Parque Natural de las Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Plan Rector de Uso y Gestión. Otras figuras de planeamiento. Los programas LEADER y PRODER II.

CAPÍTULO VI: RESULTADOS (UNA ZONIFICACIÓN MÁS INTEGRAL PARA LA SIERRA DE SEGURA).

1. Zonificaciones comarcales previas.

2. Zonificación propia según criterios del Desarrollo Sostenible.

2.1. La Orla Noroccidental del Parque Natural.

- I. APROVECHAMIENTOS.
 - a) El Olivar de Montaña.
 - b) Otros aprovechamientos: cultivos hortícolas; tierras de secano dedicadas a cultivos herbáceos; ganadería; actividad cinegética.
- II. INTERACCIONES.
 - A) Subunidad Olivarera.
 - B) Subunidad Ganadero-cinegética.
 - C) Subunidad Cerealista.

2.2 Zona Protegida. Unidad Ganadero-Forestal.

I. APROVECHAMIENTOS.

- a) Los aprovechamientos forestales. Aprovechamientos maderables. Plantas aromáticas, trufas, líquenes y apicultura.
- b) La ganadería.
- c) Turismo y uso recreativo.
- d) Caza y pesca.

II. INTERACCIONES.

- A) Subunidad ganadera.
- B) Subunidad Forestal-Recreativa.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Conclusiones.

2. Recomendaciones.

BIBLIOGRAFÍA.

ÍNDICE DE MAPAS

1.	Situación geográfica de la Sierra de Segura.....	42
2.	Municipios y núcleos de población de la Sierra de Segura.	43
3.	Altimetría de la Sierra de Segura.	45
4.	Unidades tectónicas de la Sierra de Segura.	46
5.	Litología de la Sierra de Segura.....	49
6.	Red hidrográfica de la Sierra de Segura.....	53
7.	Vegetación potencial de la Sierra de Segura.....	55
8.	Superficie arbolada de la Sierra de Segura.	57
9.	Superficie de matorral y pastizales de la Sierra de Segura.....	62
10.	Límites aproximados de la Provincia Marítima sobre el actual mapa de España.....	84
11.	Distribución espacial de la población de la Sierra de Segura.....	110
12.	Porcentaje de superficie cultivada y proporción de tamaños de explotación por municipios.....	115
13.	Importancia del olivar como porcentaje de la superficie municipal.....	117
14.	Importancia de los cultivos herbáceos como porcentaje de la superficie municipal.....	118
15.	Pastizales y principales vías pecuarias de la Sierra de Segura.	121
16.	Propiedad de los montes en la Sierra de Segura.	122
17.	Importancia de la superficie de monte maderable por municipios.	123
18.	Campamentos y concentración del uso recreativo.	125
19.	Zonas por grado de protección y áreas de interés paisajístico.....	133
20.	Zonas socioeconómicas de la Sierra de Segura.	143
21.	Unidades de usos y poblamiento de la Sierra de Segura.....	145
22.	Zonificación siguiendo el concepto “desarrollo sostenible”.....	147
23.	Principales usos del suelo en la Orla Noroccidental del Parque Natural.	150
24.	Subunidades de estudio en la Orla.	152
25.	Zonas según la pendiente dominante (orla).....	163
26.	Superficie de olivar según la susceptibilidad a la erosión.....	165
27.	Principales usos del territorio de la unidad Ganadero-Forestal.....	172
28.	Superficie según pendiente dominante (unidad ganadero-forestal).	174
29.	Zonificación según la categoría de protección.	176
30.	Titularidad y situación de los montes públicos de la zona de estudio.	178
31.	Aprovechamientos de plantas aromáticas.	181
32.	Aprovechamientos apícolas en 1999.....	183
33.	Recolección de trufas en 1999.	184
34.	Producción de los olivares enclavados en los montes públicos.....	185
35.	Proporción de superficie abierta al pastoreo.....	187
36.	Carga ganadera fijada para los montes de la zona.	188
37.	Precios de los pastos en 1999.....	192
38.	Subdivisión de la unidad Ganadero-Forestal.....	194
39.	Prioridades de actuación para las zonas analizadas.	206

ÍNDICE DE TABLAS

1. Matriz de interacciones generales.....	27
2. Matriz de actividades agropecuarias.....	28
3. Matriz ejemplo.....	35
4. Matriz ejemplo modificada.....	37
5. Demandantes activos de los servicios del INEM en agosto de 2002.....	111
6. Plazas hosteleras en la Sierra de Segura.....	126
7. Superficie de herbáceos de secano en los municipios de la Orla en el año 2000.....	161
8. Cabezas de ganado en 2002 por municipios.....	161
9. Matriz de Interacciones: Orla, subunidad Olivarera.....	166
10. Matriz de Interacciones: Orla, subunidad Ganadero-Cinegética.....	168
11. Evolución de la superficie cultivada entre 1995 y 2000 en Villarrodriego.....	169
12. Matriz de Interacciones: Orla, subunidad Cerealista.....	171
13. Montes públicos de la unidad Ganadero-Forestal.....	177
14. Cabaña ganadera de Santiago-Pontones en 1986, 2001 y 2002.....	186
15. Matriz de Interacciones: subunidad Ganadera.....	196
16. Índices de Compatibilidad de la subunidad Ganadera.....	197
17. Matriz de Interacciones: subunidad Forestal-Recreativa.....	199
18. Índices de Compatibilidad para los usos de la subunidad Forestal-Recreativa.....	200
19. Matriz de Interacciones Potenciales. Orla, subunidad Olivarera.....	209

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. Evolución del número de cabezas de ovino y caprino en Santiago-Pontones desde 1930.....	91
2. Evolución de la población en la Sierra de Segura en el siglo XX.....	100
3. Evolución de la población en la Sierra de Segura desde 1986.....	100
4. Crecimiento vegetativo acumulado por municipios desde 1975.....	102
5. Crecimiento vegetativo comarcal desde 1975.....	102
6. Emigrantes en la Sierra de Segura desde 1988.....	103
7. Emigrantes en la Sierra de Segura por edades entre 1988 y 1999.....	104
8. Inmigrantes llegados a la Sierra de Segura desde 1988.....	105
9. Balance poblacional de la Sierra de Segura desde 1988.....	105
10. Balance poblacional de la provincia de Jaén desde 1988.....	106
11. Comparación entre las pirámides de población de Santiago-Pontones y España para 1999.....	108
12. Pirámide de población de Benatae para 1999.....	108
13. Pirámide de población para Beas de Segura para 1999.....	109
14. Ocupación por sectores.....	112
15. Ocupación por sectores. Hombres.....	113
16. Ocupación por sectores. Mujeres.....	113

17. Regímenes de tenencia de los cultivos en la Sierra de Segura.	116
18. Principales producciones agrícolas de la Sierra de Segura.	116
19. Unidades ganaderas en 2002.....	119
20. Unidades ganaderas de ovino por municipios en 2002.	119
21. Número de cabezas en explotaciones ganaderas de Santiago- Pontones.....	121
22. Establecimientos comerciales según su régimen jurídico en 2000.	127
23. Porcentaje de superficie agraria según el tipo de cultivo.	175

M. BUSTAMANTE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Fotografía 1: El valle de Beas a través de una cueva de las Piedras de Natao. Desde el límite del Parque Natural se divisa el mar de olivos que hoy cubre una de las entradas tradicionales a la Sierra de Segura. En el horizonte, las estribaciones orientales de Sierra Morena.

La Sierra de Segura, como otras zonas montañosas de España, ha sido sustrato de diversos aprovechamientos de índole forestal, agrícola y ganadero. A lo largo de su historia, los sucesivos cambios de régimen administrativo y jurídico han supuesto la emergencia de una serie de conflictos de intereses entre población y administraciones. El último cambio importante, la declaración de Parque Natural de buena parte de esta comarca en 1986, trajo consigo un nuevo marco legal bajo el que se han de compatibilizar las actividades tradicionales con la preservación de los valores naturales que implica esta figura de protección, y, también, con una actividad que toma cada vez más importancia: el uso recreativo del monte.

Estas circunstancias requieren de unos planteamientos relacionados con el uso múltiple de estos espacios, haciéndose por ello necesario un diagnóstico de la actual situación, puesto que en determinadas zonas coinciden, en el espacio y en el tiempo, varias actividades con diferentes perspectivas y objetivos, actividades que pueden producir roces e importantes consecuencias socioeconómicas. Para evitar una posible emergencia de conflictos se requiere un estudio de compatibilidad de usos, y establecer, allá donde sea necesario, unas propuestas de ordenación de aprovechamientos que minimicen las interacciones negativas entre los distintos usos.

De forma general, se define como “aprovechamiento” a “*la acción y efecto de aprovechar*” (Real Academia de la Lengua, 2001). Un **aprovechamiento** (referido a una actividad que se desarrolla en un medio determinado, con unos fines concretos) se debe entender como una relación entre el hombre, o las comunidades humanas, y el resto de componentes de un sistema físico, biótico y sociocultural. Como tal relación, supone un flujo de materia y energía que el hombre intenta controlar para conseguir sus objetivos. Dicho de otro modo, los aprovechamientos constituyen las complejas relaciones que el ser humano, como animal social, mantiene dentro de los ecosistemas a los que pertenece, como una parte más de sus componentes, con la cualidad de saber cómo alterar su dinámica para situarse en una posición que le permita obtener un óptimo beneficio.

En este marco conceptual, la “**ordenación de aprovechamientos**” consiste en estudiar estas relaciones para reconducirlas en caso de que se den en un espacio determinado importantes antagonismos de efectos indeseables. Para poder abordar esta ordenación, primero es necesario realizar un **diagnóstico** que permita identificar y clasificar las interacciones que concurren en un territorio, para luego evaluar la situación conjunta y proponer el modo de atenuar en cada caso el posible conflicto de intereses.

Dentro del espectro de usos y aprovechamientos no sólo hay que tener en cuenta los de índole económico; en una sociedad cada día más consciente de los limitados recursos naturales de que dispone, las directrices de “conservación

de la naturaleza” y de “desarrollo sostenible” toman cada día mayor importancia culminando en la declaración de una Zona Protegida. Este es el caso del ámbito territorial objeto de estudio: la comarca de la Sierra de Segura, afectada en la mayor parte de su territorio por la figura de protección “Parque Natural”. Por tanto, las directrices y usos ambientales derivados de su declaración como espacio protegido hay que considerarlos como un “aprovechamiento” más, si bien de beneficios intangibles o difícilmente cuantificables.

El mundo rural, en especial las zonas montañosas, se encuentran en la actualidad ante el reto de afrontar la transformación que viene perfilándose en las últimas décadas. Desde los años setenta, y en especial, desde la Cumbre de Río (en 1992), los planteamientos relacionados con el desarrollo sostenible se configuran como una directriz necesaria a nivel global, que se debe materializar en ámbitos geográficos y socioeconómicos particulares a través de tres cauces:

- ❖ La transformación de las actividades económicas, de modo que se garantice la supervivencia de los recursos para las generaciones venideras.
- ❖ La puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y etnológico, que permita comprender la situación actual como el resultado de un proceso histórico.
- ❖ El fortalecimiento del tejido social y asociativo de los pueblos, base de las iniciativas de desarrollo endógeno, con los pilares de un buen sistema educativo.

Cualquier modelo de desarrollo debe partir de la estructura económica, social y cultural existente en una zona, siendo imprescindible estudiar las relaciones en el sistema de aprovechamientos, así como la potencialidad que ofrece el medio en relación a las transformaciones que se quieran impulsar.

De este modo, este Trabajo no pretende ser un plan de ordenación ni desarrollo, sino una fase previa a ellos, planteando una metodología para realizar un diagnóstico que permita establecer una escala de prioridades de actuación en una ordenación de aprovechamientos, teniendo en cuenta los usos ambientales del territorio dentro del marco del desarrollo sostenible. En particular, se plantean los siguientes objetivos:

- **Establecer las relaciones entre las diferentes actividades que pueden coincidir en una misma zona de la Sierra de Segura.**
- **Realizar un análisis detallado de la situación en aquellos lugares donde se prevea una especial problemática.**
- **Proponer en algún caso unas actuaciones destinadas a compatibilizar los diferentes usos que conviven en la zona.**

A la hora de analizar las interacciones entre aprovechamientos, dentro del marco conceptual de la ecología, se ha utilizado un método basado en **matrices de interacciones**, cuya utilidad principal es proporcionar un acercamiento a la conflictividad de un lugar, del mismo modo que un método similar sería aplicable al estudio de la estabilidad de un ecosistema teniendo en cuenta todos los elementos presentes (bióticos y abióticos) y sus interrelaciones. La utilidad de este método radica en la posibilidad de obtener información para un territorio en forma de diversos índices que ayudan a evaluar la situación, así como a comparar unas zonas con otras, dando un criterio para establecer una escala de prioridades de actuación.

Pero cuando el centro de atención es el ser humano no se puede prescindir del elemento histórico y socioeconómico asociados a la zona de estudio en el análisis de sus aprovechamientos del medio. Por esta razón, además de un capítulo dedicado al medio físico, se ha considerado imprescindible abordar los antecedentes históricos que han marcado la actual relación de los pobladores serreños con su entorno, y conformado al presente mapa socioeconómico de la comarca. De este modo, se ha incluido un capítulo dedicado a la historia de los modelos de aprovechamientos en la Sierra de Segura, aspecto que se suele descuidar en los estudios territoriales, y que es fundamental para comprender el escenario económico-ambiental presente. Tal y como decía Juan de la Cruz Martínez, erudito decimonónico de esta tierra: *“El que sabe historia conoce lo que dejó de ser, tiene presente lo que ya pasó, asiste como si viese a lo que no pudo ver, y adquiere por retrocedimiento, si así es lícito hablar, una vida de cuatro a cinco mil años, sin las penalidades de la vejez y sin las fatigas de la peregrinación”* (Juan de la Cruz Martínez, 1842). Tal es la dimensión de la Historia, tan arrinconada en el saber cotidiano de hoy, y por ello no se ha querido ser descuidado en este estudio.

También se ha considerado de importancia tratar con cierta profundidad los marcos socioeconómico y legal, procurándose dar unos datos lo más actualizados posibles, que reflejen las características presentes de las principales actividades económicas, así como la regulación a la que están sometidas.

De este modo, además de realizar un diagnóstico de las relaciones entre los diferentes usos económicos y ambientales, proponiendo en su caso diversas actuaciones, este trabajo ha pretendido reunir una información lo más completa posible sobre la realidad de la Sierra de Segura, congregando en sus páginas aspectos aparentemente dispares, pero no menos complementarios y en todo caso necesarios, para realizar una correcta planificación, como son la Historia y la mera descripción del Medio Físico.

II

METODOLOGÍA

Fotografía 2: El valle del Guadalquivir tras dejar atrás el Embalse del Tranco, en el límite entre la comarca de la Sierra de Segura y la de Las Villas.

METODOLOGÍA.

Este trabajo ha tomado como punto de partida para el estudio de las relaciones entre aprovechamientos el análisis del medio físico (como sustrato de las actividades), por un lado, y del marco socioeconómico y legal (como resultado de un proceso histórico), por otro. De este modo se quiere dar a la Historia la dimensión merecida: el análisis histórico como fase imprescindible para la comprensión de la realidad presente.

Posteriormente se ha realizado una zonificación comarcal siguiendo criterios propios, aunque teniendo en cuenta las ya propuestas en trabajos existentes, para obtener unas unidades básicas de estudio, que a su vez se han dividido en subunidades. Dado que el estudio detallado de todas ellas sobrepasaría los límites y objetivos marcados para este trabajo, se han tomado las representativas de situaciones antagónicas en el modo y distribución de los aprovechamientos. En ellas, con la ayuda de un grupo de técnicos relacionados con las distintas actividades, se han definido las relaciones entre usos que han permitido confeccionar las *matrices de interacciones*, de las que se han obtenido los correspondientes índices que se definen más adelante. Estos valores han sido la referencia para establecer las zonas de mayor problemática, y teniendo en cuenta las directrices existentes, proponer unas medidas conducentes a mitigar situaciones desfavorables, amortiguando las incompatibilidades y potenciando las sinergias. Este proceso se esquematiza en la figura 1.

Para reflejar las relaciones entre actividades se han utilizado *matrices de interacciones*. Éstas facilitan el análisis de la compatibilidad entre pares de aprovechamientos o entre grupos de ellos, pues reflejan de forma gráfica y resumida estas interacciones, al cruzarlas entre sí mediante una doble entrada y simbolizar numéricamente la relación:

- Indiferencia: representada con el valor "0", indica que no existe relación alguna entre ambas actividades, ni positiva ni negativa. Una no tiene nada que ver con la otra, de modo que no suelen coincidir en el espacio, y si lo hacen no se afectan lo más mínimo.
- Compatibilidad: representada con el valor "1". Las actividades pueden coincidir en el espacio y en el tiempo, sin que la presencia de una merme el ejercicio de la otra, pudiendo ser complementarias en algún caso.
- Sinergia: representada con el valor "2". La confluencia en el espacio y en el tiempo de las actividades beneficia la práctica de cada una. Estos casos son especialmente interesantes, y habrá que buscar su potenciación.
- Incompatibilidad parcial o en el tiempo: representada con "-1". Existen interacciones negativas si las actividades coinciden en el tiempo. Pueden practicarse en el mismo lugar pero no en el mismo momento.

Figura 1: Metodología de trabajo.
Fuente: elaboración propia

- Incompatibilidad total: representada por “-2”. Las actividades en cuestión no pueden ser coincidentes ni en el espacio ni en el tiempo, pues una iría en detrimento de la otra.

Estas cinco categorías admiten muchos matices, en función de las circunstancias particulares de cada caso, pero de forma general dan una información válida sobre aquellas actividades a las que hay que prestar especial atención, tanto por su problemática, tanto por las posibilidades que ofrecerían de combinarse con otras.

Aunque en este capítulo se defina una matriz general, así como matrices menores donde se desglosan determinados aprovechamientos, será para cada unidad de estudio para la que se establezcan las relaciones específicas en pares de actividades. La elección de dichas unidades se justifica en el capítulo “Resultados”, y obedece tanto a las características físicas y socioeconómicas analizadas en los capítulos correspondientes como a los objetivos del presente Trabajo.

Una vez definida la compatibilidad entre actividades, se establece una escala de prioridad entre ellas, de acuerdo a la estrategia planteada en cada zona (desarrollista, de equilibrio, conservacionista, etc). De este modo, puede prevalecer una actividad acompañada por un cortejo de usos que sean complementarios con ella, mientras que el resto de aprovechamientos estarán condicionados a esta directriz. En la mayoría de los casos, sobre todo en lugares dentro del Parque Natural, esta escala coincide con la planteada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. En otros casos, fuera del ámbito protector del Parque, se han seguido otros criterios para establecer las prioridades. Éstas se reflejan mediante la aplicación de coeficientes de ponderación que dan a cada actividad el peso adecuado para el cálculo de los índices de compatibilidad. Estos pesos reflejan además la contribución relativa de los aprovechamientos objeto de estudio en el escenario que se plantea como objetivo. Diferentes estrategias conducirán a distintas prioridades, como es natural.

Los índices se obtienen para cada actividad en relación a las que se consideran prioritarias. Para cada unidad de estudio se llega a obtener un índice de conflictividad que se ha utilizado para definir aquellos lugares de especial atención por su problemática, donde se plantean unas propuestas conducentes a atenuar la situación.

En algunos casos aparece una conflictividad debida a la convivencia de usos total o parcialmente incompatibles, en donde será necesaria una ordenación de los aprovechamientos. Este puede ser el caso de algún lugar dentro del Parque Natural. Sin embargo, también se da la situación opuesta: que un espacio está infrautilizado por la presencia de un único uso poco

rentable. Es el caso del olivar de montaña, donde habrá que buscar la diversificación de actividades fomentando un cortejo de usos que sean complementarios, e incluso sinérgicos, con el aprovechamiento principal, si es que éste se quiere mantener.

En la tabla 1 se presenta una matriz general de interacciones, en la que se recoge una muestra de las actividades que pueden confluír en la comarca. Se han agrupado en tres categorías (Gómez Orea, 1985): *actividades agropecuarias, esparcimiento y deportes al aire libre y conservación y regeneración de la naturaleza*. Algunos de estos usos admiten un desglose más detallado, como es el caso de las actividades ganaderas y la agricultura, que igualmente se ha realizado en la tabla 2.

Fotografía 3: la declaración de parte de esta comarca como “zona protegida” trajo consigo el roce entre las actividades tradicionales y los nuevos usos ambientales del territorio. Aún hoy existen discrepancias entre diversos sectores y la administración medioambiental, de lo que es testimonio el hecho de que los carteles que delimitan el Parque Natural hayan sido objeto de ira en muchos casos.

		Conservación y regeneración de la naturaleza					Esparcimiento y deportes al aire libre					Actividades agropecuarias								
		Preservación estricta	Conservación activa	Regeneración del ecosistema	Actividades científicas	Rehabilitación forestal protectora	Excursionismo	Recreo concentrado	Camping	Baño y actividades náuticas	Caza	Pesca	Motocross, trial, vehículos todoterreno	Agricultura extensiva de secano	Agricultura de regadío	Huertos familiares	Aprovechamientos madereros	Recolección de plantas aromáticas y medicinales	Recolección de hongos, setas y líquenes	Pascicultura y actividades ganaderas
Actividades agropecuarias	Pascicultura y actividades ganaderas	-2	1	-1	0	-1	1	-2	-2	0	-1	0	-1	1	1	-1	0	-1	0	
	Recolección de hongos, setas y líquenes	-2	1	1	0	-1	1	-2	-2	0	-1	0	-1	1	1	1	0	0		
	Recolección de plantas aromáticas y medicinales	-2	1	1	0	-1	1	-2	-2	0	-1	0	-1	1	1	1	0			
	Aprovechamientos madereros	-2	1	1	0	-2	-1	-2	-2	0	-1	0	-1	n.a	n.a	n.a				
	Huertos familiares	1	2	0	0	0	1	-2	-2	0	-2	0	-2	n.a	n.a					
	Agricultura de regadío	-2	1	-2	0	-2	1	-2	-2	0	-2	0	-1	n.a						
	Agricultura extensiva de secano	-2	1	-1	0	-2	1	-2	-2	0	-2	0	-1							
Esparcimiento y deportes al aire libre	Motocross, trial, vehículos todoterreno	-2	1	-1	0	-2	-1	-2	-2	0	-1	-1								
	Pesca	-2	1	-1	0	0	-1	-2	-2	-1	-1									
	Caza	-2	1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1										
	Baño y actividades náuticas	-2	1	-1	-1	0	0	1	1											
	Camping	-2	1	1	-2	-2	1	2												
	Recreo concentrado	-2	-2	-2	-1	-2	-1													
	Excursionismo	1	1	1	-1	-1														
Conservación y regeneración de la naturaleza	Rehabilitación forestal protectora	1	1	1	1															
	Actividades científicas	1	1	1																
	Regeneración del ecosistema	1	1																	
	Conservación activa	n.a																		
	Preservación estricta																			

Tabla 1: Matriz de interacciones generales.
Fuente: elaboración propia a partir del modelo de **Gómez Orea (1994)**.

Tabla 2: matriz de actividades agropecuarias.
Fuente: elaboración propia a partir del modelo de **Gómez Orea (1994)**.

		Agricultura extensiva de secano		Agricultura de regadío		Huertos familiares	Cultivo/recolección de aromáticas	Recolección de hongos y setas	Apicultura	Pascicultura y actividades ganaderas					
		OLIVAR DE MONTAÑA	Cereal/Leguminosas	Olivar	Cereal/Leguminosas					Extensivo ovino	Extensivo bovino	Extensivo equino	Extensivo caprino	Porcino	Avicultura
Pascicultura y actividades ganaderas	Avicultura	2	-1	2	-1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Porcino	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Extensivo caprino	-2	-1	-2	-1	-1	-2	0	0	1	-1	0			
	Extensivo equino	2	-1	2	-1	-1	-1	0	0	1	-1				
	Extensivo bovino	-1	-1	1	-1	-1	-1	0	0	0					
	Extensivo ovino	-1	-1	1	-1	-1	-1	0	0						
	Apicultura	2	1	2	1	1	2	0							
	Recolección de hongos y setas	0	1	1	1	1	1								
	Cultivo/recolección de aromáticas	2	-2	2	-2	1									
	Huertos familiares	n.a	n.a	1	1										
Agricultura de regadío	Cereal/Leguminosas	n.a	n.a	n.a											
	Olivar	n.a	n.a												
Agricultura extensiva de secano	Cereal/Leguminosas	2													
	OLIVAR DE MONTAÑA														

Para la mejor comprensión de estas matrices, se describen a continuación las diferentes actividades que en ellas aparecen y sus diferentes interacciones.

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

- Agricultura extensiva de secano: ocupa la mayor parte de la superficie cultivada de la Sierra de Segura, siendo el olivar, y en particular el de montaña, el más importante. El olivar, además de contar con considerables extensiones dentro del Parque Natural, forma su orla occidental, por lo que este uso adquiere un especial peso en la dinámica ecológica de la comarca, además de ser el sustento de buena parte de sus habitantes. Su problemática deriva, no de la presencia de otros usos incompatibles, sino de su escasa rentabilidad, al desarrollarse sobre

sustratos desfavorables, y al no poder competir con los cultivos olivareros más productivos. Las zonas ocupadas por este aprovechamiento acusan una infrautilización de la potencialidad del medio, al centrarse la actividad en un único componente del agroecosistema (ver el apartado dedicado al olivar de montaña, en el capítulo “Resultados”). En este caso se aplican las matrices de interacciones para establecer las actividades complementarias y sinérgicas que pueden diversificar los usos del territorio y contribuir a la supervivencia del cultivo. Como se puede deducir del cuadro 2, el olivar de montaña es de los aprovechamientos que, como actividad principal, más usos complementarios admite.

- Agricultura de regadío: se da en la porción más occidental de la comarca sobre todo. También es el olivar el cultivo predominante, siendo en este caso de alta producción. Al ser objeto de manejos de carácter intensivo, presentaría incompatibilidad con las distintas categorías de protección del Parque. La introducción de otras actividades resulta poco viable al centrarse en la producción de fruto todo el esfuerzo del agricultor, que lo ve recompensado al no existir factores limitantes al desarrollo vegetal, al contrario de como sucede en el olivar de montaña.
- Huertos familiares: esta actividad está cada día más en desuso, siendo estos huertos progresivamente ocupados por edificaciones y olivar. La presencia de “hortales” es positiva para cualquier orientación conservacionista del territorio, incluso con la preservación más estricta, pues el impacto de sus manejos es mínimo, y la calidad paisajística que ofrece su presencia es muy alta, gracias al mosaico que forma la alternancia de estas pequeñas explotaciones a lo largo de las vegas. Además, a muchas huertas están asociadas estructuras de retención de tierras, como aterrazamientos, que se pierden (con la iniciación de los consiguientes procesos erosivos) al abandonarse la explotación y su cuidado. La recuperación de esta actividad pasa por el fomento del consumo de sus productos entre los habitantes de la comarca y de la adopción del sistema de producción ecológico.
- Aprovechamientos madereros: actividad histórica de la comarca, en el presente son gestionados por empresas semipúblicas para la Consejería de Medio Ambiente y los ayuntamientos. En principio, están supeditados al estado de la masa arbórea y a su conservación, y son los establecidos en el Plan Anual de Aprovechamientos. La relación de esta actividad con la población se limita a lo referente a la mano de obra necesaria para su ejercicio, al no existir cooperativas ni el tejido empresarial necesario para que los municipios puedan realizar su gestión. En cuanto a las interacciones con otras actividades, merece especial cuidado que no sea coincidente en el tiempo con las de índole turístico-recreativa. En general es incompatible esta actividad con orientaciones conservacionistas estrictas.
- Recolección de plantas aromáticas y medicinales: este es un aprovechamiento poco extendido, y su introducción en determinadas

áreas pudiera ser muy interesante. En el interior del Parque Natural esta actividad es regulada cada año en el Plan Anual de Aprovechamientos, y para su ejercicio se requiere la debida autorización de la Consejería de Medio Ambiente. En general resulta incompatible con la regeneración de ecosistemas muy degradados, pero si se realiza de forma moderada es compatible con otros usos. Fuera del Parque apenas se realiza esta actividad, salvo en determinadas fechas y con fines ornamentales. De existir un “hueco de mercado” para ello, sería digna de estudio la posibilidad de combinar el cultivo de ciertas aromáticas (para la extracción de aceites esenciales) con el olivar de secano (en especial el de montaña) y la apicultura, siendo las relaciones entre estos aprovechamientos un ejemplo de sinergia: el manejo de las plantas aromáticas permite regular y estabilizar la erosión tan acuciante en muchos olivares, al tiempo que ofrece nichos ecológicos para una entomofauna variada, reguladora de las poblaciones de insectos perjudiciales para el olivo.

- Recolección de hongos, setas y líquenes: actividad de poca problemática siempre que se realice dentro de unos límites. También regulada dentro del Parque Natural, existen unos cupos establecidos en los planes anuales de aprovechamientos. Podrá ser interesante la potenciación de la truficultura, al ser la trufa un producto hoy día muy cotizado en determinados círculos de consumidores.
- Pascicultura y actividades ganaderas: la principal actividad en buena parte de la comarca, y particularmente en su área forestal. Ha de convivir con la necesidad de conservar y regenerar los montes, la elevada presencia de especies cinegéticas y los cambios en las orientaciones del espacio cultivado. La mayor parte de la ganadería es de ovino extensivo, aunque también hay bovino y caprino, si bien en menor medida. Al igual que en el caso del olivar de montaña, suelen ser explotaciones poco rentables, dependientes de las ayudas de la Unión Europea. El abandono progresivo de la trashumancia, por la escasez y el encarecimiento de los pastos en Sierra Morena, hace que la presión ganadera aumente en determinadas zonas, lo que, sumado a la presencia de especies cinegéticas, compromete la regeneración de ciertos montes.

ESPARCIMIENTO Y DEPORTES AL AIRE LIBRE.

- Senderismo: es una de las actividades de ocio más suaves que se pueden dar, pues no suele implicar una concentración excesiva de personas. En la Sierra de Segura existen bastantes senderos señalizados y adecuados para su práctica, sin que se den incompatibilidades importantes con otros usos, salvo las debidas a las consecuencias del pisoteo, por lo que en lugares recién repoblados, o zonas donde vegeten comunidades de endemismos de cierta vulnerabilidad, debe ser restringido. También es incompatible en el tiempo (como la casi totalidad de actividades ambientales y recreativas) con la práctica de la caza.

- Acampada: su impacto es intermedio, pudiendo considerarse en algún caso una forma de recreo concentrado. Las zonas de acampada están debidamente reguladas, sobre todo las que hay en el interior del Parque Natural, por lo que no es probable que surjan interacciones con otros usos, a no ser que se practiquen de forma incontrolada, caso en el que puede dar lugar a importantes interacciones negativas, así como a la correspondiente sanción.
- Recreo concentrado: es el que encontramos a lo largo del Guadalquivir, principalmente en el término de Santiago-Pontones, donde la concentración de campamentos, instalaciones y lugares aptos para el baño, hace que se produzcan aglomeraciones en determinadas épocas más propias de ámbitos costeros. Esta actividad presenta un elevado grado de incompatibilidad, pues es altamente excluyente para cualquier otra. Se debe buscar diversificar la oferta recreativa de modo que se repartan estas afluencias sin que lleguen a ser masivas tanto espacial como temporalmente.
- Baño y actividades náuticas: muy ligadas al recreo concentrado, en principio sólo son incompatibles en el tiempo con el ejercicio de la pesca, así como con la preservación de los lugares de breza de determinadas especies acuícolas, cuya reproducción puede verse alterada por la presencia de bañistas.
- Pesca: debidamente regulada, sólo es incompatible en determinados aspectos con el baño y los deportes náuticos.
- Motocross y vehículos "todo terreno": el ejercicio de esta actividad puede ocasionar muchas interferencias, por las diversas perturbaciones que ocasiona: ruido, polvo, compactación, erosión, etc. El impacto es mínimo cuando se realiza en pistas forestales y carreteras, pero puede ser muy alto cuando se practica fuera de ellas, que es a lo que invita precisamente la publicidad y las características del vehículo. Esta actividad requiere una regulación minuciosa, dado que se ha incrementado mucho su ejercicio.
- Caza: la caza es incompatible en el tiempo con la mayoría de actividades y aprovechamientos. Es objeto de regulación en los distintos montes del Parque Natural, siendo en algunos casos también un problema la proliferación de las especies cinegéticas introducidas, como es el muflón, que ha ido en detrimento de las poblaciones de corzo (prácticamente desaparecido en el Parque) y de cabra montés. Además, estas elevadas poblaciones entran en confrontación con los ganados domésticos, que ven limitados los pastos por la elevada presión resultante.

CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA.

- Preservación estricta: se establece para ecosistemas especialmente frágiles, cuya conservación se antepone a cualquier otra actividad que pueda implicar el menoscabo de sus valores. Prácticamente quedan excluidos todos los usos, salvo las huertas familiares y las actividades

científicas. De las categorías de conservación del Parque Natural, correspondería a la "A" (áreas de reserva), bajo la que quedan tres zonas en la comarca: las Acebeas, la Nava del Espino y Bujaraiza (ver apartado dedicado al marco legal).

- Conservación activa: corresponde a la directriz principal dentro del Parque, manteniendo las condiciones de uso tradicionales. Las categorías de conservación que se pueden englobar bajo este enunciado son la "B" (áreas de interés ecológico-forestal), la "D" (espacios abiertos) y la "E" (áreas agrícolas). Cada categoría tiene sus restricciones y usos permitidos, y buscan la conservación de los ecosistemas en consonancia con unos aprovechamientos sostenibles.
- Regeneración del ecosistema: se refiere a las zonas donde se establece como prioridad reconducir la situación a un estado de mayor equilibrio. Es el objetivo del grado de protección "C" (áreas de recuperación) del Parque Natural. En estos lugares cualquier aprovechamiento está supeditado a la regeneración del ecosistema, existiendo importantes restricciones para la ganadería y para las actividades que supongan daño para la cubierta vegetal.
- Repoblación forestal: ya tenga una vocación protectora o productiva, este uso implica la exclusión de otras actividades durante los primeros años, en los que las plantas son muy vulnerables al pisoteo y al diente del ganado, doméstico o cinegético. Son especialmente interesantes las reforestaciones con nogal en zonas tradicionalmente ganaderas de Santiago-Pontones, que se vienen realizando dentro del programa de Forestación de Tierras Agrarias, y que ven dificultadas su desarrollo por la presión de herbívoros domésticos y cinegéticos.
- Actividades científicas y culturales: dependiendo de su envergadura tendrán más o menos influencia sobre otros usos y orientaciones. Aulas de la Naturaleza y Centros de Interpretación deben tener una localización estratégica, ligada a la localización y a las rutas de los visitantes, teniendo en cuenta los beneficios posibles para los habitantes de la zona. Experiencias y trabajos de investigación no deben interferir en un principio con ninguna otra actividad, por lo menos en el espacio, porque en el tiempo sí pueden darse incompatibilidades.

La lista de actividades descritas puede variar según la zona objeto de estudio, de modo que muchas no tienen por qué aparecer, mientras otras será necesario desglosarlas para tener un mayor nivel de detalle. Estos usos son los parámetros que se han utilizado para la zonificación de algunas de las unidades obtenidas tras el análisis histórico, físico y socioeconómico de la comarca. La zonificación se ha realizado con la utilización de un Sistema de Información Geográfica (ArcView 3.2, en concreto), donde se ha plasmado la información obtenida de diversas fuentes (mapas de cultivos, mapa topográfico, bases de datos estadísticos, planes de ordenación de montes, planes anuales de aprovechamientos, plan de ordenación del territorio, planes de desarrollo, etc), así como la conseguida a partir de una serie de visitas a determinados lugares y

las entrevistas a varios técnicos relacionados con los aprovechamientos objeto de estudio.

Las unidades han sido divididas en subunidades, según el ámbito de los datos referidos a los aprovechamientos, que puede ir desde el municipal a los diferentes montes. En aquellas zonas donde se aprecia una superposición de usos de potencial incompatibilidad (o una posible infrautilización del medio) se centra la aplicación de las matrices de interacciones, de las que se obtienen los índices que cuantifican el grado de conflictividad para el lugar.

Supongamos que en una determinada unidad o subunidad se aprecia una superposición de usos considerable, y se decide estudiar a fondo la situación para prever posibles incompatibilidades. En primer lugar habrá que realizar un análisis de las relaciones entre las actividades presentes, así como ponderar cada una de ellas en función de las directrices que estén impuestas o que se quieran plantear, así como en relación a la realidad socioeconómica de la zona. De este modo se obtiene una primera matriz de interacciones que relaciona las actividades dos a dos. Los valores de estas interacciones pueden ser obtenidos con la ayuda de un grupo de expertos, e igualmente los coeficientes de ponderación para cada actividad.

Actividades	1	2	...	i	...	n
1	n.a (*)	a ₁₂	...	a _{1i}	...	a _{1n}
2	a ₂₁	n.a	...	a _{2i}	...	a _{2n}
...	...	...	n.a	...	...	...
i	a _{i1}	a _{i2}	...	n.a	...	a _{in}
...	...	...	...	...	n.a	...
n	a _{n1}	a _{n2}	...	a _{ni}	...	n.a

(*) n.a. : no aplicable

Matriz de interacciones.

Fuente: "Ordenación del Territorio, una Aproximación desde el Medio Físico" (Gómez Orea, 1994).

Tenemos así n actividades organizadas en una matriz cuadrada y simétrica respecto a la diagonal, que se cruzan tomando el valor correspondiente a la interacción que se considere entre ambas. Sin considerar prioridad alguna, el índice de compatibilidad para la actividad 1, por ejemplo, viene dado por la expresión:

$$Ic_1 = \frac{\sum_{i=1}^n a_{1i}}{2(n-1)} \quad (1)$$

que tomará valores entre -1 y 1.

(Elaboración propia)

Pero lo normal es que haya una o varias actividades que tengan más peso (ecológico, social, económico, etc) que otras. Para reflejar esta realidad se utilizan coeficientes de ponderación, que se asignan a cada actividad, y toman valores entre 0 y 1 (para la actividad prioritaria). Cuanto más próximo a cero sea, indica una menor relevancia de la actividad en la zona de estudio. De esta forma, el índice de compatibilidad de la actividad 1 sería:

$$I_{C1} = \frac{\sum_{i=1}^n (c_1 \cdot c_i \cdot a_{1i})}{2(n-1)} \quad (2)$$

(Elaboración propia)

donde C_1 es el coeficiente de ponderación de la actividad 1, y C_i el de la actividad con que se relacione.

Así, una vez obtenidos los índices de compatibilidad para cada actividad, o grupo de actividades, se puede calcular el índice de conflictividad del lugar donde confluyen los diferentes usos:

$$I_{CF} = \frac{\sum_{i=1}^n I_{C_i}}{n} \quad (3)$$

(Elaboración propia)

que es la media aritmética de los índices de compatibilidad de las actividades dadas.

Un valor negativo de este índice indica una situación anómala, y eso es debido a que algún aprovechamiento de peso resulta incompatible con la actividad prioritaria considerada para el territorio, o bien que los usos que pueden ser complementarios tienen muy poca importancia en el contexto estudiado. Este índice puede tomar valores de 1 a (-1), aunque será generalmente próximo a cero, sobre todo cuando intervengan un número elevado de actividades. De este modo, el valor "0" representaría una situación de equilibrio, y sería resultado de una gran variedad de aprovechamientos que amortiguan las incompatibilidades que se puedan dar. Así, se pueden hacer extensible a este contexto muchos de los principios de la Ecología, entre ellos el importante papel de la biodiversidad en los ecosistemas.

Otra cuestión de interés es establecer una escala que defina distintas situaciones en el intervalo de 0 a 1, por un lado, y de 0 a -1, por otro, para así poder tener unas prioridades de actuación según los valores que se obtengan para las distintas zonas. Pero debido a que se desconoce la aplicación de este método en el estudio de otras comarcas, y a que, por tanto, no se tienen otros resultados para poder contrastar, sólo se pueden tomar como referencia los obtenidos en este trabajo, y en base a ellos, afirmar que un valor del Índice de Conflictividad cercano a (-0,1) representaría una situación bastante desfavorable.

Partiendo del análisis e interpretación de las matrices y valores obtenidos se puede establecer qué lugares requieren de una ordenación de aprovechamientos de forma más urgente, así como esbozar las posibles actuaciones que contribuirían a mitigar esta situación. Las propuestas de actuación pueden ir conducidas a atenuar incompatibilidades favoreciendo las sinergias presentes o potenciales. Se llega a definir de este modo una matriz de usos potenciales en la que se representa la situación a la que se quiere llegar, restringiendo determinadas actividades y potenciando o introduciendo otras.

Todo según las directrices dadas por el marco legal, o las que se consideren apropiadas. A continuación se desarrolla un ejemplo para ilustrar lo expuesto hasta ahora.

Supongamos una zona donde conviven las actividades recogidas en la tabla 3, con las relaciones entre ellas definidas, así como sus coeficientes de ponderación:

Tabla 3: matriz ejemplo.

Fuente: elaboración propia.

Coef. De ponderación	Coef. De ponderación	Protección grado E	Olivar con erosión	Huertos	Apicultura	Ext. Ovino	Equino	Excursionismo
		1	1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Excursionismo	0,2	1	1	1	0	0	0	
Equino	0,2	1	2	-1	0	0		0
Ext. Ovino	0,2	1	-1	-1	0		0	0
Apicultura	0,2	1	0	0		0	0	0
Huertos	0,5	1	0		0	-1	-1	1
Olivar con erosión	1	-2		0	0	-1	2	1
Protección grado E	1		-2	1	1	1	1	1

Podría tratarse de una zona donde el uso dominante es el olivar de montaña con serios problemas de erosión, a la que afecta el grado de protección "E" por estar dentro del Parque Natural (ver capítulo V). Esta categoría se

plantea como objetivo el fomento de la agricultura sostenible, de forma que tenemos que la mayor parte del territorio tiene un uso incompatible con este fin, pues la erosión compromete el futuro del cultivo. La siguiente actividad en importancia es la horticultura, siendo el resto de poco peso ($c=0.2$). El índice de compatibilidad en este contexto para el olivar con problemas de erosión vendría dado por la fórmula 2, y sería:

$$(1*0.2*1+1*0.2*2-1*0.2*1-1*1*2) / (2*6) = -0.13$$

y operando de forma análoga para el resto de actividades daría los valores:

	Excursionismo	Equino	Ext. Ovino	Apicultura	Huertos	Olivar con erosión	Protección grado E
Índice de Compatibilidad	0,04	0,04	-0,005	0,013	0,03	-0,13	-0,06

El índice de conflictividad, como media de los anteriores, sería:

Índice de Conflictividad	-0,072
--------------------------	--------

Este valor indica una situación general en la zona desfavorable, debido a la escasa sostenibilidad del aprovechamiento con más peso, el olivar. Las medidas a adoptar irían dirigidas a atenuar la interacción negativa entre las dos actividades prioritarias, el olivar con problemas de erosión y la protección "E" que pretende la conservación mediante el fomento de aprovechamientos sostenibles. Plantearse la eliminación del olivar es poco realista, al ser éste el sustento de la población de la zona, por lo que la vía de actuación será promover la introducción de actividades compatibles y a ser posible que presenten sinergia con el olivar, de tal modo que lo que antes eran incompatibilidades se transformen en compatibilidades, y el índice de conflictividad sea mayor de cero. La situación objetivo estaría reflejada en la tabla 4.

Las actividades nuevas a promover son el cultivo de aromáticas y otros manejos de la cubierta herbácea en el olivar. Suponiendo que estas prácticas llegaran a adquirir cierto peso, de modo que el olivar con problemas de erosión perdiera importancia, las situaciones de incompatibilidad se verían reducidas a circunstancias puntuales, pasando a escena diversas sinergias que equilibran el balance final.

El sistema de las matrices de interacciones tiene la ventaja de expresar de forma numérica un conjunto de situaciones complejas. De este modo, la principal utilidad que presenta este método es su potencial aplicación a Sistemas de Información Geográfica, de manera que el SIG pondere cada actividad, expresada de forma espacial, en función de valores contenidos en las diferentes capas información asociadas a la zona de estudio. Si se predeterminan las relaciones entre actividades, el SIG podría obtener las matrices posibles y los índices correspondientes para cualquier zona que delimitemos, obteniéndose aquellas de especial problemática (valores negativos).

Tabla 4: matriz ejemplo modificada
Fuente: elaboración propia.

	Excursionismo	Equino	Ext. Ovino	Apicultura	Huertos	Olivar con erosión	Manejo cubierta herbácea	Cultivo de aromáticas	Protección grado E
Excursionismo	0,2	0	0	0	1	1	0	0	0
Equino	0,2	1	-1	2	2	-1	0	0	0
Ext. Ovino	0,2	1	-1	1	-1	-1	0	0	0
Apicultura	0,2	1	2	1	0	0	0	0	0
Huertos	0,5	1	0	0	0	0	-1	-1	1
Olivar con erosión	0,25	-2	2	2	0	0	-1	2	1
Manejo de cubierta herbácea	0,75	2	2	0	2	0	1	1	2
Cultivo de aromáticas	0,5	1	0	2	2	0	2	-1	-1
Protección grado E	1	0	1	2	-2	1	1	1	1

Índice de Compatibilidad	0,175	0,094	0,202	0,014	0,025	0,034	0,006	0,025	0,022
Índice de Conflictividad	0,066								

Para la obtención de los coeficientes de ponderación, de los métodos posibles se ha optado por la consulta a técnicos y expertos relacionados con las actividades objeto de estudio. No cabe duda que de este modo estos valores están cargados de subjetividad, pero desarrollar un procedimiento basado en criterios totalmente objetivos sería bastante complicado y superaría la magnitud planteada para este trabajo; habría que medir aspectos de la actividad como el peso en superficie, el peso económico, el peso sociocultural, etc, algunos de ellos difícilmente cuantificables. Aún así, una posible aplicación de este método a un SIG requiere el desarrollo de esta cuestión, puerta que se deja abierta para otros trabajos.

Por otro lado, las relaciones entre actividades (actuales o potenciales) no sólo se tienen que producir dos a dos, sino que habría que considerar las combinaciones posibles (reales o virtuales) en grupos de dos, de tres, y así sucesivamente, que se plasmarían en forma de "matrices sucesivas". Esto implica una complicación que sólo es factible asumir mediante el perfeccionamiento de este método mediante el uso de programas informáticos apropiados. Esta es una línea que también se deja abierta para otros trabajos.

III

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIO FÍSICO

Fotografía 4: Últimos coletazos del invierno, llegando a los Campos de Hernán Pelea, en Santiago-Pontones. La elevada altitud en esta zona hace que no sea extraño ver la nieve bien avanzado el mes de Marzo.

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

La Sierra de Segura se encuentra en el cuadrante nor.-oriental de la provincia de Jaén, limitando con Albacete y Ciudad Real al norte, y con Granada al sureste. Junto con las sierras de Cazorla y Alcaraz forma un macizo montañoso de enorme importancia, pues en él nacen los ríos Segura y Guadalquivir, entre otros, abarcando la comarca de la Sierra de Segura la porción más extensa y variada de las sierras Prebéticas.

Actualmente, la comarca de la Sierra de Segura está formada por 13 municipios, aunque este número ha variado debido a uniones, como fue el caso de Santiago de la Espada y Pontones, que en 1975 dieron lugar al municipio de Santiago-Pontones, o a segregaciones, como la de Arroyo del Ojanco de Beas de Segura, muy reciente¹. Estos son los siguientes: Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo, y desde hace un año, Arroyo del Ojanco.

Aunque tradicionalmente confluían en las inmediaciones de la Sierra de Segura los caminos que comunicaban el valle del Guadalquivir con Levante y el Sureste, en la actualidad esta zona queda apartada de la principal vía de unión entre Andalucía y la Meseta, la N-IV. El único elemento viario de cierta importancia que afecta a la comarca es la N-322, que discurre por la franja occidental, quedando la mayoría de los pueblos mal comunicados con el resto de la provincia de Jaén. La carretera es el único medio de comunicación con el resto de la Península, pues el ferrocarril nunca llegó a funcionar en esta comarca, a pesar de existir el trazado Baeza-Utiel, que nunca se inauguró. Como se puede apreciar en el Mapa 1, la Sierra de Segura queda bastante alejada de la estación más próxima, Vilches, y la única vía de comunicación de consideración que le afecta es la N-322. Un ejemplo de que este aislamiento es un freno para el desarrollo de la comarca es el hecho de que la RENFE situara su aserradero más importante en las cercanías de Linares, en vez de en la proximidad de las sierras de las que extraía la madera.

La complicada orografía, y el carácter fronterizo durante bastante tiempo, sumado a las malas comunicaciones con el exterior, forjó el aislamiento que aún hoy caracteriza a la sociedad serrana, practicante hasta hace poco de una economía casi autárquica. Por ello no es erróneo afirmar que la Sierra de Segura constituye una entidad histórica diferenciada del resto de Jaén y Andalucía, identidad que ya se aprecia en el siglo XVI, en las *Relaciones Topográficas* mandadas hacer por Felipe II, cuando los vecinos responden “... *questa villa como está dicho no es de ninguno de los reynos de Murcia, Granada,*

¹ Aunque en el momento de realizar este trabajo Arroyo del Ojanco ya constituye un municipio independiente, no se tendrá en cuenta de aquí en adelante, debido a la ausencia de datos diferenciados de los referidos a Beas de Segura.

Andaluçia ni Toledo porquestá en medio de todos ellos... Este carácter de “mojón” entre Andalucía, La Mancha y Murcia se deja ver hoy en día en muchos aspectos culturales de la Sierra de Segura.

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2001

La comarca de la Sierra de Segura tiene una superficie de 193419 Ha, de las que unas dos terceras partes están incluidas dentro del Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, quedando los municipios de Benatae, Torres de Albánchez, Siles, Génave, Orcera, Segura de la Sierra, Hornos de Segura y Santiago-Pontones dentro de su límite en su práctica totalidad, e implicando esto que el 88% de la población de la comarca vive en su interior.

El Mapa 2 corresponde a la división en municipios de la comarca, incluyendo la mayoría de los núcleos de población y las vías de comunicación principales. En el se observa algo característico de esta comarca: la presencia de multitud de enclaves de unos municipios en otros, resultado de la influencia que ejercieron los intereses ganaderos en el deslinde de los términos (Ruiz Avilés, P. y M. L. Campillo Martín, 1985).

Mapa 2: Municipios y núcleos de población de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia.

2. EL MEDIO FÍSICO

2.1 OROGRAFÍA

La comarca de la Sierra de Segura se encuentra integrada en el macizo montañoso compuesto por las habitualmente llamadas sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla, situado en la parte noreste del Sistema Bético, entre las provincias de Jaén y Albacete.

En este macizo nacen dos ríos de enorme importancia para el sur y el sureste peninsular: el río Segura, que vierte al Mediterráneo posibilitando el desarrollo agrícola de la Región Murciana; y el Guadalquivir, fuente de vida de la mayor parte de Andalucía, que alcanza el Atlántico junto a Doñana. No es de extrañar por tanto, que sea considerado este uno de los nudos hidrográficos más destacados de la Península Ibérica, y que merezca una especial atención de cara a la regulación hídrica.

En la mitad norte, la Sierra de Segura es la principal formación montañosa, que con dirección SO-NE se prolonga hasta el borde sur de Sierra Morena. Como formas destacadas pueden citarse los pliegues y valles que enlazan en dirección nordeste Orcera con Siles, la vega de hundimiento conocida como Garganta de Hornos, a lo largo del río Hornos hasta su desembocadura en el río Guadalquivir; la altiplanicie a más de mil metros de altura de los campos de Hernán Pelea, con una extensión de más de 10000 Ha; por los estrechos pasillos entre montañas (con desniveles de hasta 500 metros) fluyen encajonados los ríos Borosa, Aguamula, Segura, Madera, Tus, Guadalmena, Guadalimar y Zumeta.

2.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.

El origen de estas sierras se remonta al paleozoico, cuando existió en esta región un gran geosinclinal que se plegó en la orogenia herciniana. Con posterioridad se produjo una diferenciación: por un lado la Meseta, zona predominante de erosión, y por otro una serie de depósitos que constituyeron las cordilleras Béticas.

Desde el punto de vista tectónico (mapa 4), se pueden distinguir cinco zonas (**Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987**) :

- Zócalo Paleozoico. Plegado durante la Orogenia Herciniana y erosionado con posterioridad.
- Cobertura Tabular de la Meseta. Ofrece una discordancia angular y erosiva sobre la anterior. Aún no presentando plegamientos, tiene deformaciones importantes, cabalgando sobre el Neógeno de la depresión del Guadalquivir. Desde el punto de vista litológico está

representada por areniscas rojas que alternan con arcillas y margas rojo-verdosas, con yeso en sus partes superiores. Las margas y arcillas

Mapa 3: Altimetría de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia.

rojas se intercalan en el este con dolomías y calizas pertenecientes a sedimentaciones marinas.

- Zona Prebética. Está constituida por materiales de la fuerte erosión de la meseta, que alternan con sedimentos marinos de baja profundidad. Las formaciones rocosas corresponden a dolomías principalmente.
- Zona Subbética. Se diferencia de la anterior porque las facies son de mayor profundidad, siendo continuo el sedimento marino, sin apenas presencia de aportes terrígenos. Su estructura interna es de pliegues de dirección NE-SO, con fallas inversas que siguen la misma dirección.
- Neógeno. Sólo afecta a una pequeña parte del área y constituye los inicios de la formación de la Depresión del Guadalquivir. Son formaciones margosas que dan lugar a las mejores tierras.

Mapa 4: Unidades tectónicas de la Sierra de Segura.

Fuente: Estudio Integral de la Sierra de Segura (Ruiz Avilés & Campillo Martín, 1985)

Desde el punto de vista litológico y geomorfológico, se distinguen las siguientes unidades (Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987):

1) Dominio fluvial cuaternario.

Integrado por todas las formaciones originadas a expensas de las aguas corrientes continentales. Se distinguen los siguientes subdominios:

- a) Vega fluvial. Se caracteriza por los lechos de inundación o zona plana del valle, que se puede inundar en época de crecida. Tiene su principal representación en el río Guadalimar en buena parte de su recorrido por esta zona.
- b) Cursos fluviales importantes. Cursos generalmente de carácter constante que, sin llegar a desarrollar todo el sistema de formas de la vega fluvial, constituyen, tanto en número como en importancia geográfica, unidades morfológicas destacables.
- c) Torrentes encajados. Se trata de modelados agrestes de profundas vertientes sobre el material calizo. En frecuentes ocasiones dan lugar a coluviones y conos de deyección.

2) Dominio Kárstico- Mesozoico.

Es especialmente importante en la Sierra de Segura, tanto por su extensión territorial, como por la singularidad de sus formas. Se pueden distinguir tres unidades:

- a) Acumulación de sedimentos de descalcificación. En general, se trata de formaciones dominadas por una vegetación de tipo pascícola con gran desarrollo del suelo, nivel de humedad relativamente abundante y materiales finos de origen arcilloso de descalcificación. Ocupan las partes altas de la Sierra de Segura, de pendiente no superior al 10% y constituyen, junto con el relieve calizo, el paisaje dominante.
- b) Litosuelos karstificados. Es el paisaje dominante de las zonas altas de la región, caracterizado por tener escaso desarrollo del suelo, relieves de lapiazes y lenares muy desarrollados. Se trata de superficies improductivas.
- c) Dolinas y Torcas. Morfología singular presente y bien desarrollada en Santiago-Pontones, donde alcanzan un gran desarrollo en diámetro, profundidad y material meteorizado. Son de interés desde un punto de vista paisajístico y cultural educativo.

Fotografía 5: Modelado de rocas calizas en la Sierra de Las Villas.

3) Dominio Triásico, Terciario y Cuaternario.

El Triásico domina la gran parte inferior de la Sierra de Segura, conjuntamente con el Terciario.

- a) Coluviones y Pie de Monte. Depósitos cuaternarios en pendiente de origen gravitatorio. Sobre ellos se desarrolla una minifundista agricultura de montaña.

- b) Antiguas vegas cuaternarias.
- c) Morfología triásica. Caracterizan el modelado típico de colinas, montículos y rupturas de pendiente que configuran el paisaje de la Sierra de Segura.

4) Dominio calizo.

Representa y determina el paisaje de estas sierras. Está dominado por materiales calizos jurásicos y cretácicos, configurando el relieve típico de montaña. Se pueden distinguir tres unidades:

- a) Morfología Jurásico Inferior. Constituye todo el relieve que separa el comienzo de la Sierra de Segura.
- b) Frente calizo. La discontinuidad del Jurásico y el Cretácico constituyen el paisaje agreste de pendientes casi verticales que domina parte del paisaje de la Sierra de Segura. Se trata de relieves en frente de barrancos profundos sobre calizas y dolomías compactas. Dan lugar a un paisaje singular y espectacular.
- c) Relieve calizo. Constituye todo el modelado que caracteriza a la Sierra.

5) Zonas culminantes.

- a) Cumbres. Son las zonas más altas, en especial de modelado calizo. Se trata en ocasiones, de crestas de carácter agreste y relieve duro.
- b) Plataformas. Cumbres o grandes superficies que actúan como niveles diferenciales sobre el material subyacente. Frecuentes sobre las calizas, dan lugar a un paisaje característico, apareciendo modelos más o menos incipientes de origen kárstico.

Fotografía 6: Panorámica parcial de la Sierra de Segura. Al fondo sobresale el Almorchón, con una altitud de 1.915 metros.

Mapa 5: Litología de la Sierra de Segura.

Fuente: Estudio Integral de la Sierra de Segura (Ruiz Avilés & Campillo Martín, 1985)

2.3 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS.

La complejidad existente en esta comarca en cuanto a diferencias litológicas y geomorfológicas se refiere, origina la existencia de una notable variedad de suelos. Según el grado de evolución y los tipos de perfiles edáficos que presentan, se pueden encontrar los siguientes tipos de suelos (**Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987**):

1) Suelos con perfil poco diferenciado: A/C (Entisoles):

Están formados a partir de un substrato de margas yesíferas o calizas margosas que pueden ser de consistencia variable. El color suele ser grisáceo, blanqueándose a medida que se ve afectado por la erosión. La profundidad edáfica suele ser muy escasa, encontrándose la roca madre a unos 30 cm. Su capacidad de retención de agua es muy pequeña cuando el material originario es calizo, pero si se origina a partir de margas el almacenamiento de humedad es mucho mayor. Son los suelos más comunes en la comarca.

2) Suelos con perfil de tipo A/(B)/C. Suelos pardo calizos:

El material originario fundamental es de tipo calizo y se puede localizar tanto en llanuras como en zonas montañosas. El horizonte B es el que más varía en relación con las propiedades del sustrato sobre el que se asienta. El humus se caracteriza por ser de tipo mull con una estructura granular muy característica y desarrollada. Estos suelos están en relación con los del tipo A/C, estableciéndose una catena desde las cumbres hasta las áreas de vaguada. Muchos de estos suelos se encuentran a alturas de más de 1000 metros, y son de clara vocación pascícola.

3) Suelos con perfil A/B/C. Suelos rojos mediterráneos (Alfisoles):

Localizados en zonas onduladas, sobre terrenos de origen cuaternario. Evolucionan a partir de sustratos muy diversos, siendo el factor unificador del grupo el haber sufrido en algún momento de su evolución el proceso de rubefacción, por lo que se puede encontrar un horizonte textural de iluviación. Hay dos tipos de suelos rojos mediterráneos: sobre materiales calizos y sobre materiales silíceos, siendo este último poco frecuente en esta zona. Son suelos de buena aptitud agrícola, y sobre ellos se desarrolla buena parte del olivar de la comarca.

La Sierra de Segura presenta en muchas zonas una alta susceptibilidad a la erosión. Se pueden definir áreas de diferente tipología:

- Áreas de susceptibilidad moderadamente alta. Se corresponden con zonas de relieve ondulado y relativamente suave que se dan en la orla occidental de la comarca.
- Áreas de alta susceptibilidad. Se distribuyen en extensas zonas del cuadrante noroccidental, en lugares de pendientes moderadas y materiales triásicos muy susceptibles a la erosión.
- Áreas de bastante alta susceptibilidad. Su distribución es más amplia que las anteriores, localizándose en relieves accidentados en torno a los cursos altos de los ríos Guadalquivir, Segura y Beas. Su presencia en estas áreas es debida a las prácticas inadecuadas en los cultivos que se dan en pendientes superiores al 15%.

2.4 CLIMATOLOGÍA.

La climatología de esta comarca está condicionada por su situación interior y por su carácter montañoso. Los valores de temperaturas medias mensuales muestran un clima relativamente continental, con intervalos térmicos del orden de unos 20 grados entre las temperaturas medias de los meses más cálidos (19-28 grados) y más fríos (2-8 grados) (**Ruiz Avilés, P. y M. L. Campillo Martín, 1985**). A medida que las estaciones están situadas a una

mayor altura, las temperaturas se hacen más bajas y se pueden distinguir dos subregiones desde el punto de vista termométrico:

- Una coincidente con el núcleo central de la comarca con temperaturas mínimas anuales de unos 5-6 grados.
- Una segunda correspondiente a la periferia occidental con temperaturas mínimas superiores, de unos 10 grados, por ser zonas situadas a menor altura (unos 600 metros) que en el caso anterior.

De los datos de las distintas estaciones sobre precipitaciones medias mensuales y valores acumulados, se puede deducir la existencia también de dos regiones análogas a las anteriores desde el punto de vista pluviométrico (**Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987**):

- Una coincidente con el núcleo montañoso en el que se da un mínimo de 800 mm de precipitación anual. Dentro de este hay una zona en la que se supera los 1000 mm, correspondiente a parte de los municipios de Benatae, Orcera, Segura de la Sierra y Siles.
- Otra zona situada al oeste, de menor altura, con unas precipitaciones medias anuales entre los 700 y 600 mm.

De todas formas, al igual que en el resto del medio mediterráneo, la distribución de estas lluvias es muy irregular, tanto en un año como en periodos mayores, produciéndose meses de sequía que no se limitan al estío en muchas ocasiones, así como años de gran escasez de precipitaciones. Se puede afirmar que las características pluviométricas son un factor limitante para la agricultura.

2.5 HIDROLOGÍA.

El macizo montañoso Segura-Cazorla es cabecera y divisoria de dos importantes cuencas hidrográficas: la del Segura, hacia el Mediterráneo, río que nace en el término de Santiago-Pontones y que tiene como afluentes dentro de la región a los ríos Madera, Zumeta y Tus; y otra hacia el Atlántico, la del Guadalquivir, que nace en la Sierra del Pozo, teniendo como afluentes dentro de la comarca al río Borosa y Guadalimar (ver mapa 6), que desemboca a la altura de Baeza. Existen cuatro embalses en la comarca: El Tranco, alimentado por el río Guadalquivir, con 500 Hm³ de capacidad, el embalse del Guadalmena, con capacidad de 346 Hm³, Las Anchuricas, alimentado por el río Segura, y el salto de La Novia, por el Zumeta, estos dos últimos de menor capacidad.

Los principales acuíferos que se dan en la comarca son (**Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987**):

- Acuífero de la Sierra de Cazorla: este acuífero está orientado en dirección NNE-SSO y se desarrolla sobre materiales calizo-dolomíticos, siendo el sustrato impermeable materiales del Triásico. Se alimenta por infiltración directa del agua de lluvia y su drenaje se realiza por manantiales que dan lugar al Guadalquivir, Guadalimar y afluentes de la margen izquierda de Guadalmena.
- Sistema acuífero “Sierras de Cazorla y Segura”: se extiende en dirección SSO-NNE, formado por niveles de materiales que abarcan desde las dolomías cretácicas a las calizas burdigalienses. La recarga principal también se produce por agua de lluvia, y el drenaje ocurre a través de fuentes que vierten a la cuenca atlántica o mediterránea.

La calidad de las aguas de estos acuíferos es excelente, tanto para consumo agrario como urbano. Son aguas carbonatadas, por la naturaleza de los sustratos que los albergan, siendo sus facies bicarbonatadas cálcicas o bicarbonatadas cálcico-magnésicas.

2.6 CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS.

2.6.1 Vegetación.

La flora de las áreas enmarcadas dentro del Parque Natural constituye uno de sus mayores valores naturales, reconocido a nivel internacional, como lo demuestra la gran cantidad de investigadores que han pasado por estas sierras, que forman, junto a las sierras de Alcaraz y Cazorla, un oasis de vegetación sin solución de continuidad.

La flora actual de estas sierras tuvo su origen en la mezcla de varios conjuntos florísticos que se establecieron por el empuje de los hielos durante las glaciaciones, y mezclaron con las ya establecidas en el macizo. Tras la última glaciación, muchas especies encontraron un refugio en estas montañas, pues las diferencias altitudinales, y los microclimas que originan, permitieron la continuidad de comunidades vegetales que veían reducida su área de

Mapa 6: Red hidrográfica de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia.

distribución a los climas atlántico y de montaña. Con el tiempo, debido a las peculiaridades y al aislamiento del macizo, algunas especies se fueron diferenciando de sus antecesoras, adquiriendo unas características propias. Así, en la actualidad se puede hablar de numerosas especies exclusivas de la zona, lo que representa el 30% de las especies endémicas del resto de España (Pajarón Sotomayor, S., 1993), y coloca al territorio considerado de los primeros en importancia en el marco mediterráneo, en cuanto a vegetación exclusiva. Entre ellas se pueden destacar:

- Gypsophila montserratii*
- Saxifraga campoi*
- Viola cazorlensis*
- Thymus orospedanus*
- Cirsium rosulatum*
- Narcissus longispatus*
- Narcissus cuatrecasasii*
- Ranunculus malessanus*
- Jasione crispa* subsp. *segurensis*
- Fumana paradoxa*
- Carlina baetica*
- Aquilegia cazorlensis*
- Erodium cazorlanum*

Foto 7: *Linaria anticaria* (endemismo de las sierras béticas)

Las relaciones con la flora atlántica se ven reflejadas en la presencia de algunas especies que se refugian en puntos del macizo de elevadas precipitaciones: *Sedum forsteranum*, *Helleborus foetidus*, *Lactura virosa*, *Orobanche rapum-genistae*, *Umbiculus rupestris*, *Ilex aquifolium*, *Buxus sempervirens*, son algunos ejemplos de ello. Aún así, el elemento con mayor representación en la flora del macizo es el mediterráneo, como es natural, del que sería interminable enumerar todas las especies presentes. En cifras, se puede decir que un 69% de las especies de la zona se pueden clasificar como mediterráneas; un 3% corresponderían al elemento atlántico, mientras que el euroasiático y el de amplia distribución suponen un 13% y un 15% respectivamente (**Pajarón Sotomayor, S., 1993**).

Desde un punto de vista estrictamente biogeográfico, la Sierra de Segura se encuentra en la Región Mediterránea, Provincia Bética, excepto la parte noroccidental (estribación de Sierra Morena), que pertenece a la Provincia Luso-Extremadurensis. La provincia Bética, donde predominan los sustratos calizos, se subdivide en varios Sectores, siendo los que afectan a la comarca el Subbético y el Hispalense. El Sector Subbético abarca la mayor parte, caracterizado por la presencia de sustratos calizo-dolomíticos con margas, mientras que la parte occidental de la comarca pertenece al Sector Hispalense, caracterizado por el predominio de sustratos margosos (**Rivas Martínez, 1987**).

Las grandes diferencias altitudinales en relativamente poca distancia hacen que aparezca una acusada zonificación de la vegetación, reflejada en la existencia de distintos pisos bioclimáticos, de los que se dan en la comarca el Mesomediterráneo, Supramediterráneo y Oromediterráneo, caracterizados por diferentes temperaturas y precipitaciones. Incluso dentro de cada piso bioclimático se pueden dar ciertos microclimas, lo que origina una gran variedad de hábitats donde se desarrollan diversos ecosistemas vegetales (**Pajarón Sotomayor, S., 1993**).

De esta forma, la vegetación potencial de la Sierra de Segura vendría dada por las siguientes series de vegetación (ver mapa 7):

- “Serie mesomediterránea luso-extremadurensis silícola de la encina (*Quercus rotundifolia*), denominada *Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum*”. Se trata de encinares acidófilos que se darían en las estribaciones de Sierra Morena de la parte occidental de la comarca.
- “Serie mesomediterránea bética-marianense y araceno-pacense basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*), denominada *Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum*”. Se encontraría en las zonas más bajas, sobre los sustratos más xéricos.
- “Serie supramediterránea bética basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*), denominada *Berberidi hispanicae-Querceto*

rotundifoliae sigmetum". Encinares de pisos más altos que ocuparían aquellos sustratos menos aptos para el desarrollo del quejigo.

- "Serie supra-mesomediterránea bética basófila del quejigo (*Quercus faginea*), denominada *Daphno latifoliae-Acereto granatensis sigmetum*". Quejigales que se localizarían en zonas de media y baja montaña, en umbría normalmente, sobre sustratos que garanticen un aporte hídrico en verano.
- "Serie oromediterránea bético basófila de la sabina rastrera (*Juniperus sabina*), denominada *Daphno oleoidi-Pineto sylvestris sigmetum*". Su área potencial se encontraría por encima de los 1700 metros de altitud.

Mapa 7: Vegetación potencial de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir del "Mapa de las Series de Vegetación de España" de Rivas Martínez (1987).

Las series de vegetación potencial dan una idea de las masas vegetales que se darían en condiciones ideales y sin intervención antrópica: encinares que irían dejando paso al quejigar conforme se va subiendo en altura y aumenta la precipitación media, hasta que se llega a cierto límite donde las bajas temperaturas y la exposición a vientos sólo permite el desarrollo de la sabina y otros matorrales de alta montaña. Estas serían las formaciones climáticas, correspondientes al máximo equilibrio de energía y nutrientes para condiciones

ideales. Pero el propio medio físico impone muchos limitantes, como por ejemplo la escasez de suelo, que sumados a la acción humana, hacen que estas masas ideales brillen en la actualidad por su escasez. Aún así, no es tan lejano el tiempo en que sí eran abundantes en la Sierra de Segura, como se puede comprobar en los datos que se recogen en el Catastro del Marqués de La Ensenada, realizado entre 1740 y 1750. Del total de árboles contabilizados en estas sierras (22.264.991), un 46,7% serían robles; un 26,7% encinas; los pinos suponían un 17,7% y los agracejos y otras especies el 9% restante. Proporciones que contrastan abiertamente con las que se dan después de la intervención del Ministerio de Marina: para 1785 (tras cuatro décadas aproximadamente), los pinos habían pasado a suponer un 62%, un 27,7% correspondía a las encinas y tan sólo 3,6% eran robles (**Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 1999**). Se puede deducir que en estas fechas se produjo el cambio más radical en la estructura y composición de los montes de este macizo, y también en la vida de sus habitantes, que hasta entonces habían dependido enteramente de los montes, y en consecuencia, conscientes de su importancia, los habían conservado en buena parte. Pero la acción del Ministerio de Marina no sólo fue nefasta por la destrucción de los montes, que en un principio se proponían mantener, sino por el aparato burocrático que transformó profundamente la actitud de sus pobladores, que vieron los bosques que antes eran su sustento, convertidos en motivo de opresión. Estos aspectos han sido tratados más detenidamente en el capítulo *Antecedentes Históricos*.

En la actualidad son pocos los quejigares y encinares que quedan en la Sierra de Segura, siendo la masa dominante el pinar, dándose con frecuencia formaciones correspondientes a etapas de degradación más o menos acusadas de los que serían los bosques originales. Estas masas conviven con diversos aprovechamientos agrícolas y ganaderos que han ido ganando terreno a la superficie forestal progresivamente, siendo el caso más llamativo el del olivar, que ha llegado hasta pendientes que en ocasiones hacen su trabajo impracticable. Las principales formaciones vegetales que se dan en la comarca son las que se explican a continuación.

Masas de pino salgareño.

El pino salgareño (*Pinus nigra* subsp. *salzmanii*) es la conífera más emblemática de estas sierras. Es éste un árbol muy adaptado a sustratos rocosos, con unas raíces secundarias potentes para proporcionar un anclaje en los intersticios de las rocas. Consigue alcanzar portes rectos de grandes dimensiones, tanto en altura como en diámetro, siendo buen ejemplo de ello el conocido pino "Galapán", situado en Santiago-Pontones. Esta característica, junto a la calidad de su madera, ha sido la causa del gran aprecio por esta especie para la construcción naval. Son también árboles que pueden alcanzar gran longevidad, existiendo referencias de ejemplares de más de mil años en la serranía de Cuenca a mediados del siglo XIX. Aparte de los aprovechamientos

madereros, también han sido objeto de extracción de resinas, sobre todo en la serranía de Cuenca (**Blanco Castro, E. et al, 1997**).

Mapa 8: Superficie arbolada en la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos.

La mayoría de estos bosques se establecen en un ambiente submediterráneo frío, sobre sustratos calcáreo-dolomíticos, donde esta especie tiene un mejor crecimiento vegetativo que los robles marcescentes, por lo que se pueden considerar como masas climácicas en determinadas áreas. En particular, en estas montañas se da una importante sequía estival, que sumado a las frías temperaturas de invierno, acusa la continentalidad del clima, provocando que sea el pino salgareño la especie arbórea principal a partir de cierta altura, siendo su gradiente altitudinal desde aproximadamente los 1.000 m a los 2.000 m de altitud (**Galán Cela, P. et al, 1998**). Además, esta especie ha visto incrementada su presencia en la Sierra de Segura a costa de las masas de encina y quejigo, pues éstas han sufrido mayor presión antrópica, y hoy en día vegeta el pino salgareño en lugares potencialmente aptos para estas frondosas.

El pino salgareño puede alcanzar los 2.000 metros de altura, donde imperan unas condiciones frías y esteparias. A estas cotas se suele presentar esta especie formando un estrato abierto sobre un tapiz de sabina rastrera, enebro rastrero, piornos y otras especies, algunas de ellas endémicas de los sistemas béticos, como *Andriala agardhii*, *Pteroccephalus spathulatus*, *Thymus*

granatensis, *Astragalus sempervirens* subsp. *giennensis*, entre otras (**Blanco Castro, E. et al, 1997**).

A menor altura se dan pinares más densos a los que se asocia un importante cortejo florístico submediterráneo, siendo frecuente la presencia del guillomo, el cerezo de Santa Lucía, el ácere, el boj, el mostajo, el acebo, madre selvas y el quejigo. También se puede encontrar un estrato herbáceo formado por especies submediterráneas, con algunas típicamente eurosiberianas. Estos elementos no es raro encontrarlos mezclados con especies termófilas como el romero, la encina, etc, diversidad resultado de la buena respuesta adaptativa de estos pinares a la combinación de distintos factores ambientales (**Pajarón Sotomayor, S., 1993**).

Pinares de pino resinero.

El pino resinero, también llamado negral o rodano (*Pinus pinaster*) es un árbol de rápido crecimiento y temperamento robusto, lo que explica su amplia utilización en repoblaciones en toda la Península. El área de distribución de esta especie es mediterráneo-occidental y atlántica, presentando una gran plasticidad ecológica, abarcando su espectro climático desde el estrictamente mediterráneo hasta el clima templado de tendencia oceánica. Tiene preferencia por terrenos sueltos y arenosos, ya sean ácidos o básicos, aunque generalmente ha sido considerado como especie acidófila; así, no es extraño encontrarlo en las arenas de disgregación de las dolomías de estas sierras. Vegeta muy bien en condiciones submediterráneas, presentando buenos crecimientos en áreas propias de las frondosas marcescentes (**Galán Cela, P. et al, 1998**).

Esta especie encuentra su límite superior en torno a los 1200 metros de altura, pues a partir de aquí entra en competencia con el pino salgareño, mejor adaptado a las condiciones de altura y más longevo. El sotobosque está formado por un matorral rico en especies propias de los encinares, lo que quizás indique la potencialidad de ciertos sustratos; pero conforme el sustrato es más dolomítico, el predominio del pino negral es evidente, mientras que en situaciones en las que las calizas son poco dolomíticas, el protagonismo pasa a otras especies (**Blanco Castro, E. et al, 1997**). Es también frecuente encontrar al pino resinero compartiendo hábitat con el pino carrasco, formando parte de las islas de vegetación que caracterizan el olivar de montaña. En esta comarca se repoblaron unas 2000 hectáreas con dicha especie.

Pinares de pino carrasco.

El pino carrasco (*Pinus halepensis*) es una especie abundante en las zonas bajas de la Sierra de Segura, pues fue muy utilizada en las repoblaciones de mediados del siglo XX, lo que le ha costado cierta *mala fama* entre los críticos de estas medidas. Pero no se debe olvidar que el pino carrasco es una especie tan autóctona como la encina, y que si ha sido tan utilizado en la reforestación es por su temperamento y su rápido crecimiento, algo crucial si lo que se quiere

evitar es la pérdida de suelo por procesos erosivos. Otro tema sería hablar del estado actual de estas masas, que, abandonadas a su suerte, han llegado a situaciones de estancamiento y debilidad que comprometen su futuro. De esta forma, se pueden encontrar masas naturales de pino carrasco en toda la vertiente mediterránea de la Península, e igualmente en esta comarca, aunque menos significativas que las de Levante.

El pino carrasco es un árbol mediano de porte tortuoso, aunque esto no quiere decir que no pueda llegar a los veinte metros de alto si vegeta en condiciones favorables. Y es que esta especie es una pionera típica, siendo capaz de ocupar rápidamente lugares que han sufrido una perturbación, un incendio por ejemplo. Precisamente es un árbol especialmente adaptado al fuego, no porque lo resista bien, sino porque ve favorecida su dispersión con este evento, al igual que sucede con muchas otras especies mediterráneas, lo que demuestra que el fuego ha sido una perturbación habitual en estos ecosistemas. Desgraciadamente, hoy en día esta circunstancia ha dejado de ser natural en nuestros montes, al ser la mano del hombre la que lo causa en la mayoría de los casos.

Es este pino la especie arbórea mejor adaptada a la sequía, llegando a darse en lugares como la sierra de Cartagena, donde no caen más de 150 mm anuales. En cuanto al sustrato, le es indiferente, pudiendo colonizar incluso suelos ricos en yeso; sólo sustratos fuertemente salinizados le son insoportables. El único factor realmente limitante con que se encuentra esta especie es la temperatura, concretamente la media de las mínimas del mes más frío, es decir, que no soporta largos periodos de heladas. Por esta razón, sólo alcanza de forma marginal los 1500 metros de altitud (**Gandullo, J. M., 1972**).

Las masas de pino carrasco suelen ocupar zonas potenciales de encinar, pero en exposiciones de solana y donde las condiciones edáficas y orográficas son más desfavorables para la encina, pudiendo llegar a mezclarse estas dos especies. Se dan estos pinares entre los 500 y 800 metros de altitud sobre margas y yesos. Están relativamente aclarados, con un sotobosque termófilo rico en especies arbustivas, como la coscoja, el enebro de miera, la sabina mora, el lentisco, el romero, la estepa blanca, la salvia, el tomillo y el esparto (**Ortuño, F. y A. Ceballos, 1977**).

Los pinares de estas tres especies son las formaciones vegetales más abundantes de esta comarca. Aún así, quedan reductos de lo que fueron antaño bosques de frondosas que tienen gran importancia, no por su extensión, sino por su valor ecológico, que se verán a continuación.

Encinares.

Es una formación tanto mesomediterránea como supramediterránea, siendo únicamente a grandes altitudes, o con condiciones edáficas adversas,

donde le ganarían terreno los pinares. Seguramente fue el encinar el bosque más abundante en la parte baja y media de estas sierras, pero por diversas circunstancias apenas han llegado hasta nuestros días. Y es que las políticas desamortizadoras del siglo XIX no exceptuaron las masas de frondosas mediterráneas, razón por la que salieron a subasta los montes públicos caracterizados por la encina como especie principal. Así, los encinares se roturaron, y se convirtieron en olivar en la mayoría de los casos.

El encinar maduro presenta una estructura compleja, estratificada, con un componente arbóreo dominado por la encina, uno arbustivo, un estrato herbáceo y gran cantidad de lianas y enredaderas. La composición florística sería variable en función de la zona altitudinal donde se encuentren: en zonas bajas abundarían las plantas termófilas como el lentisco, el romero y el acebuche, siendo frecuente el contacto con la coscoja y el pino carrasco; a medida que se asciende irían apareciendo especies orófilas como el agracejo y numerosos espinos, entrando en contacto con el quejigo y las masas de pino salgareño (**Blanco Castro, E. et al, 1997**). Pero estos encinares ideales sólo se dan hoy en día en barrancos de difícil acceso en laderas abruptas. Lo más normal es encontrar la encina formando masas muy aclaradas o formando chaparrales que son explotados para extraer leñas. El área potencial de esta especie está en su mayor parte ocupada por el pino carrasco, bien de repoblación, o bien procedente de la colonización desde sus masas naturales.

Melojares y quejigares.

Las formaciones de melojo (*Quercus pyrenaica*) son muy escasas en la Sierra de Segura, pero merecen una mención por su peculiaridad. El melojo es un árbol que se da sobre sustratos silíceos, y en estas sierras sólo se encuentra en suelos que hayan sufrido un proceso de descalcificación favorecido por una alta pluviometría. De esta forma, la presencia de esta especie en la comarca se reduce a algunos rodales en valles húmedos, como el del Tus y el del Madera, y ejemplares aislados en pinares de *Pinus pinaster*.

En el caso de las manchas presentes en el barranco del río Madera, entra en contacto con el melojo el quejigo (*Quercus faginea*), dándose el híbrido entre ambos (*Quercus x welwitschii*), el acebo (*Ilex aquifolium*), los mostajos (*Sorbus aria*, *Sorbus terminalis*) y el arce (*Acer opalus* subsp. *granatense*). Otras especies asiduas en estas formaciones son la madreselva, el agracejo, el endrino, el majuelo, diversas especies de rosas silvestres, así como plantas propias de ámbitos más húmedos, como *Verónica officinalis* y *Viola reichenbachiana* (**Pajarón Sotomayor, S., 1993**).

Al igual que en el caso anterior, las formaciones de quejigo son muy escasas en la Sierra de Segura, ocupando el pino salgareño muchas de sus áreas potenciales. De los datos del catastro del marqués de La Ensenada se puede deducir que en otros tiempos serían abundantes los bosques de esta especie,

Quercus faginea, pues seguramente a ella se refiere cuando se habla de “robles”. Las manchas que aún persisten suelen poblar suelos calcáreos (esta especie sí tolera esos suelos), bien desarrollados y humificados, con suficiente aporte hídrico, buscando normalmente orientaciones de umbría y lugares frescos.

Una especie que acompaña al quejigo, y en ocasiones lo sustituye como especie principal, es el ácere (*Acer opalus* subsp. *granatense*). También se pueden encontrar, aunque en menor medida, mostajos, el tejo (*Taxus baccata*) y el majuelo. En el estrato arbustivo son frecuentes el torvisco, el agracejo y la adelfilla (*Daphne laureola*). Entre las lianas hay que destacar la hiedra, la clemátide (*Clematis vitalba*) y la madreselva. Igualmente destacan diversas herbáceas nemorales como el eléboro (*Helleborus foetidus*), la peonía (*Paeonia officinalis*) y el sello de Salomón (*Polygonatum odoratum*), así como diversas gramíneas (Ortuño, F. y A. Ceballos, 1977).

Acebedas.

El acebo (*Ilex aquifolium*) es una especie relativamente frecuente en la mitad norte de la península, pero en las sierras béticas sus poblaciones están muy localizadas, por sus elevados requerimientos hídricos. De esta forma, se suelen encontrar en vaguadas con arroyos o en topografías favorables que compensen la sequía estival. En la Sierra de Segura, el mejor ejemplo de estas formaciones se encuentra en Siles, en el paraje denominado “Las Acebeas”.

Junto al acebo se suele dar el avellano (*Corylus avellana*), y especies difíciles de encontrar en estas latitudes, como la fresa salvaje (*Fragaria vesca*), la verónica (*Verónica officinalis*) y la orquídea *Epipactis helleborine*.

Bosques de ribera.

La cercanía de un curso fluvial crea unas condiciones especiales de disponibilidad de agua y regulación térmica que favorece la formación de masas compuestas por especies de importantes exigencias hídricas. Estas formaciones vegetales han sido sustituidas en muchos casos por cultivos, dadas las buenas características de los suelos cercanos a los arroyos y ríos para estas prácticas, siendo prueba de ello la presencia en las lindes de los huertos y cañamares de chopos, olmos, almeces y fresnos. Aún así, se pueden encontrar numerosos ejemplos de estas comunidades, menos frecuentes conforme bajamos hacia la orla occidental de la comarca.

Estos bosques se estructuran en tres bandas paralelas al cauce (Blanco Castro, E. et al, 1997): una primera dominada por sauces, principalmente *Salix eleagnos* subsp. *angustifolia*; en segundo lugar aparecen las choperas de *Populus alba* y *Populus nigra*, este último en menor medida; por último, en zonas algo más alejadas del cauce, se situarían las olmedas, formaciones prácticamente desaparecidas, tanto por la presión antrópica como por la grafiosis. Otras especies frecuentes en estas comunidades son la adelfa (*Nerium oleander*) y el

fresno (*Fraxinus angustifolia*). El cortejo de especies herbáceas es numeroso, y su composición depende de varios factores, como la nitrificación del suelo que se da cuando existen cultivos cercanos.

En estos ambientes riparios aparece el *Narcissus longispathus*, endemismo del macizo de Segura-Cazorla.

Mapa 9: Superficie de matorral y pastizales en la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos.

Matorrales de degradación.

Un ecosistema climácico sería aquel que supone un estado óptimo en el que se cierra el ciclo de nutrientes y energía, de forma que existe un equilibrio que proporciona estabilidad al sistema. Pero esto es una situación ideal, pues, aún sin tener en cuenta la acción del hombre, el medio mediterráneo se caracteriza por la frecuencia con la que ciertas perturbaciones se producen. Una perturbación, como el fuego, supone un cambio más o menos radical en la dinámica y estructura del ecosistema, aunque si el biotopo no varía sustancialmente, debido, por ejemplo, a la erosión, la tendencia es a alcanzar de nuevo el equilibrio. Pero si la perturbación, natural o antrópica, se repite con cierta frecuencia, el ecosistema pierde progresivamente su capacidad de recuperación para volver al estadio inicial (Mesón, M. y M. Montoya, 1993).

Para considerar a una formación vegetal como climácica hay que tener en cuenta el medio donde vegeta: así podemos tener pinares de *Pinus halepensis* ocupando terrenos potencialmente aptos para el encinar, y entonces se podrán identificar estos pinares como fase de degradación de éste; pero igualmente se pueden encontrar estas masas en lugares donde difícilmente puede vegetar la encina, y en este caso el pinar representa la vegetación climácica para esa zona en concreto.

Para cada formación climácica se pueden establecer unas etapas de degradación, que representarían el grado de alteración que ha sufrido el ecosistema inicial, bien de forma repentina (un incendio), o de forma paulatina (la presión ganadera). Como se ha citado con anterioridad, las masas de encinas y robles marcescentes son escasas en la Sierra de Segura, debido a la acción continuada del hombre, que ha favorecido la expansión de los pinares de los que ya se ha hablado. En algunos casos la presión ha sido mayor, no permitiéndose el desarrollo de un estrato arbóreo, y quedando un tapiz arbustivo formado por diversas especies adaptadas a las continuas perturbaciones.

La coscoja (*Quercus coccifera*) es una especie característica de la región mediterránea, siendo considerada por muchos autores como uno de los principales elementos del bosque termófilo. Normalmente se encuentra acompañando al pino carrasco y es muy común en las series regresivas de los encinares.

Esta especie es uno de los mejores ejemplos de adaptación a los incendios recurrentes y a la elevada presión ganadera, por su extraordinaria capacidad para producir rebrotes de cepa y raíces cundidoras que le permite prescindir de la germinación de las bellotas para perpetuarse en el tiempo. De esta forma, las formaciones de este tipo, denominadas "garrigas" son muy estables en lugares de condiciones especialmente adversas (Blanco Castro, E. et al, 1997). En la Sierra de Segura no se dan garrigas muy extensas, pero sí es frecuente encontrar estas formaciones como manchas en las zonas bajas, conviviendo con el olivar de montaña, y en las estribaciones orientales de Sierra Morena.

La coscoja es acompañada por el pino carrasco, y otras especies termófilas, como el espino negro (*Rhamnus lycioides*), el esparto (*Stipa tenacissima*), el romerillo (*Helianthemum syriacum*) y la albaida (*Anthyllis cytisoides*).

Pastizales.

Los pastizales representarían el estado más avanzado de degradación en las series de vegetación potencial; aunque al igual que en el caso anterior, tendremos formaciones que respondan al deterioro continuado de masas arbóreas, de pino salgareño, por ejemplo, y otros pastizales que representen una

situación estable por las peculiaridades del medio donde vegetan, caso de los pastizales dolomíticos.

La flora que compone los pastizales dolomíticos es especialmente llamativa, ya que presenta una alta especialización para superar los factores adversos que se dan en los sustratos cálcico-dolomíticos: las concentraciones de magnesio, tóxicas para cualquier especie, por un lado, y la elevada xericidad, al ser suelos muy arenosos que drenan con mucha facilidad. Por esta razón, estos medios han sido lugar de especiación, de forma que el porcentaje de endemismos es muy alto. Las especies que se pueden encontrar tienen unas características morfológicas peculiares, resultado de la adaptación a estos sustratos: un sistema radicular muy desarrollado, y una densa pilosidad que les da un aspecto blanquecino característico (a estos pastizales se les denomina "blanquizaes"). Su papel en estos suelos es crucial, al ser los primeros vegetales capaces de colonizarlos, comenzando un proceso edafogénico que a la larga permitiría la instalación de otras especies (**Rivas Goday, S. y S. Rivas Martínez, 1963**).

En estas comunidades se pueden identificar diversos endemismos de las sierras béticas, como *Andryala agardhii*, *Convolvulus boissieri*, *Santolina elegans*, *Pteroccephalus spathulatus*, *Scorzonera albicans*, etc. Igualmente, existen endemismos más localizados, propios de estas sierras, como *Athyllis rupestris*, *Erodium cazorlanum* y *Hormatophylla baetica* (**Pajarón Sotomayor, S., 1993**).

Otros tipos de pastizales corresponden a avanzadas etapas de regresión, sobre todo de los pinares de *Pinus nigra* subsp. *salzmannii*, que tanto por la extensión que ocupa en la actualidad, como por la importancia que tienen estas formaciones para el aprovechamiento ganadero, merecen una mención aparte.

Estos pastizales están compuestos básicamente por gramíneas vivaces y xerófilas, combinadas con caméfitos y matorrales espinosos de alta montaña, siendo el mejor ejemplo de estas comunidades las situadas en los Campos de Hernán Pelea, altiplano ocupado exclusivamente por este tipo de vegetación. Las principales especies de gramíneas que se pueden encontrar son *Festuca duriuscula*, *Festuca indigesta*, *Koeleria vallesiaca*, *Dactylis glomerata* y *Avena filifolia*. En cuanto a la presencia de las leguminosas en estos pastos, hay que decir que es más bien escasa, siendo la más frecuente *Lotus corniculatus*, y de forma esporádica *Anthyllis vulneraria*, *Coronilla minima*, *Medicago lupulina*, etc. Acompañando a estas especies se da *Thymus hirtus*, *Teucrium montanum*, *Helianthemum croceum*, *Astragalus nevadensis*, *Erinacea pungens*, etc (**Rivas Goday, S. y S. Rivas Martínez, 1963**).

Comunidades rupícolas.

Están constituidas por especies adaptadas a colonizar las paredes rocosas, aparentemente desnudas, que caracterizan el paisaje de estas sierras. Estas comunidades no son importantes por su extensión, ni porque sean objeto de aprovechamiento alguno, sino por su peculiaridad botánica. Así, debido al aislamiento genético que ha marcado su evolución, se han formado numerosos endemismos de distribución muy localizada, como son *Aquilegia pyrenaica* subsp. *cazorlensis*, planta que sólo se da en el pico Cabañas, *Linaria lilacina*, *Saxifraga rigoi*, *Hormatophylla reverchonii* y *Viola cazorlensis* (Pajarón Sotomayor, S., 1993).

2.6.2 Fauna.

La compleja orografía de estas sierras, así como su importante extensión, dan como resultado una gran variedad de biotopos, lo que repercute en una fauna diversa. De forma resumida se enumeran los principales medios y las especies de vertebrados más destacadas (Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, 1987):

- Biotopo rupícola: los cortados, roquedos y peñones son refugio de numerosas especies de aves. El águila real (*Aquila chrysaetos*), el buitre leonado (*Gyps fulvus*), el cuervo (*Corvus corax*), el halcón (*Falco peregrinus*), y el quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*), especie que se está reintroduciendo, son habituales de estos medios. Un mamífero amante de los terrenos rocosos es la cabra montés (*Capra pyrenaica* subsp. *hispanica*).
- Biotopo acuático: son frecuentes en este medio diversas anátidas, el águila pescadora (*Pandon haliaetus*) y numerosos anfibios y reptiles. Especies piscícolas de gran interés deportivo son la trucha común (*Salmo trutta*), la alóctona trucha arco iris (*Salmo iridens*), la perca negra o Black-bass (*Micropterus salmonides*), especie también introducida, el barbo (*Barbus barbus*), el cachuelo (*Leuciscus cephalus*) y la boga (*Chondrostoma polylepis*). Entre los mamíferos de hábitos acuáticos destaca la nutria (*Lutra lutra*).
- Biotopo forestal: en las masas boscosas, en su mayoría pinares, se encuentran importantes elementos faunísticos, al ser éstas diversas y de gran extensión. De hábitos preferentemente boscosos son varias águilas (perdicera, calzada, culebrera), el ratonero (*Buteo buteo*), cernícalos, milanos, gavilanes, el búho chico (*Asio otus*) y el cárabo común (*Strix aluco*). Igualmente, estos medios son hábitat de una enorme variedad de aves no rapaces, de las que sería muy largo enumerar una lista completa. De gran importancia cinegética son mamíferos superiores como el ciervo (*Cervus elaphus*) y el jabalí (*Sus scrofa*), ambos autóctonos, mientras

que el gamo (*Dama dama*) y el muflón (*Ovis musimon*) fueron introducidos. Pequeños mamíferos como la liebre (*Lepus capensis*), el conejo (*Oryctolagus cuniculus*) y la ardilla (*Sciurus vulgaris* subsp. *seguræ*) son abundantes, esta última en bosques de coníferas.

- Biotopo antropógeno: son los medios transformados en gran medida por el hombre, convertidos en cultivos, principalmente de olivar. La fauna que se da en estos biotopos, al igual que la flora, está muy relacionada con las prácticas culturales que se realizan, siendo más diversa cuanto menos intensivas sean y permitan la existencia de una flora y entomofauna variada. De esta forma, en cultivos de montaña que alberguen islas de vegetación natural se puede encontrar un amplio abanico de aves insectívoras, reptiles, pequeños mamíferos, etc, que contribuyen con su presencia a la estabilidad del agroecosistema. En muchos olivares es frecuente observar la presencia de jabalís, conejos, liebres y perdices.

Entre los invertebrados, destacan los insectos, y entre ellos hay que mencionar el lepidóptero *Graelsia isabellæ*, y los coleópteros *Dendarus cazorlensis* y *Anthaxia española*, descubiertos a mediados del siglo XX como especies nuevas.

Igualmente no podemos dejar de nombrar la lagartija de Valverde (*Algiroides marchii*), reptil endémico de estas sierras descubierto en 1958.

A lo largo de su historia, la fauna de Segura y Cazorla ha sufrido diversas vicisitudes ligadas a los cambios en los hábitats que han tenido lugar. Así, era frecuente el oso (*Ursus arctos*), cuya última referencia la encontramos en el siglo XVII, el lince (*Linx pardina*), cuyo último ejemplar en la Sierra de Segura fue visto en 1959, el lobo (*Canis lupus*), siendo la última pareja capturada y muerta en 1910, el buitre negro (*Aegypius monachus*), de reciente desaparición, así como el corzo (*Capreolus capreolus*), del que ha habido intentos de reintroducir, pero sin éxito. El quebrantahuesos desapareció hace unos años, pero su recuperación parece viable, así como la del alimoche (*Neopkron pernopterus*), con una gran problemática de supervivencia.

Otras especies ajenas a los ecosistemas de estas sierras han sido introducidas, siendo los casos más significativos los del gamo y el muflón, cuya excelente adaptación al medio ha originado elevadas densidades de población, dándose serios problemas de competencia con otras especies autóctonas y más vulnerables, como la cabra montés.

IV

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Fotografía 8: El "Pino Galapán", en Santiago-Pontones. El pino salgareño más emblemático de la Sierra de Segura, por su tamaño y longevidad, testigo silencioso de los avatares históricos de la comarca.

1. INTRODUCCIÓN

La actual distribución de usos y aprovechamientos del territorio es resultado de una serie de hechos y vicisitudes históricas que, unas de forma más decisiva que otras, han influido en la Sierra de Segura a lo largo de los siglos. Es por tanto fundamental, para entender la actual fisonomía socioeconómica de la Sierra, conocer los distintos cambios políticos y administrativos que han condicionado la relación de la sociedad serrana con su entorno. Este capítulo tiene como objetivo dar una idea general de la historia de la Sierra de Segura, tomando como referencia aquellos acontecimientos y circunstancias que supusieron una transformación profunda de los modelos de aprovechamientos, y en los que se puede encontrar la explicación a multitud de problemas y conflictos que han caracterizado la historia reciente de esta comarca.

Siguiendo este criterio se tomarán como referencia ciertas fechas que supondrán un antes y un después en la vida serrana, en mayor o menor medida, y que marcarán los períodos históricos que se establecen a continuación:

- Una primera etapa desde la Reconquista hasta 1733, fecha en que se crea el Real Negociado de Segura.
- Desde 1733 hasta 1836, fecha en la que se anulan definitivamente las Ordenanzas de 1748 del Ministerio de Marina, que supusieron la culminación del cambio más radical en la historia de la Sierra de Segura.
- De 1836 a 1939, periodo en el que se consolida la propiedad estatal en la Sierra de Segura.
- De 1939 a 1986, intervalo en el que tienen lugar las grandes repoblaciones, la construcción de importantes embalses, y la creación del Coto Nacional, que afectará a parte de la comarca de la Sierra de Segura. En este periodo tiene lugar un fenómeno que será trascendental para el futuro de la Sierra: las migraciones, que suponen un despoblamiento sin precedentes.
- Desde 1986 hasta la actualidad, años marcados por la declaración de Parque Natural de buena parte de la comarca.

Siguiendo este orden, se analizarán diferentes aspectos de la población serrana, junto a su contexto político, administrativo y económico, con especial atención a aquello que sea de importancia para entender las relaciones entre los pobladores y su medio natural.

2. DESDE LA RECONQUISTA A LOS BORBONES. LAS ORDENANZAS DE 1580.

Los asentamientos humanos en estas sierras datan, lo menos, de época romana; de eso se puede tener absoluta certeza por diversas ruinas y monedas encontradas. Pero parece ser que el origen de su núcleo, Segura de la Sierra, se remonta a los fenicios, según **Juan de la Cruz Martínez (1842)**, algo que se deduce del análisis etimológico de los primeros nombres con los que fue conocido este pueblo, que en orden cronológico serían: *Távora*, *Tader*, *Staderus*, *Segisa*, *Castrum Altum*, *Seguram* y *Secura*. *Castrum Altum* fue el nombre dado por los romanos, que llamaban a estas sierras *Mons Argenteus*, donde tienen su origen los ríos *Tartasio* (más conocido como *Betis*) y *Circio* (Segura). Los musulmanes rebautizaron *Castrum Altum* con el nombre de *Seguram*, que fue un núcleo de importancia estratégica, siendo gobernado por un *wadir* dependiente del Califa de Córdoba, hasta que Aben-Hensek se proclamó rey de *Seguram* en 1169, constituyéndose reino independiente, aunque la duración de este fue breve. Tras la época del Califato, *Seguram* se vio envuelta en continuas luchas entre los pequeños reinos resultantes de su descomposición, en especial con el rey de Valencia, Aben-Sad, yerno de Aben-Hensek, y con los almohades. Apenas existen datos de las características socioeconómicas de Segura en época musulmana, aunque se puede pensar, por la abundante riqueza en agua, montes y pastos, y por la gran cantidad de núcleos de cuyas ruinas se dieron constancia, que fueron estas unas sierras pobladas y florecientes cuando Al-Andalus gozó de mayor estabilidad. Posteriormente, debido a las luchas entre señores, iría declinando, hasta que fue conquistada por Alfonso VIII en 1214 (**Martínez Garrido, J. de la C., 1842**)², auxiliado por los caballeros de la orden militar de Santiago. Una de las medidas que se adoptaron para asegurar la conquista fue la expulsión de muchos de sus pobladores, que se fueron a los reinos de Jaén, Granada y Murcia con sus ganados y riquezas, de forma que la Sierra de Segura quedó prácticamente despoblada. Por ello, no tardaron los nuevos señores de Segura en conceder privilegios a sus villas y librar de tributo a cuantos quisieran fijar su domicilio en sus tierras.

Desde principios del siglo XIII, hasta la conquista de Granada, en 1492, el macizo de Segura fue una zona fronteriza, en la que tenían lugar frecuentes incursiones y movimientos militares, lo que fue un freno para el aumento de su escasa población, dada la inseguridad debida a estas condiciones. No es de extrañar que desde el poder real se cediera en su mayor parte a la Orden Militar de Santiago e intentara fomentar la instalación de pobladores que consolidara el dominio de la Sierra, otorgándosele diversos instrumentos que dotaban a los habitantes de esta zona de ciertos privilegios. Así, en 1246 se creó el Fuero de Segura y su tierra, que parece ser una confirmación de otro fuero anterior, el de Cuenca, que también se concedió a otras poblaciones de Jaén (**De la Cruz Aguilar, 1977**).

² Otras fuentes asignan la reconquista de la Sierra de Segura a Fernando III, el Santo, sobre el año 1235, algo probable pues por estas mismas fechas fue conquistada Chiclana de Segura por este mismo rey.

Una vez conquistada Granada, la estabilidad fue suficiente para que la Sierra de Segura conociera una época de prosperidad cuyo reflejo más inmediato fue el aumento de su población. A partir del Fuero de 1246, se elaboraron las Ordenanzas del Común de 1580, que se convertirían en la pieza reguladora de la vida de los serranos hasta que fueron anuladas completamente en 1748. Estas ordenanzas son resultado de la voluntad de una población que desea regular su convivencia y las actividades económicas que son su sustento, y es un testimonio de la capacidad de una sociedad para aprovechar y conservar los recursos naturales. Dada la enorme trascendencia que tuvieron como instrumento regulador de los aprovechamientos durante casi dos siglos, son el centro de atención de este apartado, aunque previamente se situará la Sierra de Segura en el contexto político y administrativo de la Baja Edad Media.

2.1 LA SIERRA DE SEGURA Y EL REINO DE JAÉN EN LA BAJA EDAD MEDIA.

En los años inmediatos que siguieron a la conquista se configuraron en Jaén varias formas de propiedad del territorio, según la participación de determinadas órdenes militares y religiosas en la guerra contra los musulmanes. Así, por ejemplo, dada la especial actividad del Arzobispo e Iglesia de Toledo en la Reconquista de Jaén, se le dieron en recompensa amplias zonas que se constituirán como señorío. Igualmente, otros territorios fueron puestos bajo la tutela de órdenes militares, principalmente de la Orden de Santiago y de la Orden de Calatrava. Pero con el tiempo serían los “*Concejos de Realengo*” los que ocuparían la mejor y más amplia extensión de lo que hoy es la provincia de Jaén. En ellos la jurisdicción la ejerce el propio concejo o asamblea concejil, entidad colectiva de toma de decisiones y destinada asimismo a la consecución de fines de interés común (**Rodríguez Molina, 1978**).

Lo que actualmente es la comarca de la Sierra de Segura perteneció en esta época a la Orden de Santiago, conformándola dos encomiendas:

● La Encomienda de Segura de la Sierra, que aunque en un principio abarcó algunas poblaciones del Reino de Granada y del Reino de Murcia, en el siglo XV estaba formada por las villas de Segura, su arrabal de Orcera, Siles, Hornos y Albaladejo de los Freires (hoy en Ciudad Real) y por las aldeas de Torres de Albanchez, Génave, Villarrodrigo, Las Vayonas y La Puerta, y en el siglo XVI se integra la nueva población de Santiago de la Espada (primeramente llamada Hornillo).

● La Encomienda de Beas de Segura, territorio que en un principio fue donado a Don Juan, canciller de Fernando III, y que éste permutó a la Orden en 1239 por ciertas heredades en Castilla. “*No queda claro, pero parece que ya desde ese momento quedó vinculada al Campo de Montiel y así se mantuvo hasta el siglo*

XIX, pues formaba parte del partido de Villanueva de los Infantes”
(Porras Arboledas, 1981).

Fue tal la importancia que este territorio serrasegureño tuvo para la Orden que en 1245 fue trasladada desde Uclés a Segura de la Sierra la sede de la Encomienda Mayor de Castilla, que ya poseía en gestión directa los bienes relativos a la villa de Benatae.

En cuanto a la situación demográfica hay que destacar que el estado fronterizo durante la Baja Edad Media de la Sierra de Segura, al igual que el resto de la actual provincia de Jaén, hizo especialmente difícil su poblamiento por las constantes luchas con el reino musulmán de Granada, especialmente acusadas durante la primera mitad del siglo XV. Además, las contiendas y luchas internas originadas entre Pedro I y Enrique II tuvieron una especial violencia en algunas zonas, produciéndose multitud de motines y confrontaciones armadas movidas por diferentes bandos nobiliarios en ciertas ciudades, a lo que hay que sumar la incidencia de la peste en las zonas más pobladas. Así, no es hasta bien entrado el siglo XVI cuando se produjo cierto incremento poblacional, una vez caído el Reino de Granada. Así, por ejemplo, en 1575 se habla de unos 4000 vecinos en la Encomienda de Segura de la Sierra, y se cifran en unos 4000 habitantes la población de Beas de Segura en 1468 (**Efrén J. M. Montalva, 1975**), dato significativo si se tiene en cuenta que en la actualidad esta población apenas cuenta con 6000 individuos. En contraposición, grandes territorios como Sierra Morena, permanecerían totalmente despoblados en esta época. El eje donde mayor población se concentró fue en la Loma y la Campiña, donde estaban los terrenos más fértiles y los mayores núcleos urbanos (Baeza, Úbeda y Andujar).

En esta época, la agricultura en la Sierra de Segura estaba concentrada, como es natural, en las zonas más fértiles y llanas, como el valle del Guadalimar. Estas tierras de cultivo eran de producción cerealista principalmente, siendo también de cierta importancia la vid y el olivo. El regadío quedaría reducido a huertos en las márgenes de ríos y arroyos, y en las cercanías de las fuentes. Los montes y pastos ocupaban la mayor parte de estas sierras, obteniéndose como principal riqueza la madera de pino. En este sentido, la Sierra de Segura jugó un papel muy importante al ser el principal centro productor, no sólo del Reino de Jaén, sino de todo el valle del Guadalquivir.

De este modo, tras la conquista de Granada, con la llegada de cierta estabilidad a la zona, se consolidó la posición de la Sierra de Segura, cuyas maderas circulaban a través de los ríos, abasteciendo a todo el Reino y a Andalucía. Esto podría hacer pensar en un deterioro importante de los montes de esta sierra; sin embargo, fueron sus propios habitantes los primeros en ser conscientes del peligro que esto suponía para la supervivencia de su relativamente próspera economía, preocupación que se aprecia claramente en las Ordenanzas que se elaboraron en 1580, que se van a estudiar a continuación,

sobre todo en lo referente a la regulación de los aprovechamientos que en ellas se recogen.

2.2 LAS ORDENANZAS DEL COMÚN DE SEGURA Y SU TIERRA.

Como se ha comentado con anterioridad, una de las políticas que se realizaron para promover el poblamiento de las zonas recién conquistadas a los musulmanes fue el establecimiento de regímenes jurídicos especiales bajo diferentes fueros. En la Sierra de Segura, el primero del que se tiene constancia de su aplicación es el llamado *Fuero de Segura y su tierra*, que fue concedido por el Maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, el 12 de Febrero de 1246, que al parecer es más una confirmación del fuero de Cuenca que una concesión propiamente dicha. Tomando como base este fuero se elaboraron en 1580 las *Ordenanzas del Común de Segura y su tierra*, que se convirtieron en la pieza reguladora de la vida política, económica y social de la comunidad serrana. Estas ordenanzas fueron confirmadas en junio de 1581 por el rey Felipe II, y tuvieron vigencia hasta 1748, cuando fueron anuladas por otras para el aprovechamiento de los montes por el Ministerio de Marina. De todas formas, entre la población son citadas como algo vigente y respetado aún en el siglo XIX (**De la Cruz Aguilar, 1977**).

El Común de Segura y su tierra estaba formado por diez entidades de población: Segura de la Sierra, villa cabeza, Orcera, Puerta de Segura, Benatae, Génave, Siles, Bayonas, Hornos de Segura, Torres de Albanchez y Villarodrigo. Santiago de la Espada no aparece hasta el siglo XVI, cuando se repobló el interior de la sierra con pastores procedentes de Cuenca (**Rodríguez Molina, 1978**). Beas de Segura, como se citó anteriormente, permaneció vinculada a los Campos de Montiel, habiendo pertenecido hasta el siglo XIX al partido de Villanueva de los Infantes.

Las Ordenanzas están formadas por un total de setenta y dos capítulos, de los que cerca de la mitad están destinados a la regulación de las diferentes actividades económicas que realizaban los vecinos del Mancomún, como son: aprovechamientos madereros, ganadería, caza, pesca, y agricultura. A continuación se comentarán las ordenanzas relacionadas con estos aspectos³.

Hacen referencia a aprovechamientos madereros las ordenanzas 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 70:

En la 60 y 70 se establece el privilegio de esta actividad para los vecinos del Común: *“Que ninguna persona fuera de los términos corte cossa alguna de ellos, verde ni seca, sin licencia del concejo”*; *“que ninguna persona... de cualquiera calidad, preeminencia o dignidad que sea, no pueda ni sea osado de cortar...ni sacarla fuera, ora*

³ Se ha tomado como referencia para el estudio de las Ordenanzas de 1580 un boletín monográfico editado por el **Colectivo Ecologista “Segura Verde” (1996)** en el que se recoge una transcripción de las mismas.

sea del gordor del astil de azadón arriba e dende abajo, por delgado que sea el pie o rama que cortare, quemare o sacare..." El texto es ya bastante explícito de por sí y da una idea de la importancia que llegó a tener esta actividad para la economía serrana.

Las ordenanzas 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 regulan la actividad de las "sierras de agua" (sierras movidas por un salto de agua, de tal modo que se transforma el movimiento rotatorio en uno de vaivén), siendo este el medio por el que los vecinos obtenían la madera serrada necesaria para la construcción de sus casas y herramientas. Se establecían con licencia del Concejo de Segura, y sus propietarios tenían obligación de abastecer de madera por igual a todos los vecinos del Común, *"por suerte, por el repartimiento"*. Fuera de las sierras de agua no se podía aserrar sin licencia del Concejo de Segura *"porque de haber habido sierras de mano se ha visto por experiencia el gran daño y perjuicio que se hace en los dichos pinares e por ello la república recibe agravio..."* La número 51 y 61 establecen los marcos que deben aserrar las sierras de agua, sin que haya desperdicio alguno de madera: *"item ordenamos y mandamos que los cadiceros y artesanos que cortaren pinos los aprovechen enteramente so pena pague por cada pié seiscientos maravedíes..."*. Sí se permite que los vecinos puedan cortar siempre que sea para reparo y ensanche de caminos y veredas.

Igualmente estaba muy regulado el comercio de madera con el exterior, ya que la Sierra de Segura ha sido siempre deficitaria en artículos tan básicos como son los cereales. Por ello, las ordenanzas 40 y 41 prohíben sacar madera u otras materias sin que entren suministros de pan, vino, aceite, legumbres y pescado, siendo esta una forma de mantener activo el comercio con el valle y garantizar que no faltaran alimentos básicos para cuya producción no es muy apta la Sierra. La ordenanza 59 prohíbe sacar madera en rollo en carretas fuera del Común de Segura: *"que nadie saque madera ninguna menuda ni rollizos en carretas fuera de los términos de Segura...porque de causa de llevar en tanta abundancia se hace estanco donde la llevan y se compra allí la madera y estorvan que los bastimentos no vengan a esta villa y sus términos..."*. Se trata de la preocupación lógica de que nunca falten los suministros básicos al comerciar terceras personas con la madera que pueda salir de forma incontrolada de la tierra de Segura.

Son especialmente llamativas las ordenanzas 24, 25 y 26, donde se establecen una serie de prevenciones a seguir para evitar incendiar los montes: como norma general nunca se podía hacer rozas ni quemar rastrojos *"antes del día de Santa María de agosto"* (15 de agosto). Si se incumple esta norma, se fijan penas de hasta mil maravedíes, aparte de la indemnización correspondiente por los daños causados. También se recogen las precauciones a seguir cuando se enciende fuego en el campo: *"cualquier persona que encendiese fuego en los dichos términos, sea obligado a lo matar con agua o con tierra, enterrándolo de manera que no lo dexé vivo ni encendido so pena, por cada una vez y no hubiere limpiado del alrededor las ramonicas y pajonas que hubiere, de seiscientos maravedíes..."*. Se observa una gran preocupación por los daños que puede causar un incendio, viéndose

como una amenaza directa a la calidad de vida de sus vecinos, al depender su sustento de los productos forestales en gran medida. Esta actitud de los habitantes de la Sierra de Segura ante el monte, reflejada en estas ordenanzas (pues no hay que olvidar que fueron realizadas por los propios concejos como órgano de representación de los vecinos), contrasta abiertamente con ese prejuicio a veces tan difundido de *enemistad ancestral entre el bosque y sus habitantes*. Ciertas situaciones que han tenido lugar en la historia reciente de esta comarca y de otras áreas montañosas invitan a reflexionar sobre el porqué de los cambios de actitud de una población hacia su entorno más inmediato, de las razones de que los pobladores de estas zonas se hayan ido desvinculando progresivamente de su medio natural. Este fenómeno se podrá entender cuando más adelante se exponga el cambio radical que supuso la aplicación en estas zonas montañosas de unas ideas políticas importadas con la nueva dinastía borbónica, y su desastrosa puesta en práctica en el siglo XVIII, siendo este el principio de la destrucción de los montes, en la comarca que nos ocupa y en muchas otras.

Otra actividad de crucial importancia para la economía serrana fue la ganadería. A su regulación se le dedican quince ordenanzas, donde también se asigna el aprovechamiento de los pastos en exclusiva a los habitantes de la zona, pues al igual que los montes, los pastos pertenecían al Común, sin que pudieran los forasteros utilizarlos sin el debido permiso del Concejo y el correspondiente pago (ordenanza 20). Esto parece ser la respuesta a los continuos problemas que venían surgiendo entre los habitantes de la Sierra y los ganaderos provenientes de los reinos de Jaén y Córdoba, en especial de Baeza y de la comarca de los Pedroches, que llegaban a esta tierra buscando pastos de verano. Esta trashumancia regional de verano era conocida como *travesío de Córdoba y Jaén*. El que los ganados travesíos tomaran como agostadero la Sierra de Segura es algo documentado desde finales del siglo XV, sobre todo en forma de pleitos en los que los ganaderos forasteros denunciaban prendimientos y abusos por parte de los vecinos de Segura, haciendo referencia ambas partes a "*derechos inmemoriales*" a la hora de hacer valer sus razones (Argente del Castillo, 1991). Al final, con la aprobación de las ordenanzas de 1580 por parte de Felipe II, los habitantes de Segura se reservaron la exclusiva de los pastos del Común, permitiendo la entrada de los ganados del Valle sólo con el debido pago y control.

La ordenanza 28 es muy interesante, pues en ella se previene el posible conflicto entre los usos ganadero y forestal, al regularse lo concerniente al ramoneo. Como norma general se establece que no se puede "*desmochar*" los árboles para ningún género de ganado, con alguna excepción: "*...Otrosí permitimos que se pueda echar ramón para chotos y corderos de los vecinos del común, cortado de los árboles por alto... se entiende desmochado todo lo que una persona de cada hatu pudiere llevar cada un día a questas a las majadas o corrales o a otra cualquiera parte donde los dichos chotos y corderos estuvieran...*". Naturalmente, sí se permitía el ramoneo para todo el ganado y bestias cuando la tierra estuviera cubierta de nieve, garantizando un sustento invernal (ordenanza 29). La ordenanza 30

prohíbe la entrada de ganados forasteros en los pastos del Común, excepto si eran debidamente registrados y manifestados, y tenían para ello cañada amojonada. Existían contaderos donde los ganados se contaban y registraban. También estaba regulado el aprovechamiento de rastrojeras (ordenanza 31), de forma que su propietario tenía seis días para su uso, plazo tras el cual los rastrojos pasaban a ser del común pudiendo ser aprovechados por los ganados de cualquier vecino. En el caso de los barbechos se establece (ordenanza 49) que no puede entrar ganado hasta tres días después de que haya cesado de llover, para evitar el efecto perjudicial del hollado del ganado sobre suelo mojado al formarse una costra que entorpece las labores de siembra. La ordenanza 32 está destinada a la protección de las construcciones que puedan servir de refugio para el ganado, prohibiendo su destrucción o deterioro; igualmente se protegían abrevaderos, majadas y ejidos ante cualquier actividad agrícola o edificación (ordenanza 48). Hay dos ordenanzas destinadas a regular lo concerniente a los queseaderos (ordenanzas 45 y 46): los queseaderos suponían privilegio de pasto a un ganadero en una zona debidamente amojonada, siempre que su rebaño estuviera destinado a producir queso; para ello debía obtener un permiso del Concejo, ante el que tenía que declarar el número de ovejas para quesear. Estos pastos estaban dedicados exclusivamente a la producción de queso, estando castigada la utilización por cualquier otro ganado que no estuviese dedicado a tal fin, excepto bestias de arada.

Otra actividad que estaba minuciosamente regulada era la recolección de frutos y semillas del monte: a ello se dedican cuatro ordenanzas (37, 38, 39 y 43). En general, se establece que sólo se pueden recoger a partir de determinadas fechas, dependiendo de la especie de que se trate, excepto si estaba destinada su recolección a alimentación personal, poniendo como límite *“hasta un celemín, no más”*. Por ejemplo, en el caso de las piñas se dice que *“ninguna persona sea osado de coger piñas de pinos donceles hasta ser pasado el día de la conmemoración de los Sanctos -1 de noviembre- de cada un año”*; para la bellota de encina se establece el día de San Lucas (18 de octubre) como fecha antes de la cual no se puede varear, y para la de roble el día de San Miguel (29 de septiembre), al igual que en el caso de las nueces. En el caso de las avellanas, la fecha a partir de la cual se pueden recolectar es el Día de Nuestra Señora de Septiembre (8 de septiembre), siendo la sanción mayor por el incumplimiento de la norma con las nueces y las avellanas. Caminos, fuentes, árboles y cuevas eran bienes públicos, especialmente protegidos en la ordenanza 48, donde se prohíbe cualquier construcción, labor o actividad *“que impida el aprovechamiento público e común dello”*.

La caza y la pesca están reguladas en las ordenanzas 69, 70, 71 y 72, otorgando su exclusivo aprovechamiento a los vecinos del Común. Se establecen aquí las vedas para las distintas especies, por ejemplo, para conejos en los meses de abril y mayo, y para las perdices desde abril *“hasta el fin del mes de junio siguiente”*. En la ordenanza 71 se hace distinción de los animales dañinos o peligrosos: *“puercos y lobos y osos y onças y cabras monteses, conejos, perdices y otros géneros de animales que se comen y destruyen los panes, como por vista*

de ojos cada un año se ve...". Sobre los métodos de caza hay una remisión a "las leyes e pragmáticas de su Magestad que dispone sobre la manera de poder caçar y que se han de guardar en todo y por todo". Para la pesca se fijan dos vedas de diferente duración: desde principio de octubre hasta mediados de diciembre para la trucha, y para el resto de peces desde principios de abril hasta el fin del mes de mayo.

A la agricultura hay dedicada una sola ordenanza, la 23, lo que da una idea de la relativa poca importancia que tuvo esta actividad en la vida serrana, y la dependencia en este aspecto del comercio con las zonas más bajas, llanas y fértiles del Reino de Jaén. En la Sierra, la agricultura estaba reducida a pequeñas explotaciones familiares en las riberas de los ríos, siendo estos huertos la única tierra de propiedad estrictamente privada en el Común. De todas formas, también se regula "lo que pueden hacer los labradores en sus labores y tierras"; se autoriza a cortar libremente y a rozar el monte dentro de su propiedad, pero con limitaciones: "si hubiere en dichas labores robles o carrascas de dental arriba de grueso debe dejar dos pies de carrasca o de roble por cada fanega y si hubiere pinos donceles o salgareños, también de dental arriba no los pueda cortar sin que primero sea visto por uno de los del concejo de la dicha villa de Sigura y éste de razón para que, si fueren de provecho, los mande aprovechar el dicho concejo".

Como se puede ver en lo expuesto, la propiedad de la tierra era en su práctica totalidad comunal, excepto los pequeños huertos familiares mencionados, aunque de estos últimos también era del Común el vuelo de los árboles aprovechables y los rastrojos, fuera del plazo de seis días previsto para la utilización por parte de su dueño. Los pastos y bosques eran igualmente del Común. La propiedad privada realmente importante eran los ganados, al depender de ellos muchas familias de la Sierra. Los molinos eran de los concejos, que los arrendaban, o particulares, y los hornos era una actividad que se reservaba la Orden de Santiago (De la Cruz Aguilar, 1994).

En el resto de las ordenanzas se regulan aspectos tan importantes como las relaciones de vecindad, los requisitos para ser vecino del Común, las posibles confrontaciones entre vecinos y la forma de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas. Para este fin se crearon los "Caballeros de Sierra", cuya función era vigilar los montes y pastos velando por el cumplimiento de las ordenanzas, y prender al que las quebrantara y hacerle pagar la correspondiente sanción. Al control y regulación de este cuerpo de guardería se dedican los primeros 21 artículos, donde se busca que esta caballería sea íntegra, independiente, respetable y selecta.

Tras este breve resumen de las Ordenanzas del Común de Segura y su tierra, se puede observar que aunque el gobierno de esta zona dependiera del maestre de una orden religiosa de caballería, en este caso de la Orden de Santiago, no por ello sus habitantes dejaban de disfrutar de libertad y de muchos derechos políticos, resultado del interés de los señores de atraer pobladores a sus dominios.

Estas Ordenanzas representan además la voluntad de un pueblo de organizar su propia forma de vida, y manifiestan una clara preocupación por la conservación de lo era su base económica: los bosques y los pastos; son así un ejemplo de “*desarrollo sostenible*”, concepto que aunque se haya creado recientemente, han venido llevando a la práctica las comunidades rurales durante siglos. Muy lejos se sitúa esta realidad de las ideas bipolares que algunos ecólogos aplican a las relaciones hombre- medio, en las que se ve al campesino como elemento externo y destructor de los ecosistemas, cuando en realidad ha formado y forma parte integrante e integradora en ellos, de manera que ciertas formaciones deben su valor y peculiaridad a la participación del hombre en su dinámica durante milenios. Hay que buscar por ello las razones de los problemas ecológicos concretos de una zona con un análisis profundo de la evolución de las relaciones ecosociales, de la influencia en ellas de los cambios históricos que han ocurrido y del contexto político y económico en que estas comunidades están incluidas. Contexto que ha variado su escala a lo largo del tiempo, hasta llegar a la situación contemporánea.

La Sierra de Segura es un claro ejemplo de cómo un hecho histórico y sus consecuencias marcaron un antes y un después en la vida de una comunidad. Este hecho fue el cambio de dinastía reinante y la implantación de las ideas “ilustradas” que trajeron consigo los Borbones tras la guerra de sucesión, basadas en el centralismo y caracterizadas por el desprecio hacia las formas de organización tradicionales, vigentes *desde tiempo inmemorial* en esta comarca y en otras muchas otras zonas de España. Y con el “descubrimiento” del potencial maderero de la Sierra de Segura, en 1748 se culminaría el despojo de todos los derechos que habían venido disfrutando los vecinos de Segura durante siglos, en pro de las ambiciones navales de los nuevos monarcas de España. Y aunque en las ordenanzas de 1748 se recogen muy buenas intenciones en lo que a conservación y gestión de los montes se refiere, su desastrosa puesta en práctica, la corrupción política, el descomunal y envarado aparato burocrático que se creó, y sobre todo, el drama humano que generó, trajeron consigo el principio de la ruina de los bosques segureños y de sus habitantes.

3. EL REAL NEGOCIADO Y LA PROVINCIA MARÍTIMA (1733-1836). LAS ORDENANZAS DE 1748 Y SUS CONSECUENCIAS.

3.1 EL REAL NEGOCIADO DE SEGURA Y LAS ORDENANZAS DE 1748.

La Sierra de Segura ha sido siempre un centro importante de abastecimiento de maderas a toda Andalucía. Ya en época musulmana había tráfico de rollizos por el río Guadalquivir procedentes de estas sierras, siendo probable que se utilizara madera de Segura para la construcción de la Mezquita

de Córdoba y con más certeza se puede decir lo mismo para el caso de los Alcázares de los Reyes Cristianos, en la misma ciudad. Y ante este hecho se podría formular la siguiente pregunta: ¿por qué no se aprovechó este sabido potencial maderero durante la época de mayor expansión naval de España, con las necesidades en maderas de alta calidad que esta conlleva? Según **Emilio De la Cruz Aguilar (1977)**, parece ser que en determinado momento resultaba más barata la madera extranjera que llegaba a los puertos marítimos y sus proximidades que la madera que era transportada desde las zonas interiores de la Península. Así, debido a esto, las maderas de Segura vieron reducido su mercado a los alrededores, sin poder competir con la madera extranjera en Sevilla. Pero esta situación no duró, y así, cuando se quiso construir la Fábrica de Tabacos de Sevilla (en la actualidad sede central de la Universidad de Sevilla), la madera de Flandes resultaba extraordinariamente cara, y se planteó la necesidad de buscar otros abastecimientos. Teniendo noticias de las pinadas que en otros tiempos se conducían por el río Guadalquivir procedentes de los montes de Segura, y tras comprobar la excelente calidad de estas maderas, se decidió utilizarlas para la construcción de dicha fábrica (**Vigueras González, M., 2001**).

Según **Juan de la Cruz Martínez (1842)**, a pesar de la mucha madera que se perdió en el transporte, sobró tal cantidad tras construir la Fábrica de Tabacos, que se vendieron, y salió tan rentable el negocio, que se planteó aprovechar este potencial con vistas a mejorar las arcas reales, y para este fin se creó el *Real Negociado*, y se construyó en Sevilla el *Almacén del Rey*, para almacenar los palos que iban llegando desde Segura. El “descubrimiento” del valor maderero de la Sierra de Segura origina un trasiego continuo de comisionados, burócratas, tasadores, etc., despertándose también el interés del Ministerio de Marina por estos montes, al ser sus árboles de unas características magníficas para la construcción naval, por su rectitud y esbeltez. No tardaron en visitar estas sierras funcionarios del Ministerio de Marina, tanto de Cádiz como de Cartagena, volviendo maravillados por la cantidad y calidad de los montes de Segura. Esta nueva situación, en la que la madera cobró un especial valor, tanto por su comercio como por su aptitud para la construcción naval, no debería haber sido negativa para los habitantes de la Mancomunidad, sino todo lo contrario, pudo ser un motor de desarrollo y prosperidad si parte de ese valor hubiera repercutido sobre estas comunidades. Pero la especial mentalidad de ciertos funcionarios “*ilustrados*” y su concepto de estos pueblos, llevó a la Administración a crear un aparato de explotación que culminó en la enajenación de los derechos centenarios de la población serrana. El fragmento que se reproduce a continuación del informe del ingeniero Tomás Muñoz sobre los montes de Segura da una idea de la mentalidad con que se abordó la explotación de los bosques de estas sierras (**De la Cruz Aguilar, 1977**):

“...pero el haber aún maderas, da una idea de la feracidad de estos montes, de su inmensa producción, y del valor de la alhaja, que a pesar del empeño de los hombres no se ha podido destruir. Ha disminuido, sí, mucho: está próxima a su total ruina; pero este cálculo demuestra la facilidad con que se puede reponer estableciendo el orden y

economía que he manifestado, eligiendo manos inteligentes y limpias que los manejen, y destruyendo al mismo tiempo todo lo que sea sostén de los abusos antiguos. De este modo solamente podrá el Rey contar con montes, disfrutar de su riqueza, surtir sus arsenales, abastecer a sus vasallos a menos costo de un material tan preciso para su conservación, y perpetuar una alhaja que eternice su memoria...”

Se observa claramente como se responsabiliza por completo a los pobladores de estas sierras de la destrucción de sus montes, y cómo se plantea la necesidad de que unas manos externas intervengan para poner orden a la situación, y perpetuar esta riqueza para que el Rey siempre pueda hacer uso de ella. Una actitud muy paternalista e ilustrada el pensar que el pueblo ignorante es incapaz de forjar su futuro sin la guía de sus gobernantes, que deben contenerlo para frenar su acción destructiva hacia lo que le rodea. Esta idea se torna especialmente irreal después de conocer las Ordenanzas de 1580, cuyas líneas generales se han expuesto. En cuanto a lo de las “manos inteligentes y limpias”, se puede decir que, aún sin saber si eran o no inteligentes las elegidas, no se caracterizaron por su pulcritud y escrúpulo en la noble labor que le asignaron.

El Real Negociado fue, en efecto, un auténtico negocio, pero no para el Estado, por desgracia, sino para las bolsas de multitud de funcionarios corruptos. De hecho, el Estado perdió dinero en unas proporciones ingentes “*que hace sospechar que la prevaricación fue la norma de actuación de tal organismo*” (De la Cruz Aguilar, 1994). El Real Negociado, constituido para satisfacer las arcas reales tras la construcción de la Fábrica de Tabacos en 1733, inició una no declarada expropiación de los montes comunales de los que vivían la gran mayoría de sus pobladores, produciendo una situación traumática al suponer el principio del fin de una forma de vida basada en derechos ancestrales. Al Real Negociado, dependiente del Ministerio de Hacienda, se suma el Ministerio de Marina, cuyo fin, en contraposición al anterior, no es el beneficio económico, sino abastecer de madera a la construcción naval. El 31 de Enero de 1748, el rey Fernando VI firma la Ordenanza de Montes de Marina, que supone la ruptura definitiva de la vigencia de las Ordenanzas de 1580, y de los modelos de aprovechamientos que regulaban.

Esta ordenanza da la jurisdicción de los Montes de Marina (los situados en las cercanías de la costa y de los ríos navegables) a los Intendentes de tres Departamentos: el de Cádiz, el de Ferrol y el de Cartagena (Perona Tomás, D. A., 1999). La Sierra de Segura queda repartida en dos jurisdicciones: la parte vertiente al Guadalquivir y Guadalimar corresponde a la jurisdicción de Cádiz, y la vertiente al río Segura, a la de Cartagena. De forma general se establecen una serie de normas, especificándose otras para determinadas zonas. Comienzan anulando el régimen jurisdiccional anterior: “*...he resuelto expedir la ordenanza siguiente, que se observará invariablemente en las provincias y distritos que en esta cédula se expresan, sin embargo de los privilegios, derechos o costumbres que puedan autorizar la práctica en contrario*”. La mayor parte de estas ordenanzas está dedicada a detallar el cuidado, podas, plantación y otros cuidados selvícolas

destinados a formar los árboles necesarios según las necesidades de la marina, así como se manda hacer un inventario de todos los montes de su jurisdicción, incluidos los terrenos baldíos, con vistas a repoblarlos. Todos los vecinos de los montes, excepto viudas con hijos menores de 18 años y personas imposibilitadas, están obligados a plantar árboles de la especie que se les especifique. La corta se prohíbe, con rigurosas penas; sólo se puede realizar con licencia, plantando tres árboles por cada uno que se corte. Sí se permite el aprovechamiento de hojas y bellota, pero el de leñas está sujeto a un régimen muy riguroso. De forma especial, se especifican para la Sierra de Segura una serie de normas: se prohíbe totalmente la corta de árboles a particulares, quedando además la utilización de las sierras de agua en exclusividad para el Ministerio de Marina, pudiendo los vecinos extraer únicamente tablazón para construir y reparar sus casas, previos permisos; en cuanto a la repoblación, se realiza mediante siembra de piñones, prohibiendo a los ganados la entrada donde se críen pinos nuevos.

En 1751 se dicta otra ordenanza cuya función es complementar y reforzar la de 1748, haciendo especial énfasis en el endurecimiento de las penas y en la necesidad de una mayor vigilancia sobre los montes; por ejemplo, la pena para los ganaderos que infringían la prohibición de pastar en los lugares repoblados era el *aprehendimiento* y acorralamiento del ganado. Hay que resaltar que la ganadería fue una de las grandes actividades perjudicadas por la nueva situación, pues a la disminución de las zonas pastables hay que añadir la alteración que se hizo en el reparto de los pastos, dando clara prioridad a los bueyes carreteros, cosa natural al desempeñar éstos un papel esencial en el transporte de madera recién apeada.

No hay que olvidar que durante estos años convivió la explotación por parte del Ministerio de Marina con la del Real Negociado, alternándose por años, cada una independiente con su propio aparato burocrático, al depender de ministerios diferentes con distintos objetivos, lo que implicó duplicidad de cortas y gastos, y multitud de conflictos entre las dos instituciones. Se puede afirmar que una de las razones del fracaso del Ministerio de Marina en su empeño por la conservación de los montes fue esta enorme complejidad burocrática, la duplicidad de objetivos de una y otra institución y sus desavenencias. Por otro lado, se puede inferir el enfrentamiento que tuvo lugar en esta etapa entre la nueva jurisdicción del Ministerio de Marina y del Real Negociado, y las normas por las que se venían rigiendo las comunidades serrasegureñas, que servían de refugio frente a una legislación muy dura en la lucha por mantener los derechos que se habían venido disfrutando durante siglos. De este enfrentamiento es testimonio multitud de pleitos de los vecinos y concejos con la administración, en los que continuamente se hace referencia a "*privilegios y fueros de tiempos de los Godos*" (De la Cruz Aguilar, 1977).

Ahora bien, desde el punto de vista de lo que después se llamarían "*ciencias forestales*", las ordenanzas de 1748 son unos de los primeros

documentos en castellano donde se recogen aspectos de la repoblación y las labores de podas y cuidados de las masas forestales, en este caso destinadas a la construcción naval. Además, como resultado de la aplicación de estas ordenanzas, se obtuvieron mapas y datos selvícolas de las visitas de montes realizadas. Realmente, estas ordenanzas están inspiradas en las “Ordonnance sur le fair des Eaux et Forets”, de 1669, del ministro francés Colbert, y en otras obras de lengua francesa que tuvieron gran importancia en la selvicultura europea, como las de Henry Louis Duhamel de Monceau (1700- 1782), botánico e inspector de la Marina.

Pero a pesar de tanta regulación y de unas normativas tan severas con la población, no se consiguió, ni mucho menos, el fomento de las masas forestales, ni la conservación de las que había. El siglo XVIII terminó siendo una de las etapas de mayor deforestación, no sólo en la Sierra de Segura, sino en toda España; sobre todo en aquellos lugares que fueron declarados como Montes de Marina, al exigir la política de los Borbones ingentes cantidades de madera de la mejor clase para la construcción naval (y otros destinos menos claros como se ha reflejado antes), sin que se diera tiempo a la regeneración de las masas. Y es que, aunque las ordenanzas de Fernando VI hablen de tantos cuidados culturales de los montes, el principal escollo para su buena aplicación fue el tremendo aparato burocrático que se constituyó para la gestión de estos bosques, donde cualquiera se sentía apto para desempeñar un cargo, generándose una buena cantidad de funcionarios ineptos y corruptos. Además, el Estado no facilitó el dinero necesario para el establecimiento de viveros, pidiendo que fueran los pueblos los que cuidasen y repoblasen los montes reales, sin pensar que la mayoría de los ayuntamientos eran pobres y no podían correr con esos gastos. Y por si fuera poco, los empleados del Ministerio de Marina encargados de velar por el cumplimiento de las ordenanzas eran muchos y mal pagados, por lo que vivían en gran parte de las multas que imponían, lo que inevitablemente daba lugar a continuos fraudes y a una dura represión (**Bauer Manderscheid, 1980**). La población se opuso a esta administración sofocante, germinando así una profunda desconfianza hacia lo público que aún hoy se aprecia en muchos habitantes de los pueblos de estas sierras .

3.2 LOS EFECTOS DEL NUEVO ORDEN EN LA SIERRA DE SEGURA.

Al ser la madera la principal fuente de ingresos de los concejos, las nuevas ordenanzas de 1748 supusieron su total ruina económica; por otro lado, la otra fuente recursos económicos más importante, la ganadería, también salió muy perjudicada. Así, muchos habitantes no tuvieron más remedio que abandonar forzosamente sus antiguos medios de vida e iniciar una agricultura de subsistencia de carácter marginal, en lugares poco aptos para el uso agrícola. Pero además, la aplicación de esta nueva legislación llevó consigo una merma de las libertades individuales que jamás había conocido la población serrana, sustituyéndose unas normas de aplicación ancestral y cotidiana por otras

caracterizadas por la arbitrariedad de los funcionarios (**De la Cruz Aguilar, 1977**). Durante este periodo, muchos particulares, en complicidad con funcionarios, se apropiaron de montes del Común. De esta forma, su entidad histórica fue desapareciendo poco a poco.

Así, en poco tiempo los montes pasaron de ser fuente de sustento a origen de desgracias para la población serrana, pues por intentar seguir con su forma de vida tradicional, los habitantes de estas sierras no pararon de sufrir las consecuencias de una legislación demasiado dura y la extorsión de unos funcionarios poco escrupulosos, lo que forjó con el tiempo esa indiferencia de los serranos hacia el cuidado de los montes, y originó, tras la desaparición del ministerio en Orcera, en 1836, que muchos vecinos se lanzaran a incendiar y roturar lo que hacía unos siglos había sido su base económica, dando paso a una fase de enorme deforestación en la Sierra de Segura.

Con el objetivo de facilitar la aplicación de las ordenanzas de 1748, se creó la "Provincia Marítima de Segura de la Sierra", que llegó a ser de enorme extensión (ver el Mapa 10), incluyendo las siguientes unidades históricas:

- El partido de Segura de la Sierra, que incluían las villas del Común del Val de Segura, Yeste, Nerpio y Albaladejo.
- El Adelantamiento de Cazorla, formado por Cazorla, La Iruela, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo.
- El Partido de Alcaraz, incluyendo Alcaraz y sus aldeas y los pueblos del señorío del Conde de Paredes (Bienservida, Cotillas, Riopar, Villapalacios y Villaverde del Guadalimar)
- Condado de Sastiseban del Puerto, señorío de la casa de Benavides.
- Los pueblos del Campo de Montiel, partido de Villanueva de los Infantes, siendo estos: Villamanrique, Puebla del Príncipe, Berrinches, Chiclana de Segura y Beas de Segura, este último agregado después al partido de Segura.

En total, 41 pueblos quedaron incluidos en la provincia marítima de Segura de la Sierra, estableciéndose el ministerio en Orcera, con cuatro subdelegaciones con sede en Alcaraz, Cazorla, Iznatoraf y Yeste.

El 14 de Enero de 1812 fueron abolidas las ordenanzas de 1748 tras un largo debate, por decreto de las Cortes liberales de Cádiz, aunque esta situación no duraría mucho, al igual que La Constitución de 1808, con la llegada del "deseado" Fernando VII. En 1814 ya estaba de nuevo reestablecido el tribunal de Montes de Marina. En 1818 se crea en Segura un Negociado, pero esta vez por cuenta de la Marina, para abastecer de madera a pueblos limítrofes. De nuevo, en 1821, se restaura la vigencia del decreto de las Cortes de Cádiz, aunque continuarán los subdelegados y comandantes de marina en sus cargos.

La autoridad del Ministerio de Marina en Orcera no cesa definitivamente hasta agosto de 1836, y unos meses después, en noviembre, una turba quemó el archivo que el Ministerio de Marina tenía en esta localidad.

Mapa 10: Límites aproximados de la Provincia Marítima sobre el actual mapa de España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Emilio De la Cruz Aguilar.

De todos modos, la desaparición de la autoridad del Ministerio de Marina no supuso un cambio real en la administración de los montes de la Sierra de Segura, pues se ha mantenido durante muchos años un sistema burocrático similar al habido con anterioridad, caracterizado por *“una oligarquía funcional opresiva y corrupta”* (De la Cruz Aguilar, 1994).

4. EL SIGLO XIX: LAS DESAMORTIZACIONES Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA EN LA SIERRA DE SEGURA.

4.1 LA PROPIEDAD DE LOS MONTES.

La política española del siglo XIX estuvo caracterizada por la continua inestabilidad y turbulencia, por lo que igualmente fueron inestables sus leyes, que se movían entre los dos extremos ideológicos en pugna: liberales y moderados. Los primeros eran claramente partidarios de la propiedad privada, y los moderados, aunque no la rechazaban por completo, veían necesario mantener cierto grado de propiedad comunal para garantizar el aprovechamiento de leña, madera y bellota de cada pueblo (González de

Molina, 1985). Antes de que cesara la actividad del Ministerio de Marina en la Sierra de Segura, se creó una ley forestal (una vez más inspirada en leyes francesas, en este caso en el "Code Foestière", del año 1827), las Ordenanzas Generales de Montes de 1833. Para su elaboración, también se tomó como ejemplo la legislación inglesa en esta materia, por lo que de esta forma, la tendencia liberal de estos países influyó en la política forestal de España (**Groome, H. J., 1990**). Se funda la Dirección General de Montes a partir de estas ordenanzas, encargada de administrar los montes realengos y de tutelar los de propiedad comunal (disposición derogada en 1842 por el general Espartero).

En 1837 se publicó la ley de Mendizábal, con la que se inicia el proceso desamortizador, sobre todo de las propiedades eclesiásticas, incautándose su patrimonio en calidad de bienes nacionales, y se dispuso su salida a subasta pública. La finalidad de estas medidas era que estas tierras subastadas fueran a manos de los agricultores, como había sucedido en Francia tras la Revolución; pero pocos agricultores pudieron comprar estas tierras y sólo se contribuyó al crecimiento de los latifundios. Pero más importancia para la Sierra de Segura que la ley de Mendizábal tuvo la publicada por Madoz en 1855, en la que se desamortizan montes del Estado, exceptuándose los que creyera oportuno el Gobierno. Esto último fue lo que salvó de la fiebre desamortizadora a buena parte de los montes de esta sierra, al no considerarse enajenables aquellos montes de gran importancia para "*la salubridad del país, la fertilidad del suelo y la defensa del territorio*" (**Bauer Manderscheid, 1980**). Naturalmente, se refiere a los bosques situados en zonas montañosas, de esencial interés para la protección del suelo y la regulación hídrica. Estas excepciones se hicieron gracias a la presión de la recién creada Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, cuyo director, secundado por algunos profesores, publicó sus cartas sobre la existencia y conservación de los montes, dirigidas al Ministerio de Fomento, instancias que tuvieron éxito, recibiendo la Junta facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes el encargo de proponer los montes que creyera oportuno vender o no. Así, se dispone en real decreto de 26 de octubre de 1855:

● Que deben quedar bajo dominio público, sin poder enajenarse, los montes de abetos, pinabetos, pinsapos, pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, castaños, alisos, abedules, robles rebollos, quejigos, acebos y piornos, cualesquiera que sean sus especies, su método de beneficio y la localidad donde se hallaren.

● En segundo lugar, se declaran de dudosa venta y sujetos a previo reconocimiento los alcornocales, encinares y coscojares, cualesquiera que sean sus variedades y su método de beneficio.

● Los montes que sí se consideran enajenables son las fresnedas, olmedas, almezales, alamedas, saucedas, lentiscales, cornicabrales, tarayales, retamares, acebuchales, bojedas, tomillares, brezales, jarales, etc.

La categoría de montes que más dudas ofrecía era la segunda, de la que tenían que hacer un inventario detallado los ingenieros y agrimensores. Pero en febrero de 1856, año en el que España tuvo que soportar tres gobiernos distintos, es publicado por Espartero un nuevo decreto por el que se declaran los montes de la segunda categoría enajenables, sin esperar los inventarios. Unos meses después suben los moderados al poder, y se suspenden las ventas de la Ley de Madoz, para ser levantada la suspensión el dos de octubre de 1858 por el gobierno liberal. A partir de aquí, se continúa con la venta de los montes públicos con bastante poco respeto a lo dispuesto en 1855, por lo que el Ministerio de Fomento se vio obligado a ordenar la "Clasificación General de los Montes Públicos" en 1859 y el primer inventario forestal nacional (**Groome, H. J., 1990**).

En la Sierra de Segura, en esta clasificación, se exceptúa de la desamortización un 85% de sus montes, siendo los municipios de Beas de Segura y Orcera en los que más montes se enajenan: sólo se exceptúa un 25% (**Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 1993**). Las masas menos afectadas por la desamortización fueron las de pinos, situadas sobre todo en las zonas altas, mientras que las masas de encina, coscoja, y de otras especies no coníferas, se desamortizaron casi todas. Es por esto por lo que los municipios más afectados por las subastas fueron los de la orla occidental, algo patente en el paisaje de las zonas bajas de la Sierra de Segura, donde el predominio de la agricultura es claro, aún en zonas con mucha pendiente y suelos pobres. Como se puede suponer, pocas personas pudieron comprar las tierras enajenadas, de forma que sólo se contribuyó al enriquecimiento de los que ya gozaban de una buena situación. Con el tiempo, muchos campesinos, no propietarios, se lanzaron a roturar los montes que, habiendo sido declarados desamortizables, no habían encontrado propietario. Todos estos agricultores, roturadores ilegales, tuvieron la posibilidad de convertirse en propietarios legítimos en 1893, por el Real Decreto de 26 de agosto, por el que se pretendía regularizar la situación de los roturadores ilegales, aunque exigiendo el pago de un canon, y estableciendo unas condiciones que favorecieron una vez más a los grandes propietarios (**Martínez Ruiz, 1996**).

Hay que puntualizar que, según **De la Cruz Aguilar (1994)**, esta clasificación supuso la usurpación definitiva de los montes concejiles por parte del Estado, que se otorga la propiedad de los montes que eran administrados por la Marina. Jurídicamente, los "títulos" de la Marina implicaban la adjudicación en exclusiva de los aprovechamientos madereros, pero no la propiedad, que en teoría la seguían ejerciendo los concejos, pero que en la práctica pasó de una forma un tanto arbitraria al Estado en plena fiebre desamortizadora.

No es de extrañar por tanto que, como consecuencia de la Clasificación general de los Montes, tuviera lugar una fuerte inestabilidad social debida al

deslinde y amojonamiento de los que eran considerados “montes públicos”. Cuando se producía un deslinde, ocurrían multitud de reclamaciones por parte de los vecinos que ya habían ocupado su superficie tras el cese de la actividad del Ministerio de Marina y su control. Las reacciones de los afectados eran diversas, siendo lo más común que se roturara lo que se quería delimitar como público, algo normal si tenemos en cuenta las crecientes necesidades de una población que aumentaba y que vivía en su gran mayoría en una situación precaria que le obligaba a cultivar en cualquier terreno. Esta es una situación que, según **Araque Jiménez (1989)**, se prolongaría hasta la Guerra Civil.

4.2 LA GANADERÍA.

Anteriormente al siglo XVIII, la Sierra de Segura era una de las comarcas ganaderas más importantes de Andalucía, siendo el ganado caprino, vacuno (destinado a carne) y el ovino los más abundantes, contando además con una raza autóctona (la “segureña”). Pero, como se ha visto, la actividad del Ministerio de Marina dio un especial privilegio a las bestias de carga, circunstancia que, sumada a las prohibiciones de ramoneo y a la repoblación de zonas tradicionalmente dedicadas a pastizales, contribuyó a una pérdida importante del potencial ganadero de la comarca. Tras las Cortes de Cádiz se creó un clima más propicio para la ganadería, y ésta se recuperó, ante todo el ovino, perdiendo importancia el caprino y el vacuno.

Pero con los deslindes y amojonamientos de los montes públicos se produjo una reducción de las superficies abiertas al pastoreo, siendo éste un fenómeno general en toda España, pero especialmente acusado en la Sierra de Segura, al tener más importancia en ella la propiedad estatal. También se redujeron los pastizales debido a las roturaciones, y a la progresiva sustitución de la agricultura cerealista por el olivar, desapareciendo así la posibilidad de uso de las rastrojeras por parte del ganado. Esto, sumado a los problemas continuos con la Administración por el acotamiento de superficies pastables, tuvo como consecuencia un encarecimiento de los pastos que produjo en la ganadería una profunda crisis que tocó fondo a finales del siglo XIX.

4.3 LA AGRICULTURA.

Con anterioridad a la creación de la Provincia Marítima de Segura, el uso del suelo era eminentemente forestal y ganadero, mientras la agricultura era de subsistencia y de carácter cerealista, constituyendo un complemento importante para la ganadería el aprovechamiento de las rastrojeras. Existía de todas formas una pequeña proporción de los cultivos de secano dedicada a la vid y al olivo. También eran significativas las zonas de regadío destinadas a frutales y hortalizas para el autoconsumo. El único cultivo no dedicado exclusivamente al autoconsumo era el de moreras, del que se obtenía hoja que era vendida para la producción del gusano de seda en el Reino de Murcia (**Araque Jiménez, 1989**). Este panorama fue cambiando progresivamente después de la aplicación a esta comarca de las Ordenanzas de 1748, en las que la Administración se reservó la

exclusiva de los aprovechamientos forestales. Muchas familias se vieron obligadas a intentar cultivar terrenos poco aptos como alternativa a las actividades anteriores. Aún así, no fue hasta el fin de la autoridad del Ministerio de Marina cuando realmente se produjo un incremento importante del espacio cultivado, pues tuvo lugar un vacío legal que invitó a muchos serranos a ocupar tierras vetadas durante casi un siglo a su uso. Esta fiebre roturadora no se puede sólo achacar al despecho de un pueblo hacia lo que había sido en las últimas décadas fuente de problemas, sino más bien a las crecientes necesidades de una población en alza, que además tenía que afrontar frecuentemente periodos de sequía y escasez.

A mediados del siglo XIX tienen lugar las desamortizaciones, que, como se ha visto, afectan en mayor medida a la orla occidental de la Sierra, por ser esta zona en la que predominan las masas de encina y otras frondosas esclerófilas, que no se exceptuaron de la venta. Es en estos años cuando inmigran a los municipios occidentales numerosas familias para adquirir nuevas tierras de cultivo. Tras las desamortizaciones aún hay un claro predominio cerealista sobre otros cultivos, aunque el olivar empieza a destacar en segundo lugar, sobre todo en Beas de Segura. A finales del periodo decimonónico se suceden una serie de malas cosechas que obligaron a los agricultores a realizar más roturaciones para compensarlas y poder así obtener unos mínimos de producción que garantizaran la supervivencia. Este proceso culminaría en las primeras décadas del siglo XX, configurándose el paisaje actual de la Comarca.

5. LA GRAN CRISIS DEMOGRÁFICA Y SUS REPERCUSIONES. LA POLÍTICA DE POSGUERRA.

Desde el siglo XVI tuvo lugar un incremento poblacional progresivo en la Sierra de Segura, que se vio frenado en el siguiente siglo, siguiendo la tónica general de España. En lo que actualmente es la Comarca, dos zonas siguieron pautas diferentes a partir del siglo XVII: por un lado Beas de Segura, que era un importante núcleo de población, comenzó a declinar; por otro, la Sierra, y Santiago de la Espada ante todo, vieron aumentar su población con las perspectivas de la actividad maderera y la consolidación de la cabaña ganadera. En el siglo XVIII fue únicamente esta entidad la que experimentó cierto crecimiento, mientras que el resto vio reducido su número de vecinos de forma considerable, algo normal por la crisis social y económica que provocó el nuevo marco legal de la Provincia Marítima.

El siglo XIX comienza con un crecimiento moderado en la mayoría de los núcleos, excepto en Beas y Segura, donde se acentúa el retroceso. Sólo en su segunda mitad se puede apreciar una tendencia al alza de consideración, siendo este un comportamiento contrario al nacional: parece ser que una importante inmigración compensa el retroceso debido a la profunda crisis agraria que tiene

lugar en toda España (**Araque Jiménez, 1989**). Aún así, la Sierra de Segura no se libra de las grandes epidemias de finales del siglo XIX, teniendo lugar una fuerte mortalidad en estos años. De todas formas, esta mortalidad se verá rápidamente compensada en las primeras décadas del siglo XX por los aportes migratorios, que serán especialmente importantes en Beas, donde el olivar alcanzó su pujanza. Esta presión demográfica de comienzos de siglo es la que causó un gran aumento de la superficie de cultivo, que llegaría hasta pendientes impracticables.

Durante las primeras décadas del siglo XX se asiste en la Sierra de Segura a un crecimiento poblacional bastante importante: a la disminución de la mortalidad hay que sumarle los aportes migracionales incentivados por la pujanza de los cultivos de olivar. De esta tendencia sólo hay que exceptuar las consecuencias de la gripe de 1918, que produjo una mortalidad de consideración, aunque no lo suficiente como para compensar el incremento de habitantes debido a la inmigración (**Instituto de Estadística de Andalucía, 2002**).

La Guerra Civil deja notar sus efectos, sobre todo en los varones que por su edad se vieron inmersos de lleno en el conflicto. Pero las razones de la brecha que se puede observar en las pirámides de población (gráficos 11, 12 y 13), que afecta a la proporción de habitantes con edades comprendidas entre 50 y 55 años (para 1999), hay que buscarlas en un fenómeno que tuvo lugar durante las décadas posteriores a la contienda: las emigraciones.

Entre 1940 y 1981, más de 51000 habitantes abandonan la Sierra de Segura, siendo el periodo entre 1962 y 1970 en el que se da este hecho con más intensidad. Aunque es esta una situación generalizada en el mundo rural, en la Sierra de Segura se dan tasas de emigración superiores a las del resto de la provincia de Jaén. Posiblemente esto tenga relación con determinadas actuaciones que afectan en buena medida a la economía comarcal: los planes de repoblación forestal, la extensión de los contornos del Coto Nacional y los embalses de regulación hídrica. Las dos primeras afectan especialmente a la ganadería, pues se reduce la superficie pastable por un lado, y por otro se toman medidas legales que favorecen a la fauna cinegética en detrimento de la ganadería tradicional, en las zonas meridionales de la comarca. La construcción de tres embalses, el del Tranco, el del Guadalmena y el de Las Anchuricas, el primero de gran capacidad, provocó la desaparición de entidades de población de cierta importancia, como es el caso de Bujaraiza, cuya población fue obligada a trasladarse a La Torre del Vinagre, Coto-Ríos y a numerosos poblados de colonización a lo largo del valle del Guadalquivir, desde Andujar hasta el límite de la provincia de Córdoba.

Los individuos que se animan a emigrar en situaciones de crisis en busca de una oportunidad son, naturalmente, personas jóvenes, y los más capacitados desde el punto de vista sexual, disminuyendo así la capacidad de procreación

de estas comunidades. Con el tiempo, esta será la principal causa del aumento de la proporción de personas de mayor edad, y por tanto del incremento de la tasa de mortalidad. Al combinarse estas circunstancias se produce un claro problema de reemplazo generacional que compromete seriamente el futuro de la comarca. Además, con la gente joven no sólo se pierde la capacidad de reemplazo generacional, sino el motor económico de la comunidad, por la ausencia de iniciativas empresariales. Estas circunstancias son especialmente acusadas en los núcleos menos poblados.

Esta situación demográfica tiene también importantes consecuencias en la estructura de poblamiento de la Sierra de Segura: esta se había caracterizado por su gran dispersión en núcleos pequeños con una economía de subsistencia complementada por actividades pecuarias y forestales: el medio fundamental de vida era la ganadería lanar y caprina, explotando los pastizales de los montes públicos de las inmediaciones. Testimonio de ello son la multitud de cortijadas abandonadas, muchas en ruinas, dispersas por toda la sierra. Los núcleos pequeños que quedan habitados lo son por personas ancianas, acostumbradas a su aislamiento y a formas de vida autárquicas. A no ser que actividades derivadas de los nuevos aprovechamientos de los espacios naturales, como el turismo rural, den un impulso a estos núcleos, su tendencia es a desaparecer con lo que desaparecería también una cultura mantenida durante siglos.

El declive de los pequeños núcleos de población tiene su contrapartida en la progresiva alza de las cabeceras municipales, donde se va concentrando una mayor proporción de habitantes. Esto sucede por dos razones: las cabeceras disponen de mejores servicios, y es foco de atracción para la población que vive diseminada, por un lado, y que a éstas les afecta algo menos la emigración, por otro.

5.1 CONSECUENCIAS SOBRE EL ESPACIO CULTIVADO Y LA GANADERÍA.

Durante el primer tercio del siglo XX, el olivar experimentó su máxima expansión, gracias a la favorable evolución de los precios del aceite de oliva, produciéndose una importante reducción de la superficie cerealista. La problemática socioeconómica tendrá una gran influencia en la agricultura, al producirse un envejecimiento progresivo de los titulares de las explotaciones. Además, la falta de correlación entre los grupos poblacionales jóvenes y los menores de 35 años dedicados a la agricultura, nos da una idea del abandono progresivo de la actividad agraria por parte de este colectivo (IEA, 2002). También es común que los mismos titulares no declaren la actividad agraria como principal, sin que esta suponga más del 50% del tiempo de trabajo. Así, hoy en día nos encontramos con un prototipo de campesino, titular de una pequeña explotación a la que se dedica todo el trabajo familiar en época de recolección, mientras que el resto del año se mantiene con el paro o subsidios,

echando los jornales justos y necesarios para su renovación, y practicando la migración temporal durante los meses estivales para conseguir unos ingresos complementarios.

La recesión poblacional de mediados del siglo XX afectó también a la ganadería, pues muchos pastores abandonaron la comarca dentro del éxodo rural que caracterizó esta época. Pero también se conjugaron otros factores que contribuirían al importante descenso de la ganadería en estas décadas.

En primer lugar, entre 1941 y 1961 se redujo considerablemente la superficie de pastizal, debido a las repoblaciones forestales que tienen lugar, que ocasionaron sobre todo problemas puntuales en determinados montes públicos con un aprovechamiento pascícola tradicional. Una situación similar afectó a la zona sur de la comarca, al ser incluida dentro de los límites del Coto Nacional, donde se daba una clara preferencia a la fauna cinegética en detrimento de los usos ganaderos tradicionales. Pero quizá una de las circunstancias que más influyó en esta actividad durante estos años, es el espectacular encarecimiento de los pastos de los montes estatales en la posguerra, aumentando así los gastos de las explotaciones ganaderas mientras no lo hacían los ingresos, debido a unos canales de comercialización inadecuados, de forma que el mayor valor añadido sale de la Sierra. Otro factor de importancia es la progresiva tendencia al monocultivo de las explotaciones agrícolas de olivar, sin permitir la integración de la ganadería en su ciclo productivo, desapareciendo la posibilidad del aprovechamiento de rastrojeras.

Gráfico 1: Evolución del número de cabezas de ovino y caprino en Santiago-Pontones desde 1930

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de **Fernández Martínez, J. A. (1992)**.

5.2 LA CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOBRE LOS MONTES.

En los años de gran escasez de la posguerra continuaron produciéndose roturaciones en la Sierra de Segura, esta vez movidas por la necesidad de productos alimenticios básicos, por lo que se orientaban a la producción de cereales sobre todo. Una cuarta parte de estas roturaciones obtuvieron permiso del Estado, cuyas autoridades promocionaban estas actuaciones como medida para contrarrestar la escasez. Por ello, cuando más tarde el mismo Estado se planteó la regularización de los montes públicos, encontraría como escollo una situación social muy compleja, al ser muchos de estos montes objeto de explotación agraria. Para estos casos y para otros montes privados de interés, se tomarían una serie de medidas: la expropiación en unos casos, y en otros se establecería el sistema de *monte consorciado* (Araque Jiménez, 1989).

De las actuaciones que lleva a cabo el Estado en estas décadas, dos son especialmente significativas, por la influencia socioeconómica que tendrían: las repoblaciones forestales y la actividad de la R. E. N. F. E .

La regeneración de la cubierta arbórea de los maltrechos montes del país fue uno de los objetivos más ambiciosos de la Administración Forestal del gobierno de Franco. Y como no podía ser de otra forma, las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas fueron centro de un gran esfuerzo por frenar unos procesos erosivos alarmantes; no hay que olvidar que este macizo montañoso es uno de los principales nudos hidrográficos de la Península Ibérica, al nacer en él dos ríos tan importantes como el Guadalquivir y el Segura, siendo en este último algo habitual las fuertes avenidas. Además, las medidas repobladoras se hacían imprescindibles para garantizar la viabilidad de los grandes embalses que se construyeron, pues de no remediar la erosión en sus cuencas, era inevitable su colmatación por sedimentos. Estas medidas se llevaron a la práctica en la comarca en las décadas de los cincuenta y sesenta, concentrando esta zona la mayor parte del esfuerzo repoblador de la provincia.

Entre 1940 y 1970 se repoblaron en la Sierra de Segura más de doce mil hectáreas, el 98,8 % con coníferas, supuestamente por el objetivo prioritario de estabilizar el suelo. Las especies utilizadas fueron el *Pinus halepensis*, en las zonas más bajas y en la cuenca del pantano del Tranco; el *Pinus pinaster* se plantó en menor medida, unas dos mil hectáreas, que son pocas en comparación con el total; por último, en las zonas altas la especie utilizada fue el *Pinus nigra*, al ser ésta la más adaptada a las condiciones de altura que reinan, por ejemplo, en Santiago de la Espada y Pontones, municipios que acogen el 62,3 % de las superficies repobladas en la comarca, y donde se encuentra la divisoria de aguas entre la cuenca del río Segura y del Guadalquivir.

Los beneficios ecológicos resultado de las repoblaciones son incuestionables, pues al margen de polémicas sobre las especies utilizadas y la

posterior gestión de estos montes, no se puede negar su principal aspecto positivo: la protección del suelo y la regulación hídrica de ciertas cuencas donde venían teniendo lugar continuas inundaciones, sobre las que hoy en día aún encontramos testimonios; los problemas que surgen a partir de las repoblaciones son más de índole social, debido a los cambios en la utilización del suelo que conlleva la reforestación, afectando en gran medida a la actividad ganadera. La reforestación no quedaba limitada a los montes del Estado, sino que también era obligatoria para los montes privados y municipales carentes de arbolado de los términos de Santiago de la Espada y Pontones. Los propietarios de estos montes tenían dos opciones ante esto: vender el terreno al Estado, o acogerse a un consorcio; si no, la Administración procedía a la expropiación del monte. Esto produjo una reducción de los pastos enorme, al quedar grandes superficies, antes aprovechables, cerradas al ganado para preservar las nuevas repoblaciones en los primeros años de crecimiento, lo que contribuye a la crisis de este sector durante este periodo (**Ruiz Avilés y Campillo Martín, 1985**).

5.3 LAS ACTIVIDADES DE LA RENFE.

Dos siglos después de la desastrosa intervención de la Marina en la comarca de la Sierra de Segura, la historia volvía a repetirse: esta vez el objetivo era la reconstrucción de las líneas férreas destruidas en la Guerra Civil, asignándose el monopolio sobre los productos maderables de la sierra a la recién creada Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (R. E. N. F. E.). De esta forma, las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas se convertirían en el principal foco de abastecimiento de madera, suponiendo más del 63% de la madera consumida por RENFE entre 1946 y 1966. Esto supuso una vez más una rémora al desarrollo económico de la comarca, pues un producto como la madera, con excelentes perspectivas de mercado, es extraído al margen de la población serrana, que muy pocos beneficios obtendría de estos aprovechamientos, ni siquiera de tipo laboral, pues los trabajos asociados a esta actividad eran progresivamente mecanizados, una vez construida la apropiada red de vías de saca. El monopolio de la RENFE no solo se limitó a los montes estatales: los montes municipales y privados eran obligados a aportar un cupo de traviesas que le asigna la Jefatura del Servicio Forestal, a entregar "*a pie de vagón*", so pena de una cuantiosa multa (**Araque Jiménez, 1989**).

Cuando a mediados de los años sesenta se comienza a sustituir la madera por el cemento en la elaboración de las traviesas de las vías férreas, numerosas serrerías de otros puntos de la Península se ven obligadas a cerrar. Pero en estas sierras la explotación de madera continúa, y aún se crea una nueva serrería pública con gran capacidad de transformación de madera en rollo procedente exclusivamente de dos comarcas, Segura y Cazorla. Desgraciadamente, esta industria que en principio estaba prevista localizarla en un municipio serrano (Puente de Génave, donde hubo una pequeña factoría) se ubica al final en la estación de Linares- Baeza, lugar bien comunicado con el

resto del país, y no contribuye a generar empleo en el lugar de origen de la madera.

5.4 EL COTO NACIONAL DE CAZA DE SEGURA Y CAZORLA.

Por otra parte, a mediados de 1960 se produce la declaración de Coto Nacional de Caza sobre una buena parte del territorio de las sierras de Segura y Cazorla, con lo que se pretende fomentar la riqueza cinegética de sus montes y atraer un *turismo selecto* asociado a la caza. De esta forma, el Estado se convierte en regulador de toda actividad cinegética dentro de los límites del Coto, también en propiedades privadas, por lo que ningún particular podría imitar las iniciativas empresariales relacionadas con la caza que surgían en otros lugares de la provincia, como en Sierra Morena (**Valle Buenestado et al., 1992**), que dejan importantes beneficios. Sólo a los poseedores de fincas de más de 100 Ha situadas a más de 900 metros de altura, se les da la posibilidad de obtener un número de autorizaciones a cambio de conveniar sus tierras con la Dirección General de Montes. A predios de similar superficie, pero a menor altura, se les permitiría la caza mayor a rececho entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre, y a los propietarios de menores superficies se les prohibiría completamente, excepto batidas de jabalí, si se demuestra la persistencia de daños en sus fincas (B.O.E., 5-6-1961). Como aspecto positivo de la creación del Coto hay que citar el intento de conservar la fauna de estas sierras. Por lo demás, no supone especial beneficio para sus pobladores, pues ni siquiera se puede hablar de la presencia de un turismo *de dinero* más allá de los días justos para la cazar, por lo que ni directa ni indirectamente, la actividad cinegética se deja sentir económicamente en la comarca.

Hay que señalar además las tensiones que surgieron entre la administración y los ganaderos, al suponer la creación precipitada del Coto un grave perjuicio para los segundos, pues los ciervos, gamos, corzos, jabalíes y muflones proliferaron en detrimento de la ganadería tradicional que vio acotada una buena superficie de pastos. La población creciente de especies cinegéticas ocasionaba multitud de destrozos en siembras y arbolados, para las que existían unas indemnizaciones cuya solicitud y tramitación era lenta y costosa para el damnificado. Esta tensión se materializó de forma desproporcionada e injustificable en la multitud de incendios forestales claramente intencionados que afectaron a las zonas incluidas dentro de los límites del Coto posteriormente a su declaración.

6. LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL Y LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Con el desarrollo económico que tiene lugar a partir de los años sesenta y setenta, los habitantes de los núcleos urbanos comienzan a buscar destinos para el esparcimiento, el tiempo libre y los días de vacaciones. En la mayoría de los

casos se elige la costa, sobre todo en los meses estivales, pero es cada vez mayor el número de personas que comienzan a valorar el medio natural de las montañas andaluzas, con vistas a pasar unos días fuera del ajetreo de las ciudades, y cambiar el habitual marco vital. La demanda de recreación al aire libre experimenta un crecimiento espectacular en estos años por varias razones muy relacionadas entre sí:

- El incremento del tiempo libre, por causas socio- laborales: jornadas de trabajo más cortas, fines de semana más largos y vacaciones más amplias.
- Incremento de la renta familiar, que sobre todo condicionará el tipo de turismo y los lugares de destino.
- El incremento de la movilidad: no hay que olvidar que el crecimiento del número de visitas a lugares como el macizo de Segura- Cazorla va paralelo a la generalización del uso del automóvil como medio de transporte privado, algo fundamental para acceder a zonas con bastantes problemas de comunicación.
- El aumento de la información, y el fácil acceso a ella, lo que da a conocer lugares y actividades relacionadas con el tiempo libre.
- Por último, hay que destacar la necesidad de encontrar una relajación físico- psíquica por parte de los habitantes de las ciudades, sometidos al estrés que empieza a ser propio de la vida urbana.

En los años ochenta, este *turismo de interior* se convierte en una interesante actividad de recreo para las economías más modestas, al ser su práctica menos costosa que otros destinos tradicionales, como las playas de levante y del sur, algo a tener muy en cuenta en años de crisis económica. Así, empieza a cobrar importancia un nuevo valor de los espacios naturales: el uso recreativo. Ya con anterioridad se habían venido ofertando actividades de esparcimiento de carácter cinegético en estas sierras, pero eran practicadas por minorías de cierto nivel económico; sin embargo, conforme se suceden los años, es cada vez mayor el número de visitantes que acuden a esta zona. Otro fenómeno a destacar es el de los emigrantes que desean conocer las tierras y lugares de sus antepasados, y convierten la sierra en su lugar de veraneo, aprovechando la presencia de algún familiar.

Esta situación plantea el problema del impacto de una creciente afluencia de personas en lugares de gran fragilidad ecológica, que se intenta solucionar con la creación de infraestructuras adecuadas, para que sean determinados lugares los que soporten mayor concentración de visitantes, y preservar aquellos más susceptibles de un deterioro irreversible. Con este fin se habilitan zonas de acampada, centros de acogida, merenderos, etc, cuyo fin es ofertar unas comodidades que animen a su uso. Aún así, se hace cada vez más patente la problemática del uso recreativo en lugares de cierta fragilidad ecológica, al que se asocian situaciones como la dispersión de basuras, el deterioro por

pisoteo de lugares de interés botánico...etc. Además, la convivencia de esta actividad con otras de carácter tradicional, y la creciente demanda y necesidad de preservación de los valores ecológicos de este macizo montañoso, hacen necesaria una ordenación del territorio y de las actividades para compatibilizar los diferentes objetivos, jerarquizándolos en función de las características de cada zona.

EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.

En febrero de 1986, por Decreto de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (B. O. J. A., 15-3-1986), se produce la declaración de Parque Natural para buena parte de las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas, de acuerdo con la Ley de Espacios Protegidos de 1975, donde se definen los Parques Naturales como áreas territoriales de cualificados valores naturales en las que han de facilitarse los contactos del hombre con la naturaleza, sujeto a las limitaciones que garanticen la conservación de sus valores y el aprovechamiento ordenado de su riqueza. Posteriormente, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres, se establecen cuatro categorías jurídicas de protección, definiéndose como *Parques "aquellos espacios naturales poco transformados por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente"* (**Consejería de Medio Ambiente, 1999**). Son competencia de los gobiernos de las comunidades autónomas, excepto los que sean declarados *Parques Nacionales*, por considerarse de interés estatal, caso en el que la gestión es compartida con el gobierno central. Estos aspectos serán analizados detenidamente en otro capítulo de este trabajo, pues el marco legal en el que se debe desarrollar cualquier acción planificadora merece atención aparte.

La declaración de Parque Natural dio lugar a una serie de críticas y desconfianzas, fundamentadas en la precipitación con que se realizó, la muy escasa información suministrada a los habitantes y a los cambios que origina en los modelos de aprovechamientos la aplicación de una legislación que antepone objetivos conservacionistas frente a otros de índole económica. No hay lugar a dudas que esto ha sido origen de conflictos puntuales, de los que se da algún caso hoy en día, debidos a la interferencia de diferentes planteamientos de gestión de los recursos, o a las interacciones entre distintos usos del territorio. Esto va a ser el tema de estudio central en este trabajo.

M. BUSTAMANTE

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL

Fotografía 9: Cortijada en el fondo del valle del arroyo de Natao. Los cambios en la distribución y modos de aprovechamientos han provocado que las aldeas y cortijadas se hayan despoblado progresivamente.

1. MARCO SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO.

Se abordará este capítulo haciendo una descripción de las principales características socioeconómicas de la Sierra de Segura, comenzando por la demografía, pues el despoblamiento y el abandono de actividades sigue siendo uno de los principales problemas de la comarca. Se verán después las distintas actividades económicas, sus problemáticas y potencialidades, empezando desde este punto a realizar un diagnóstico general.

1.1 DEMOGRAFÍA

Estudiar los distintos parámetros poblacionales es vital a la hora de entender la realidad de una comarca, pues sus características demográficas son el primer síntoma a considerar para abordar un diagnóstico efectivo. Es necesario considerar no sólo determinados valores en un momento dado, sino su variación tanto con el espacio como con el tiempo. Igualmente aporta una crucial información el estudio de la estructura poblacional por edades, pues de ella se puede predecir el dinamismo de la comunidad a corto y medio plazo, y por tanto las limitaciones que puede presentar. De la evolución con el tiempo se ha trazado un esbozo en el capítulo de *Antecedentes Históricos*, aunque se insistirán en algunos hechos que han influido de forma decisiva en la actual demografía de la Sierra de Segura.

1.1.1 Población.

Para el año 2000, la población de derecho de la Sierra de Segura ascendía a 27770 habitantes, cifra que contrasta abiertamente con las correspondientes a otras fechas anteriores a los fenómenos migratorios de mediados del siglo XX.

Tal y como se puede observar en el Gráfico 2, en el año 1940 se llegaron a superar los 60000 habitantes, más del doble que en la actualidad, y cómo a partir de 1960 cae espectacularmente debido a las importantes migraciones que tienen lugar. Los municipios que han concentrado un porcentaje mayor de población son Beas de Segura y Santiago de la Espada-Pontones, posteriormente unidos. Estos dos municipios, como se verá más adelante, representan dos modelos opuestos de poblamiento: el primero concentrado en un núcleo principal, el segundo extremadamente disperso, lo que representa a su vez que la principal actividad económica es bien diferente en cada caso: el olivar en Beas de Segura, y la ganadería extensiva de ovino en Santiago-Pontones.

El Gráfico 3 representa la evolución poblacional desde el año 1986 hasta la actualidad, y se puede ver que la tendencia regresiva continúa de forma moderada, y parece que no cesará, como se podrá deducir tras el análisis de otros parámetros demográficos.

Gráfico 2: Evolución de la población de la Sierra de Segura en el Siglo XX

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 3: Evolución de la población desde 1986

1.1.2 Crecimiento vegetativo.

La variación de los efectivos poblacionales es fruto de la combinación del crecimiento vegetativo y los movimientos migratorios. El Gráfico 5 representa la evolución del crecimiento vegetativo de la población de la sierra de Segura desde 1975. Se puede observar que hasta finales de los años ochenta era positivo, con variaciones más o menos acusadas de un año a otro, pero a partir de 1987 permanece próximo a cero, para convertirse en negativo desde el año 1994. El crecimiento vegetativo es el debido a la combinación de la natalidad y la mortalidad, y un crecimiento negativo indica que el número de defunciones supera ampliamente al de nacimientos. Esto es propio de poblaciones envejecidas, en las que los grupos de avanzada edad tienen mucho peso, combinado con la baja natalidad que caracteriza al conjunto del país. En el año 1997 tiene lugar el crecimiento mínimo de la comarca; las razones de ello pueden ser variadas, pero seguro que han influido notablemente los años de crisis económica, combinados con un periodo de sequía (1992-96), que animaba poco a tener hijos a unas familias que pasaban por incertidumbre económica.

El Gráfico 4 representa el crecimiento vegetativo acumulado desde 1975 para cada uno de los municipios de la comarca. Destaca que el municipio con un balance más positivo es Beas de Segura, seguido de Orcera, Puente de Génave y La Puerta de Segura, mientras el resto tienen un balance negativo o próximo a cero. Si se observan de nuevo los gráficos 2 y 3 se puede apreciar que la población de derecho de estas entidades baja, aunque de forma muy suave, en estos 25 años, por lo que puede decirse que el crecimiento vegetativo en estos municipios no ha sido suficiente para compensar los movimientos migratorios que aún se producen con intensidad. La razón de que presenten estos pueblos un mayor crecimiento vegetativo es, entre otras, la presencia de una mayor proporción de individuos en edad reproductiva, pues estos núcleos son un foco de atracción para personas que hasta ahora vivían diseminadas en las aldeas, al haber en éstos mayor número de servicios y prestaciones sociales, además de estar situados en zonas mejor comunicadas con entidades más importantes como son Úbeda, Jaén y Albacete.

1.1.3 Movimientos migratorios.

En el Gráfico 6 se representa la emigración acaecida desde 1988 a 1999 en todos los municipios de la Sierra de Segura. No son despreciables las cifras que se pueden apreciar, teniendo lugar su máximo en el año 1989, con más de mil personas que abandonaron la Sierra de Segura. Los motivos pueden ser diversos, pero en general se puede hablar de una falta de interés hacia las actividades económicas y laborales principales de la comarca por parte de los más jóvenes, que buscan empleos acordes con su formación. No hay que olvidar que una proporción importante ha tenido acceso a la formación universitaria, y una vez acabados los estudios necesitan marcharse a los lugares

donde sea más factible encontrar un puesto de trabajo. El peso de este sector de población en la emigración total de la comarca se puede apreciar en el Gráfico 7.

Gráfico 5: Crecimiento vegetativo comarcal desde 1975

Es una pena que todo este capital humano salga de la Sierra de Segura, pues con él se van las ideas e iniciativas que tanto se necesitan para impulsar la comarca, y romper el círculo vicioso *falta de empleo-emigración-ausencia de iniciativas locales-falta de empleo*. De esta forma, al no haber quien asuma riesgos empresariales, el dinero obtenido de las actividades económicas no se invierte en mejorar las explotaciones, cuanto menos en explorar actividades complementarias, sino que sale de la comarca a través de los bancos y cajas, conformándose el agricultor o ganadero con el parco beneficio que le proporcionan los intereses. Así como hace no mucho tiempo salían las maderas por los ríos para abastecer a la RENFE o a la Marina, sin que repercutiera en el desarrollo socioeconómico de la zona, hoy se va el capital en sus más diversas formas: el valor añadido del cordero segureño y de buena parte del aceite de oliva, por medio de inadecuados canales de comercialización; los ahorros de los habitantes, movidos por bancos que poco o nada contribuyen al desarrollo de la comarca; y quizás el más importante de todos: el potencial humano, que sigue buscando otros lugares con más oportunidades donde vivir. De este modo, el objetivo prioritario de cualquier plan de desarrollo debe ser encontrar la forma de evitar este éxodo de capital, a través de las más diversas vías. Este es un punto que se tratará más adelante.

Gráfico 6: Emigrantes en la Sierra de Segura desde 1988

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 7: Emigrantes de la Sierra de Segura por edades, entre 1988 y 1999

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Por otro lado, en el Gráfico 8 se puede comprobar que recientemente ha crecido el número de inmigrantes que han llegado a la comarca, la mayor parte de ellos procedentes del resto de España, siendo el número de inmigrantes extranjeros aún insignificante. A pesar de las relativamente importantes cifras de inmigración, estas no compensan la conjugación de un crecimiento vegetativo negativo y la enorme cantidad de emigrantes (ver Gráfico 9), de forma que el saldo poblacional es claramente negativo, aunque se observa una tendencia a la recuperación, ayudada por el aumento de la inmigración y el progresivo aumento de la natalidad propiciado por cierta mejora económica general en los últimos años. Al mismo tiempo, las recientes buenas cosechas han animado a más jóvenes a dedicarse a la agricultura en muchos pueblos. En cuanto a la inmigración procedente del extranjero, es previsible su aumento en los próximos años, sobre todo la procedente del norte de África, siendo creciente el número de magrebíes que encuentran oferta de trabajo para todo el año, y no sólo en la campaña de recolección de la aceituna, cubriendo la escasez de personal dispuesto a realizar tareas agrícolas.

Aún así, no se puede hablar de una clara recuperación demográfica, pues la emigración y la baja natalidad son aún patentes, aunque existen diferencias de unos municipios a otros.

Gráfico 8: Inmigrantes llegados a la Sierra de Segura desde 1988.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 9: Balance poblacional de la Sierra de Segura desde 1988.

Si se compara el balance poblacional de la Sierra de Segura con el de la provincia de Jaén (Gráfico 10), llama la atención una importante diferencia en el crecimiento vegetativo, que en el total de la provincia es marcadamente positivo, aunque con tendencia a la baja. Esto no debe hacer pensar que la Sierra de Segura es la única comarca jiennense con crecimiento negativo, sino que la natalidad de los núcleos más grandes y prósperos y con una mayor proporción de individuos jóvenes, compensa las cifras de sus zonas montañosas más deprimidas. Por otro lado, la tendencia a la baja actual va en consonancia con la situación general en España, salvo que en el total de Jaén el balance migratorio sigue siendo negativo casi todos los años, y en general se puede ver un decrecimiento de la población desde 1995, mientras que entre 1991 y 1994 existe un crecimiento considerable. Para la comarca se aprecia un comportamiento similar, con la salvedad de que el crecimiento vegetativo en estos años es casi nulo, aunque el balance migratorio no es tan negativo como en años anteriores. Si buscamos el motivo, se ve que 1991 y 1996 son años con mínimos en la emigración, también en inmigración, aunque entre estos años ambos valores son moderadamente altos, compensándose en parte ambas cifras.

Gráfico 10: Balance poblacional de la provincia de Jaén desde 1988 a 1999.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

1.1.4 Estructura de la población.

De las pirámides de población se puede obtener información muy valiosa, tanto para explicar ciertos valores demográficos, como para realizar una previsión futura de ellos. Esto es crucial a la hora de analizar la potencialidad de una comunidad, pues en demasiadas ocasiones la principal debilidad está originada por la falta de viabilidad que originan determinadas situaciones.

Se han tomado tres pirámides como representativas de contextos análogos, aunque ligeramente diferentes, en la comarca, correspondientes a Santiago-Pontones, a Beas de Segura y a Benatae. Hay que empezar diciendo que, en general, todas responden a la forma característica que presentan las de los países europeos, caracterizadas por un estrechamiento en la base, y un peso importante de los sectores más maduros sobre los jóvenes, situación que es más acusada en el caso de Santiago-Pontones en comparación con la pirámide de España. Obsérvese cómo sobresalen las barras correspondientes a los individuos mayores de 65 años, que en estos municipios presentan unas proporciones muy importantes. Por otro lado destaca el estrechamiento central, que es prácticamente coincidente en las pirámides que se comparan. Este estrechamiento se da en los individuos que para 1999 (fecha de los datos con los que se han elaborado las pirámides) tenían de 50 a 60 años. En este sector se juntaron dos circunstancias que marcaron la demografía de la comarca: por un lado, son los individuos nacidos durante la Posguerra, años muy difíciles y con alta mortalidad infantil, y sobre todo, porque buena parte de este colectivo es el que emigró a partir de los años setenta cuando se encontraba entre los 20 y 30 años, en plenitud reproductiva y laboral. Las consecuencias de la escasez de este sector se aprecian en la proporción de los individuos que en 1999 tienen entre 20 y 30 años, muchos hijos de los primeros, donde se comienza a estrechar de nuevo la pirámide. El sector de edad más abundante, junto con los mayores de 65 años, es el que abarca a los nacidos entre 1950 y 1960, que es una de las décadas de mayor crecimiento demográfico de la Sierra de Segura.

Tanto la pirámide de Beas de Segura como la de Benatae obedecen a este patrón, aunque con ciertas diferencias. Resulta muy llamativo la enorme desproporción en el caso de Benatae, donde los mayores porcentajes están en mujeres mayores de 75 años, en contraposición a unos valores ínfimos de niños de menos de 5 años. Es esta una pirámide muy irregular, con multitud de escalones cuyas causas particulares llevaría mucho tiempo analizar. Por otro lado, la pirámide de Beas de Segura es más suave, con los típicos estrechamientos en la base y en el centro cuyas causas se han comentado, pero sin las marcadas irregularidades de la de Benatae. Hay que tener en cuenta que la población de Beas es más de 10 veces la de Benatae, y determinadas circunstancias se reflejan de forma menos acusada en el primer caso.

Gráfico 11: Comparación entre las pirámides de población de Santiago-Pontones y España para 1999

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 12: Pirámide de población de Benatae para 1999.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 13: Pirámide de población de Beas de Segura para 1999.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Con la observación de las pirámides de población se puede llegar a la conclusión de que la Sierra de Segura dependerá en buena medida de la inmigración para compensar la escasez de generaciones jóvenes, situación muy acusada en los núcleos pequeños. Es en estas aldeas donde existen grandes proporciones de individuos mayores de 65 años, en contraste con las generaciones más jóvenes. Teniendo en cuenta el escaso crecimiento vegetativo actual de estos pueblos y la previsible alta mortalidad en los próximos años, sumado a las migraciones, el despoblamiento progresivo de estas zonas es una realidad difícil de cuestionar, si no existen aportes de la inmigración. Las consecuencias de este proceso sobre los aprovechamientos se presentan con claridad: el abandono. Con el paso de los años es un fenómeno que se observa: muchos de los cultivos marginales que colonizan laderas de considerable pendiente se encuentran abandonados. Las consecuencias ambientales de este proceso no son positivas en la mayoría de los casos, a no ser que se aborde con rapidez su reconversión en masa forestal, pues la erosión puede aumentar sensiblemente en una primera fase tras el no cultivo, sobre todo si este poseía estructuras como aterrazamientos u otras pequeñas obras que el agricultor tradicional realizaba para retener tierra, y que, como toda obra, se desmorona si no se cuida.

Tradicionalmente, la población en la Sierra de Segura ha tenido una distribución espacial caracterizada por la dispersión en multitud de cortijadas y aldeas, resultado del modelo de aprovechamientos practicado, marcado por la diversidad de las explotaciones, que requerían una dedicación continua.

Conforme las explotaciones se homogeneizan y simplifican, quedando un solo cultivo (el olivar), y el agricultor centra sus esfuerzos en la producción de aceituna, abandonando los cultivos de autoabastecimiento de frutales y hortalizas, así como la cría de animales para consumo propio y bestias de arada, ya no es necesario vivir en la proximidad del cultivo. Al mismo tiempo, en las cabeceras municipales se van concentrando los servicios, y se convierten en centro de atracción para los habitantes de aldeas y cortijadas, que se van despoblando progresivamente.

Este proceso se ha vivido sobre todo en la parte occidental de la comarca, donde la población se han concentrado en los núcleos que reúnen mejores comunicaciones y servicios, y donde la actividad principal es la agricultura. Por otro lado, Santiago-Pontones es un municipio donde la población se encuentra repartida en unas 40 entidades de población, la mayoría con menos de 200 habitantes, donde la actividad principal es la ganadería. En el mapa 11 se representan los núcleos de población en proporción a los habitantes, y en él se puede apreciar la mayor concentración en varios núcleos en los municipios occidentales.

Mapa 11: Distribución espacial de la población de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

1.2 POBLACIÓN ACTIVA Y PARO.

	Demandantes Activos Parados (2002)			Demandantes Activos Inscritos (2002)			Población de Derecho (2002)	% Población Inscrita
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total		
Orcera	16	36	52	91	213	304	2204	13,79%
Beas de Segura	66	146	212	475	636	1111	8061	13,78%
Benatae	10	2	12	21	53	74	565	13,10%
Génave	4	4	8	48	60	108	674	16,02%
Hornos	1	1	2	35	59	94	702	13,39%
Puente de Génave	8	20	28	70	108	178	1979	8,99%
Puerta de Segura, La	15	23	38	117	184	301	2654	11,34%
Santiago-Pontones	20	26	46	328	418	746	4338	17,20%
Segura de la Sierra	13	28	41	107	213	320	2159	14,82%
Siles	25	25	50	149	170	319	2567	12,43%
Torres de Albánchez	9	5	14	59	85	144	1020	14,12%
Villarrodriego	3	3	6	30	41	71	446	15,92%

Tabla 5: Demandantes activos de los servicios del INEM en agosto de 2002

Fuente: Secretaría del Consejo Comarcal del INEM (Orcera).

La tabla 5 recoge los datos relativos a la población demandante de empleo en las oficinas del INEM a 31 de agosto de 2002, por municipios. Hay que puntualizar la no inclusión de los parados del Régimen Especial Agrario (REA) dentro de las cifras de "Demandantes Activos Parados"; sí se incluyen dentro de los "Demandantes Activos Inscritos", donde también figuran los trabajadores que buscan otro empleo por no estar satisfechos con el que tienen. De todos modos, las cifras de los inscritos son más representativas del paro en la comarca, pues el peso de la población acogida al REA es importante en esta zona. Los datos de población activa más recientes que se han podido obtener son de 1991, por lo que no ha sido posible calcular la Tasa de Paro correspondiente. En conjunto, para 1991, la Sierra de Segura presentaba un porcentaje de población activa similar al de Jaén y Andalucía, aunque menor que el que mostraba el total de España. La razón de que el promedio comarcal fuera inferior al nacional habría que buscarla en los datos que se han analizado con anterioridad: elevada proporción de jubilados y emigración de jóvenes en edad de trabajar, a lo que hay que sumar la escasa presencia de la mujer en el mundo laboral, que sólo supone un 24% del total de la población ocupada. Esta situación no ha variado sustancialmente en la comarca.

El paro es en términos generales mayor en la Sierra de Segura que en el conjunto de Andalucía, siendo especialmente acusada la diferencia con el conjunto de España. De esta forma, el paro sigue siendo un problema importante en esta comarca, como en tantas otras, de cara al desarrollo económico, dependiendo bastantes personas de los subsidios de desempleo, al ser éste un complemento necesario para compensar los escasos beneficios que originan algunas explotaciones. Es muy frecuente que el pequeño propietario

recurra al trabajo por cuenta ajena en las épocas del año que requieren menos dedicación al cultivo del olivar, y de ese modo reunir los jornales necesarios para tener derecho al cobro del subsidio durante los meses centrales del año, hasta el momento de recolección de la aceituna, tarea que se suele realizar con la familia, pues de otra forma no sería viable.

En cuanto a la distribución por actividades de la población ocupada, la principal, como no podía ser de otra forma, es la agropecuaria, con un 45%, seguida del sector servicios, con un 24% y la hostelería, con un 16%, siendo de menor peso la construcción y la industria manufacturera, con un ocho y un seis por ciento respectivamente. Hay que señalar, no obstante, que estas cifras, además de ser de 1991, pueden llevar a error, pues resulta frecuente que una persona que posee una pequeña explotación agropecuaria realice otra actividad en determinadas épocas del año, y, en no pocos casos, sea ésta la actividad que acabe figurando como principal en la declaración de la renta debido a que el volumen de ingresos de la segunda sea superior al obtenido con la primera.

Gráfico 14: Ocupación por sectores.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Es también interesante separar la distribución en los diferentes sectores económicos según el sexo, de modo que se puedan apreciar el diferente peso de una dedicación en cada caso. Como se puede ver en los gráficos 15 y 16, existen enormes disparidades: en el caso de los hombres, tiene especial preeminencia el sector agropecuario, no siendo de extrañar que la distribución sea análoga al conjunto de los dos sexos, pues la mayoría de la población ocupada son hombres. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres ocupadas se dedican a la hostelería y al resto del sector servicios, estando un 31% dentro del sector agropecuario. Es usual que la mujer asuma el peso de las tareas domésticas, pero eso no quita que en muchos casos regente a su vez un pequeño negocio, como una tienda o un bar, como fuente de ingresos complementaria a la agricultura o ganadería, actividades que suelen realizar los hombres. Por eso hay que insistir en la relatividad de estos datos, al existir en una misma unidad

familiar diferentes dedicaciones que varían su peso en el total de ingresos de la casa según la época del año.

Gráfico 15: Ocupación por sectores. Hombres.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Gráfico 16: Ocupación por sectores. Mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

1.3 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

1.3.1 La agricultura.

Como se ha podido ver en el apartado anterior, las actividades enmarcadas dentro del sector agropecuario (agricultura, ganadería y actividades forestales), representan la principal dedicación de los habitantes de la Sierra de Segura, y de ellas, la agricultura es la más importante en numerosos municipios de la comarca. El peso de esta actividad se puede apreciar en el mapa 12, donde se representa el porcentaje de superficie municipal cultivada.

En un total de siete municipios, la superficie cultivada representa más de un 25% de su extensión, siendo en Beas de Segura donde más peso adquiere el espacio cultivado, con casi un 80% de su superficie. Todos estos municipios tienen en común el estar situados en la mitad nor.-occidental de la comarca, la zona menos abrupta y con más aptitudes para esta actividad, aunque a veces el olivar alcanza pendientes de consideración. Por ella discurre el río Guadalimar, con diversos afluentes, lo que posibilita el regadío en ciertos casos, aunque la mayor parte de estos cultivos siguen siendo de secano.

En cuanto a la estructura de la propiedad de la tierra, como se puede ver en los gráficos que acompañan al mapa 12 (realizados con datos de 1989), es marcadamente minifundista, siendo la gran mayoría de las explotaciones de menos de 5 Ha, situación especialmente marcada en Santiago-Pontones y Benatae, donde suponen más del 75% de las propiedades agrícolas. En el municipio de más carácter agrícola, Beas de Segura, esta circunstancia es menos acusada, representando los cultivos de entre 5 y 10 Ha cerca de la cuarta parte del total. Este minifundismo es más propio del norte de España que de Andalucía, dándose sólo en las Alpujarras cifras aún mayores (**Ruiz Avilés y Campillo Martín, 1985**), y supone un importante escollo para el manejo de las explotaciones. Es habitual que un mismo agricultor posea varias parcelas pequeñas y distantes unas de otras, de forma que resulta bastante más costoso su trabajo que en el caso de la misma superficie formada por una sola parcela, siendo por tanto su modernización, o transformación a otro tipo de cultivo, bastante difícil. Además, estas propiedades tienden a atomizarse aún más, pues hay que tener en cuenta que se dividen de forma equitativa en las herencias, pasando en algunos casos a personas que no se dedicarán a la agricultura. El minifundismo, sumado a las condiciones orográficas que soportan muchos de estos cultivos, hace que sólo mediante el trabajo familiar sea rentable el aprovechamiento. Cuando el propietario tiene que hacer uso de mano de obra ajena a la familia, los costes añadidos originan la nula rentabilidad del cultivo, con lo que la única salida es la venta de la propiedad, o el abandono progresivo del cultivo si no se encuentra la forma de incrementar el beneficio, bien mediante otros manejos, bien mediante la diversificación de la actividad. Esto sucede en muchísimos olivares del interior de la sierra, así como en la parte alta del valle del Beas.

Mapa 12: Porcentaje de superficie cultivada y proporción de tamaños de explotación por municipios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

El régimen de tenencia predominante en la comarca es la explotación directa por parte del propietario (un 83% de los casos), siendo el arrendamiento o la aparcería situaciones con poco peso. Hay que destacar la relativa importancia (un 13%) que tienen los considerados como *otros regímenes de tenencia*, quizá incluyéndose bajo esta denominación cesiones en términos poco claros. Son frecuentes los arrendamientos sin un contrato regulado, lo que en ciertos casos ha dado lugar a problemas judiciales entre el propietario y el agricultor, cuando éste último se ha negado a abandonar, tras muchos años de dedicación, la propiedad del primero.

Gráfico 17: Regímenes de tenencia de los cultivos en la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

En relación a la producción agrícola, hay que señalar la preponderancia del olivar, que representa un 77% de la superficie cultivada en la comarca, seguido de lejos por los cultivos herbáceos, con un 22%. El resto de cultivos presentan unas proporciones insignificantes. Evidentemente, este mapa no ha sido igual en otros momentos de la historia, como se ha expuesto en el capítulo dedicado a los antecedentes históricos.

Gráfico 18: Principales producciones agrícolas de la Sierra de Segura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Como se puede ver en el mapa 13, son dos los municipios donde el olivar es prácticamente el único cultivo practicado, Beas de Segura y Puente de Génave, seguidos de Benatae, La Puerta de Segura, Génave y Torres de Albánchez. Dentro de estos municipios se pueden encontrar olivares en situaciones muy diferentes: por un lado, el caso de olivares llanos, muchos de regadío, muy productivos y con costes relativamente bajos, gracias a la facilidad para mecanizar la recolección; por otro lado, el típico olivar de montaña, de secano, con enormes limitaciones por la pendiente y unas condiciones edáficas empeoradas por una erosión importante, con producción escasa e irregular, a lo que hay que añadir los elevados costes de recolección, lo que hace que la supervivencia de estas explotaciones dependa en gran medida de las subvenciones de la Unión Europea.

Los cultivos herbáceos son significativos en las zonas llanas del norte de la comarca, en Génave y Villarrodrigo principalmente, aunque su presencia se puede constatar en la mayoría de los municipios, aunque en menor medida. El trigo y la cebada son las especies más utilizadas, sustituidas por el centeno allí donde las heladas impiden su desarrollo, siendo los rendimientos bajos. En el término de Santiago-Pontones se están transformando muchos de estos cultivos en plantaciones de nogal para tener así un aprovechamiento más rentable a medio-largo plazo, por la alta cotización de la madera de esta especie.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

1.3.2 La ganadería.

Tradicionalmente, la ganadería ha sido el aprovechamiento principal, junto al forestal, de los habitantes de la Sierra de Segura. Y aún hoy es una actividad trascendental en un municipio: Santiago-Pontones. Históricamente, los pastos de estas montañas han sido aprovechados tanto por sus habitantes como por los ganados forasteros, aunque a partir de las ordenanzas de 1580 se realiza una regulación de la actividad de estos últimos (ver *Antecedentes Históricos*). La evolución de la cabaña ganadera ha ido asociada a la disponibilidad de pastos, así como a los movimientos migratorios, cambiando no sólo el número, sino también la composición al tiempo que los aprovechamientos se han ido homogeneizando. De esta forma, en la primera mitad del siglo XX, aun siendo el ovino el ganado principal, eran numerosas las cabezas de caprino, equino, vacuno e igualmente era común la tenencia de gallinas, conejos y cerdos. El equino era especialmente necesario en los municipios agrícolas, resultando imprescindibles las bestias de tiro para las labores del campo, dependencia que desaparece con la llegada de la maquinaria. Asimismo, la posesión de animales para el autoabastecimiento familiar era usual hasta hace poco, algo que prácticamente ha desaparecido con la progresiva concentración de población en los núcleos y la tendencia al monocultivo olivarero. En la actualidad, el número de cabezas sólo es

significativo en Segura de la Sierra y en Santiago-Pontones, siendo el ovino el más extendido, como se puede ver en el gráfico 19.

Gráfico 19: Unidades Ganaderas en 2002.

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Beas de Segura.

Gráfico 20: Unidades ganaderas de ovino por municipios (2002)..

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Beas de Segura.

La raza ovina principal en la comarca es la “Segureña”, caracterizada en el catálogo de razas autóctonas españolas por su aspecto grácil y esbelto, pequeña y muy adaptada a las condiciones de la zona en que vive. La oveja segureña está plenamente dedicada a la producción cárnica, para lo que presenta buenas cualidades, y es bastante prolífica, aunque su índice de productividad sea inferior al promedio español (**Ruiz Avilés y Campillo Martín, 1985**). El manejo de esta especie es extensivo en los pastos de la comarca, de mayo a octubre en la parte alta, y en la parte baja y Sierra Morena durante el invierno, practicando la trastermitancia o la trashumancia, aunque esta es una práctica que ha ido a menos por la dificultad creciente de disponer de pastos en Sierra Morena, donde alcanzan precios considerables, y toman fuerza otras orientaciones de los montes, muchos de ellos cotos privados de caza, aparte de la dificultad y coste propio de esta operación. De hecho, según una encuesta realizada en 1992 por **Juan Ángel Fernández**, un 52.6% de los ganaderos entrevistados declaraba practicarla, tomando la mayoría como destino la comarca del Condado, al oeste de la Sierra de Segura. El 47.4% restante encerraba su ganado en las teinadas mientras lo obligaba la nieve (no hay que olvidar que la mayor zona pascícola, los Campos de Hernán-Pelea, se encuentra a más de 1600 metros sobre el nivel del mar). Por otro lado, el coste de los pastos de invierno para los que practican la trashumancia asciendía para ese año a más de 2000 Ptas. por cabeza de ganado, por lo que en total el precio que tiene que pagar el ganadero por esta operación es alto, y en muchas ocasiones puede no encontrar pastos donde invernar. Esta dificultad, y el alto coste de los arrendamientos de pastos son las principales razones que esgrimían los ganaderos para justificar el quedarse en invierno en Santiago-Pontones, aparte de la incomodidad de transportar el rebaño, que aún se hace en buena medida a pie, tardando unos ocho días en llegar a la zona de destino.

Con los datos de la citada encuesta se ha elaborado el gráfico 21, que representa la proporción de diferentes tamaños de explotación entre los ganaderos entrevistados. Se observa que un 72% declara tener menos de 500 cabezas, por lo que también se puede hablar de cierto minifundismo en esta actividad, lo que al igual que en la agricultura, dificulta su modernización.

Otro problema que viene arrastrando este sector es el sistema de venta, que en la mayoría de los casos sigue estando en manos de tratantes, que imponen unos precios a todas luces irrisorios. Esta situación es de esperar que cambie con la existencia de una Denominación de Origen del *Cordero Segureño* y un mayor cooperativismo entre ganaderos que encuentre canales de comercialización más ventajosos.

Mapa 15: Pastizales y principales vías pecuarias de la Sierra de Segura.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1991.

Gráfico 21: N° de cabezas en explotaciones ganaderas de Santiago-Pontones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fernández Martínez, J. Á. (1992)

1.3.3 La actividad forestal.

Los aprovechamientos relacionados con los montes han sido los que más trascendencia han tenido en la historia de la Sierra de Segura: sólo hay que leer las ordenanzas de 1580 para apreciar el peso de esta actividad en la vida serrana. De todas las utilidades de los montes, la madera ha sido la riqueza más valorada por sus habitantes, y en su momento, por la Marina, tesoro cuya exclusiva se autoasignó. Desde entonces, la gestión y administración de los montes ha estado ligada a diferentes administraciones, hasta llegar a la actualidad, siendo la Junta de Andalucía la que se encarga de gestionar, a través de empresas semipúblicas, en especial de EGMASA, la mayoría de la superficie forestal de la comarca, incluidos muchos montes municipales. En el mapa 16 se representan los montes más importantes y su régimen de propiedad, apreciándose claramente la importancia de la propiedad pública frente a la privada, que sólo representa un 14% del total.

Mapa 16: Propiedad de los montes en la Sierra de Segura.

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 1999.

En el mapa 17 se representa la importancia del sector forestal en los municipios de la Sierra de Segura, como porcentaje de monte maderable sobre la superficie municipal. De este modo, se puede ver que Siles, Segura de la Sierra y Hornos son los términos donde se concentra una mayor proporción de monte maderable, seguidos de Santiago-Pontones, Benatae y Orcera. Hay que

puntualizar que si en vez de considerar sólo monte maderable, tenemos en cuenta también el monte abierto y el monte leñoso no maderable, el municipio con mayor proporción de superficie forestal sería Orcera. En términos absolutos, Santiago-Pontones es el que cuenta con mayor extensión forestal, al igual que de pastizales, siendo una zona especialmente interesante al convivir dos aprovechamientos, el forestal y el ganadero, con importantes interacciones entre sí.

A pesar de esta riqueza, no es en la actualidad este sector el que más beneficio da a los serranos, al contrario de cómo sucedía en otros tiempos, de los que queda el testimonio de los ganchos pineros que se conservan en las cámaras de muchos hogares. Los aprovechamientos ligados a la madera se limitan en la actualidad a los rollizos de las entresacas y planes de extracción, que son comercializados por terceros, también en el caso de los montes municipales, recibiendo los ayuntamientos un porcentaje del beneficio obtenido.

Mapa 17: Importancia de la superficie maderable por municipios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

1.3.4 Caza, pesca y uso recreativo.

Se han incluido estas tres actividades bajo un mismo epígrafe por estar muy relacionadas, pues han sido la caza y la pesca el reclamo para cierto tipo de visitantes que frecuentan estas sierras. De hecho, el antecedente del Parque Natural fue el Coto Nacional, que atraía a un sector de población muy *selecto*. En la actualidad, la mayoría de los visitantes no vienen atraídos por la caza o la pesca, sino por otros valores naturales, sobre todo paisajísticos, y son en la mayoría de los casos actividades claramente incompatibles en el espacio y ante todo, en el tiempo. Esto, en otras zonas protegidas, como las enclavadas en Sierra Morena con una estructura de propiedad totalmente diferente, origina multitud de encontronazos entre una y otra, algo que no debe suceder en la Sierra de Segura, donde la mayoría de los montes dependen de las administraciones públicas. En particular, es la caza mayor la que origina unos ingresos mayores, tanto dentro del Coto Nacional, que afecta al 28,3% de la superficie de Santiago-Pontones, como en los 15 cotos privados del resto de la comarca, que suponen 18.202 Ha. La caza, en especial la menor, es también practicada como afición por los propios habitantes serreños, existiendo numerosos cotos de caza menor y autorizándose en algunos de ellos abatir piezas mayores, sobre todo jabalíes. Se trata este tema con más detalle en el capítulo siguiente.

La pesca es practicada en los embalses enclavados en la comarca, así como en zonas acotadas para ello, a lo largo de ciertos ríos y arroyos. Existen un total de 11 cotos trucheros, la mayoría en Santiago-Pontones.

El turismo es una actividad que hay que planificar minuciosamente para que no tenga consecuencias indeseables, en contra de los mismos valores naturales que son su fundamento. En la actualidad, se puede decir que la Sierra de Segura es bastante desconocida incluso para el que la visita. De hecho, si se hiciera una encuesta a los visitantes de Coto-Ríos, en Santiago-Pontones, la mayoría afirmarían estar “en la Sierra de Cazorla”. Esta es la consecuencia de que se conozca con el nombre genérico de *Cazorla* a un área de enorme extensión que abarca parte de tres comarcas, representando la Sierra de Segura las dos terceras partes del total. En general, todo el curso alto del Guadalquivir, incluido el embalse del Tranco, es erróneamente considerado como “Cazorla”, y es ahí donde se centra principalmente el turismo en la comarca. Este turismo no sólo es concentrado en el espacio, sino también en el tiempo, siendo la Semana Santa y los “puentes” los momentos de máximo número de visitas, especialmente en Agosto. Esta concentración es claramente negativa, pues va en contra precisamente de la motivación de la mayoría de los turistas: la tranquilidad y el disfrute de los valores naturales.

El tipo de instalación de uso recreativo más abundante es el campamento, estando la mayoría de ellos concentrados en la depresión del Tranco y en río Madera, diez en el primer caso y cinco en el segundo. En toda la

comarca se contabilizan un total de 9 campamentos privados, 11 campamentos juveniles y 4 zonas de acampada libre. Refugios sólo están habilitados cinco, un número escaso para una zona tan extensa.

Mapa 18: Campamentos y concentración del uso recreativo.

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2001.

Fuera de este tipo de alojamiento, la oferta hotelera, si bien se ha incrementado en los últimos 10 años, es aún insuficiente, especialmente en calidad, si se pretende atraer otro tipo de turismo que no sólo busque la acampada como forma de estancia. También es cierto que pocos empresarios se han arriesgado a invertir en crear o mejorar instalaciones hoteleras sin unas perspectivas claras de futuro, sobre todo si en muchos puntos una red viaria deficiente anima poco a tomarlos como centro logístico por parte de los visitantes. En la actualidad, los núcleos de población con mayor aptitud para esta función son Puente de Génave y Arroyo del Ojanco, al pasar por estas poblaciones la carretera N-322, y estar bien comunicados con el interior de la comarca. En el primero, además, las buenas perspectivas que ofrece la futura construcción de un hospital comarcal ha animado al incremento y mejora de su oferta hotelera. Otro pueblo de importancia estratégica es Cortijos Nuevos (en el término de Segura de la Sierra) por su papel de nudo viario del interior de la sierra. Beas de Segura ha sido entrada tradicional a la sierra, y, aunque tenga enorme potencial, el mal estado (por lo menos en las fechas en que se realiza

este trabajo) de la carretera comarcal que lo une con Cortijos Nuevos es una poderosa razón para elegir una entrada alternativa, por ejemplo por la Puerta de Segura.

	Total plazas hoteleras (incluidas pensiones)	Total plazas de restaurantes y cafeterías.	Nº plazas campament. 2000
Beas de Segura	114	1008	0
Benatae	0	0	0
Génave	0	0	0
Hornos	66	260	406
Orcera	23	0	0
Puente de Génave	99	110	0
Puerta de Segura (La)	26	246	0
Segura de la Sierra	110	202	594
Siles	121	94	664
Torres de Albánchez	0	38	0
Villarrodrigo	0	0	0
Santiago-Pontones	198	493	1450
TOTAL	757	2451	3114

Tabla 6: Plazas hosteleras en la Sierra de Segura (datos de 2000)

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

1.3.5 Industria y comercio.

La principal industria existente (prácticamente la única digna de importancia) es la relacionada con la elaboración y envasado del aceite de oliva, siendo el cooperativismo su modo de organización en la mayoría de los casos (de 33 sólo hay cuatro almazaras privadas). Según datos de 1996 existen un total de 35 cooperativas en la Sierra de Segura, a las que pertenecen 7434 socios, concentradas más de la mitad en los municipios olivareros: Beas de Segura, Puente de Génave y La Puerta de Segura. De todas ellas, la de mayor importancia es la cooperativa de 2º grado "Olivar de Segura", localizada en Puente de Génave, integrada por 17 cooperativas de producción de aceite de diversos municipios, que cuenta con envasadora y comercializa su marca propia. Destacar también la existencia de una cooperativa de producción de aceite ecológico, en Génave, que también está comenzando experiencias de producción y comercialización de otros productos relacionados con el olivar y la cultura del aceite de oliva. Por lo demás, el resto de actividades que se pueden clasificar de *industriales* se reducen a talleres y pequeñas empresas familiares sin importancia.

En cuanto a los establecimientos comerciales, decir que suelen ser de carácter familiar, de los que la mayoría son bares y tiendas de alimentación con pequeño volumen de ventas y poca variedad. De este modo, la trascendencia de la venta ambulante es evidente en estos pueblos, donde los días de *mercadillo* son el momento en el que muchas familias realizan sus compras a mejores precios, en perjuicio de los comercios locales. Igualmente, la adquisición de cualquier artículo especial requiere viajar a Úbeda o Albacete, y de paso, muchos aprovechan la tenencia de vehículo para comprar el resto de bienes necesarios para el hogar en las grandes superficies comerciales. De este modo, las pequeñas tiendas locales van a menos, por su incapacidad para afrontar las nuevas demandas de la población.

El régimen jurídico de estos comercios corresponde en su gran mayoría a “personas físicas” (casi un 75% de los casos), quedando el 25% restante repartido en las distintas formas de sociedades. De idéntica forma a lo que sucede en la agricultura y la ganadería, existe también un *minifundismo comercial*.

Gráfico 22: Establecimientos comerciales según su régimen jurídico en 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

2. EL NUEVO MARCO LEGAL.

En el estudio de una zona, y más si se pretende afrontar un diagnóstico de los usos y sus compatibilidades, no se puede obviar el marco legal derivado de los diferentes instrumentos planificadores que le afectan. En el caso de la Sierra de Segura, es un factor a tener especialmente en cuenta al estar buena parte de esta comarca dentro de un parque natural, quedando este territorio bajo la ordenación asociada a esta figura de protección. De esta forma, desde el punto de vista legal, se puede dividir la comarca en dos zonas: una dentro de los límites del parque, y otra que queda fuera. En el primer caso, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es la figura de planeamiento principal, a la que debe adaptarse cualquier figura del ámbito que sea, que afecte a este territorio. En el segundo caso, se tendrá que la ordenación territorial estará asociada al planeamiento urbano y a la clasificación del suelo que realicen los ayuntamientos, y al Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura, formulado en 1996 como parte del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

Por otro lado están los Planes de Desarrollo LEADER, de los que la Sierra de Segura ha sido beneficiaria: el LEADER II en primer lugar, y, aprobado recientemente, el LEADER + y el PRODER II, a los que se dedicará un apartado, por la importancia que tienen para el desarrollo económico de la comarca.

EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.

El cinco de febrero de 1986 se declara por Decreto (10/1986) el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde se prevé la elaboración de un Plan de Uso y Protección (conforme a lo dispuesto en la Ley 15/1975, de 2 de mayo), que debe dar las directrices generales de protección y de usos permitidos en distintas zonas de un Parque Natural. El PUP de este Parque fue aprobado por Decreto 344/1988, de 27 de diciembre. Posteriormente, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, sustituye la citada figura por otros dos: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), proporcionando un nuevo marco para la gestión de las zonas protegidas.

El Plan de Uso y Protección estuvo vigente durante diez años, tras los que se decidió redactar las nuevas figuras para el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que fueron aprobadas por el Decreto 227/1999, de 15 de noviembre. La vigencia del PORN es de ocho años, pudiendo ser prorrogado por orden del Consejero de Medio Ambiente, periodo que se reduce a la mitad en el caso del PRUG (**Consejería de Medio Ambiente, 1999**).

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Se trata del máximo instrumento planificador en la fracción de la Sierra de Segura que está dentro de los límites del Parque Natural, es decir, en la mayor parte de esta comarca. Cualquier otra figura debe buscar la complementariedad con el PORN, estando siempre sometida a sus disposiciones. Así se especifica al definir sus funciones:

“Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se sitúan en la cúspide de los instrumentos de planificación que actúan sobre un determinado espacio natural y viene a establecer el marco general dentro del que deben operar no sólo el resto de los instrumentos de planificación específicos del citado espacio natural, sino también los relativos a la ordenación urbanística o cualquier tipo de planificación sectorial que la afecten directa o indirectamente, de acuerdo con lo establecido en la legislación ambiental y de ordenación del territorio. Su función es la de adecuar la gestión de los recursos naturales a los principios de mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, de preservación de la diversidad genética, de utilización ordenada de los recursos y de preservación de la biodiversidad” (BOJA n° 149, del 23 de diciembre de 1999). Los Planes Rectores de Uso y Gestión regulan los aspectos relativos al funcionamiento del espacio natural: investigación, uso público, conservación, protección y mejora de valores ambientales.

El PORN se divide en cinco partes: en la primera se define la naturaleza, finalidad y ámbito del Plan, para pasar en la segunda a describir el contexto jurídico y alcance del PORN. La tercera es una parte descriptiva del medio físico y socioeconómico, para realizar una clasificación zonal en unidades de diagnóstico e identificar posibles conflictos y problemas de gestión. Tras exponer los objetivos de ordenación en cuarto lugar, pasa a la normativa de ordenación, que constituye el núcleo del PORN, y que será centro de este apartado. Las normas y directrices de ordenación se organizan en seis Títulos, a su vez divididos en varios Capítulos.

De todos ellos, son los títulos III y VI los que más interés despiertan para este trabajo, pues en ellos se regulan los diferentes aprovechamientos que tienen lugar en el Parque, y se realiza una zonificación según distintas categorías de protección.

Las principales actividades de la comarca son la forestal, la ganadera y la agrícola, y para ellas establece el PORN lo siguiente:

Para los aprovechamientos forestales, ya se realicen en montes públicos o privados, se requiere un Plan de Ordenación de Montes o un Plan Técnico, requiriéndose autorización de la Consejería de Medio Ambiente cuando se trate de un aprovechamiento no contenido en los Planes de Ordenación. En el caso de los montes públicos también se deberá contar con un programa anual de aprovechamientos, mejora e inversiones. También se establece que *“en la adjudicación de los aprovechamientos de los montes públicos y las actuaciones a*

realizar, habrá de prestarse especial consideración a los habitantes de los municipios del Parque Natural, fomentándose las formas asociativas para la obtención de una mayor rentabilidad social y económica del monte". Esto es algo que no se ve aún en esta comarca, saliendo el valor añadido de los productos forestales al estar su comercialización en manos de terceros.

En cuanto a la ganadería, se comienza considerando la compatibilidad de esta actividad, siempre que sea de carácter extensivo, con los objetivos de conservación del Parque Natural, aunque el aprovechamiento ganadero queda relegado a que la regeneración de la cubierta vegetal esté asegurada, sin poderse realizar en zonas incendiadas, repobladas o restauradas. En los montes públicos esta actividad está regida por el Plan de Aprovechamiento Ganadero, así como por las determinaciones establecidas para cada zona en virtud de su categoría de protección, regulando la Consejería de Medio Ambiente en todo caso este aprovechamiento según la capacidad de carga establecida para cada monte, en cuyo cálculo también se tiene en cuenta la presencia de especies silvestres, cinegéticas o no. Esto origina en ciertos casos situaciones desfavorables para los ganaderos, al existir problemas de superpoblación de algunos herbívoros como el muflón, que fue introducido hace unos 50 años con fines cinegéticos en estas sierras.

Para los aprovechamientos agrícolas, la mayoría de las consideraciones van orientadas a combatir la erosión y a la prevención de incendios forestales, prohibiéndose transformaciones que conlleven el arranque de cultivos permanentes y la quema de rastrojos. En general se plantea la necesidad de que el cultivo mantenga un potencial biológico respecto a los ecosistemas del entorno, siendo prioritario que las prácticas respeten la estabilidad del suelo y su conservación. Por ello se desea fomentar la agricultura ecológica, y en áreas marginales de pendientes superiores al 20% se promoverá la reconversión del cultivo a masa forestal.

Sobre los recursos paisajísticos, decir que se declaran áreas y enclaves de interés, donde cualquier actividad se debe evaluar al máximo, sobre todo si se trata de construcciones e infraestructuras que puedan perjudicar este valor. Dentro de la comarca se identifican siete áreas de interés paisajístico: el embalse del Tranco y los cien metros de perímetro, los núcleos de Segura de la Sierra y Hornos de Segura (en un perímetro de 1000 metros de radio desde el punto central), la cabecera del río Tus (franja de 500 metros en cada margen), valle del río Madera, valle del río Segura y el valle del río Zumeta (también la franja de 500 metros en cada margen).

El último capítulo del Título 3º está dedicado a las vías pecuarias, planteándose la necesidad de defenderlas de ocupaciones ilegales y garantizar el derecho al tránsito del ganado, prohibiendo su uso a vehículos todo-terreno así como cualquier circulación no peatonal. También se prohíbe la utilización abusiva de las vías pecuarias como zonas de pastoreo continuado. Para la

regulación de usos complementarios remite a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

El PORN establece una zonificación del Parque en distintas categorías de protección, en función de las características, valores y vulnerabilidad que presenten. Se definen cinco tipos de zonas, de acuerdo con la Ley 4/1989, de 27 de marzo:

- Zona de protección **Grado A**: Áreas de Reserva.
- Zona de protección **Grado B**: Áreas de Interés Ecológico-Forestal.
- Zona de protección **Grado C**: Áreas de Recuperación.
- Zona de protección **Grado D**: Espacios Abiertos.
- Zona de protección **Grado E**: Áreas Agrícolas.

En el mapa 19 se refleja la zonificación en grados de protección para la parte del Parque Natural que queda dentro de los límites de la comarca de la Sierra de Segura. A continuación se describen las restricciones y la gestión que supone esta clasificación. Estos niveles de protección son aplicables a aquellos terrenos no catalogados como urbanos o urbanizables por el planeamiento vigente.

Zonas de protección Grado A.

Es el máximo nivel de protección, aplicado a espacios de características excepcionales, cuya fragilidad y necesidad de conservación puede implicar la total exclusión de otras actividades. Los montes a los que afecta este grado son todos de titularidad pública. Dentro de la Sierra de Segura se definen dos zonas catalogadas como Áreas de Reserva: Bujaraiza, que abarca parte de la cuenca del embalse del Tranco y la isla de la Cabeza de la Viña, y Las Acebeas-Nava del Espino. La ordenación de estas zonas ha de ir dirigida a la protección y regeneración de los valores botánicos, faunísticos y paisajísticos. Prevalecen sobre cualquier aprovechamiento las actividades de investigación y el uso público debidamente regulado. Se consideran incompatibles dentro de estas áreas: nuevo establecimiento de infraestructuras de carácter permanente; los aprovechamientos ganaderos (a excepción del tránsito por vías pecuarias); los movimientos de tierras; actividades extractivas; la recolección de plantas o sus productos (salvo actuaciones en la masa arbórea); la recolección de animales, minerales y fósiles; la pernoctación (salvo razones excepcionales establecidas en el PRUG); el vertido de residuos; la instalación de soportes publicitarios; las maniobras militares; los vuelos con cualquier medio que pueda suponer molestias para la avifauna y la implantación de instalaciones singulares (antenas, repetidores, depósitos, etc).

En todo caso, cualquier actuación puede requerir mecanismos específicos de supervisión, control y seguimiento por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

Zonas de protección Grado B.

Se incluyen en esta categoría las formaciones forestales del Parque Natural, representando la mayor parte de su superficie, pudiendo encontrar dentro de este grado ecosistemas forestales y de montaña muy variados. Se pretende favorecer la conservación de estas formaciones, compatibilizándola con la explotación ordenada de sus recursos, intentando conseguir una mayor diversidad estructural y florística a largo plazo.

Se consideran compatibles con este grado de protección los aprovechamientos forestales y ganaderos que se ejecuten con arreglo a los Planes de Ordenación de los montes, las labores selvícolas de conservación y regeneración, los aprovechamientos agrícolas en huertas tradicionales, la implantación de instalaciones para el manejo del ganado, la realización de infraestructuras para la prevención y lucha contra incendios, los aprovechamientos cinegéticos de acuerdo a la legislación vigente y el acondicionamiento de viviendas. Quedan excluidas las actividades que supongan la transformación del uso forestal del suelo, la eliminación de los reductos de vegetación natural, la apertura de nuevas carreteras, los vertederos y la construcción de viviendas aisladas no vinculadas a explotaciones agropecuarias.

Las áreas de cultivo como consecuencia de la roturación ilegal de los montes públicos se consideran áreas de recuperación del uso forestal.

Zonas de protección Grado C.

Se incluyen en este grado zonas con predominio de formaciones arbustivas resultado de la degradación de las masas arbóreas, debida, entre otras razones, a antiguas roturaciones, al sobrepastoreo y a los incendios. Se considera prioritario en estas áreas la restauración forestal, siendo necesaria la regulación de los aprovechamientos ganaderos, incluida su prohibición temporal en zonas reforestadas. El objetivo es convertirlas en Áreas de Interés Ecológico-Forestal.

Mapa 19: Zonas por grados de protección y áreas de interés paisajístico.

Fuente: Elaboración propia a partir del PORN.

Zonas de protección Grado D.

Se incluyen bajo esta categoría los altiplanos del sureste de la comarca, donde predominan los pastizales de alta montaña y otras formaciones de porte bajo propias del piso oromediterráneo. Su aptitud es eminentemente ganadera, presentando también un gran valor paisajístico por las formaciones cársticas que caracterizan su geomorfología. Se plantea la necesidad de mejorar los recursos pascícolas, así como la reconversión a zonas forestales de las áreas de mayor pendiente y riesgo de erosión. Se consideran incompatibles la tala de árboles y el desbroce de especies arbustivas, como cualquier actividad que suponga una degradación de las características geomorfológicas y paisajísticas de estos espacios.

Zonas de protección Grado E.

Corresponden a las zonas agrícolas existentes dentro del Parque, donde predomina el olivar, sobre todo en la parte noroccidental. Se plantea el mantenimiento de los cultivos agrícolas tradicionales, mediante la adopción de prácticas respetuosas con el medio, aunque se propone que determinadas áreas con elevadas pendientes se reconviertan a masa forestal. Se considera incompatible: la eliminación de cultivos leñosos en zonas de pendiente superior al 10%; la eliminación o roturación de enclaves de vegetación forestal, así como de ejemplares aislados de cualquier especie leñosa; la eliminación de setos vivos; la transformación de los huertos en actividades no agrícolas; la destrucción de bancales y otras obras tradicionales de protección del suelo y cualquier actividad o infraestructura que conlleve la destrucción del valor paisajístico de las huertas tradicionales.

El Plan Rector de Uso y Gestión.

El PRUG tiene como finalidad establecer las normas de administración y ordenar la gestión, uso y protección del Parque Natural. Está organizado en cuatro Títulos, que a su vez se dividen en diversos capítulos.

Las competencias de administración de los parques naturales corresponden a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente. El órgano de control, vigilancia y participación ciudadana es la Junta Rectora, cuyo presidente es nombrado por el Consejero de Gobierno a propuesta de la Consejero de Medio Ambiente. La responsabilidad ejecutiva de la administración del Parque Natural recae en la Dirección del Parque Natural, a cuyo frente se designa un Director-Conservador, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, y sirve de enlace entre ésta y la Junta Rectora.

En cuanto a la regulación de aprovechamientos, el PRUG detalla las normas que ya se esbozan de forma general en el PORN, considerando situaciones específicas, pormenorizando las características que deben tener las distintas labores y fases asociadas a cada actividad.

OTRAS FIGURAS DE PLANEAMIENTO.

El Planeamiento Urbanístico.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico se caracterizan por su debilidad y escaso desarrollo. Las figuras presentes en los distintos pueblos se limitan a Delimitación de Suelo Urbano y a Normas Subsidiarias en otros casos (**Dirección General del Territorio y Urbanismo, 1999**).

Además hay que destacar otro importante problema derivado de la escasa ordenación urbanística: la pérdida de calidad del espacio público y el deterioro de la imagen de los pueblos, debido, entre otras razones, a la práctica habitual de la autoconstrucción, a la no exigencia de proyecto para ciertas obras y a la proliferación de paramentos sin enlucir, cubiertas de chapa galvanizada y fachadas de las más variopintas clases y colores que rompen la estética general de los pueblos al ser visibles desde las vías públicas.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolla la competencia que en materia de ordenación del territorio tiene atribuida la Comunidad Autónoma y establece los objetivos, instrumentos y procedimientos para su ejercicio efectivo por la Junta de Andalucía. Dicha Ley 1/1994 crea dos nuevos instrumentos: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, cuyo objeto es *“establecer los elementos básicos para su organización y estructuración espacial, siendo el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas, así como para las actividades de los particulares”* (**Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1999**). En desarrollo de dicha Ley el 9 de Enero de 1996, el Consejo de Gobierno acordó mediante el Decreto 5/1996 la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura, de la provincia de Jaén con los siguientes objetivos específicos:

- a) Potenciar las funciones a desarrollar por la comarca de la Sierra de Segura, manteniendo la población y favoreciendo sus potencialidades de desarrollo económico.
- b) Mejorar la accesibilidad y articulación con los grandes ejes de comunicaciones próximos, favorecer una mejor conectividad interna y adecuar el transporte público a las peculiaridades de este territorio.
- c) Estructurar el sistema de asentamientos y optimizar la localización de los equipamientos y servicios supramunicipales de manera que se fortalezcan y

diversifiquen las funciones urbanas de los núcleos de población.

- d) Garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos de los recursos naturales conforme a las determinaciones del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión aprobados para el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y preservar los espacios con valores medioambientales, paisajísticos, productivos, históricos y culturales.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura establece tres tipos de determinaciones: Normas, Directrices y Recomendaciones (**Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2001**):

Las determinaciones con carácter de Normas, y en concreto las que regulan las construcciones, instalaciones, usos y actividades en suelos clasificados como urbanizables y no urbanizables son de aplicación directa, sin necesidad de desarrollo posterior y vinculantes para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares. Dichas Normas prevalecen desde la entrada en vigor del Plan sobre los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y sobre el planeamiento urbanístico. Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines: los órganos de las Administraciones a las que corresponde su desarrollo y aplicación han de establecer las medidas para la consecución de dichos fines. Las Recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de las mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos del Plan establecidos en los artículos que le sean de aplicación.

El planeamiento urbanístico general de la comarca deberá adaptarse a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio en el plazo máximo de cuatro años. El planeamiento urbanístico general de la comarca que estuviera formulándose a la entrada en vigor del dicho Plan deberá adaptarse a sus determinaciones, con independencia del grado de tramitación que hubiera alcanzado. Asimismo, son derogadas en el ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura las determinaciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y bienes protegidos de la provincia de Jaén, aprobados por Resolución de 7 de julio de 1986, e igualmente quedan derogadas las determinaciones sobre suelo no urbanizable del Planeamiento Urbanístico General de los municipios del ámbito del Plan que entren en contradicción con sus normas de aplicación directa.

Respecto a la ordenación de usos, destaca la zonificación que realiza el plan sobre el uso recreativo, distinguiendo tres zonas:

- a) Zonas turísticas saturadas.
- b) Zonas turísticas emergentes.
- c) Zonas turísticas de equilibrio.

Se considera zona turística saturada la ubicada en el municipio de Santiago-Pontones, en torno a la carretera A-319, correspondiente al Embalse del Tranco y el curso del Guadalquivir. Se consideran zonas turísticas emergentes dos zonas: en torno a Cortijos Nuevos-Hornos de Segura, y en la subida de Siles a la cuerda de Sierra de Segura. Se consideran zonas turísticas de equilibrio las situadas desde la cabecera del río Madera al Embalse de Anchuricas, desde Miller por el valle del Zumeta hasta el Embalse de la Vieja y desde Pontones a la Fuente de Segura.

LOS PROGRAMAS LEADER Y PRODER II.

Los programas para el desarrollo LEADER son iniciativas de actuación directa incluidas dentro de los Marcos Comunitarios de Apoyo (M. C. A.) de la Unión Europea, destinados a fomentar el desarrollo endógeno de zonas desfavorecidas. Se iniciaron en 1991, con la primera convocatoria (LEADER I), y sus destinatarios debían ser los llamados Grupos de Acción Local (G. A. L.), asociaciones ubicadas en las comarcas objeto de las ayudas.

La Sierra de Segura no fue beneficiaria de esta primera convocatoria al no concluirse el documento a tiempo. Sí se solicitaron, y se obtuvieron, las ayudas correspondientes al LEADER II, para lo que se constituyó en 1994 la **Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura**, como Grupo de Acción Local.

El LEADER II se planteó como un programa de desarrollo desde la base, siendo los propios habitantes, representados por los organismos, asociaciones, empresas, cooperativas, sindicatos, etc, los que debían esbozar las líneas para el alcanzar el desarrollo sostenible necesario en un espacio natural protegido como es buena parte de esta comarca. Por tanto, promover la participación debía ser el punto de partida para conseguir los objetivos fijados. Éstos eran (**Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, 1994**):

- ✓ Poner en funcionamiento y rentabilizar todos los recursos disponibles, teniendo en cuenta sus limitaciones ecológicas.
- ✓ Diversificar las actividades económicas para conseguir el desarrollo endógeno e integrado de la Sierra de Segura.
- ✓ Crear una imagen de calidad de la comarca y sus productos.
- ✓ Aumentar el nivel de formación y de adopción de innovaciones en los procesos productivos y mercantiles.
- ✓ Frenar el proceso de emigración.
- ✓ Potenciar la identidad cultural de la comarca.
- ✓ Rejuvenecer el tejido empresarial.

- ✓ Conservar y mejorar el patrimonio histórico-artístico y natural.
- ✓ Desarrollar la conciencia ambiental como base del desarrollo.

Para llegar a estos objetivos se propusieron una serie de actividades a realizar, agrupadas en seis bloques:

- ✓ Apoyo técnico al desarrollo rural.
- ✓ Formación profesional y ayudas a la contratación.
- ✓ Turismo rural.
- ✓ Pequeñas empresas, artesanos y servicios.
- ✓ Valoración y comercialización de la producción agraria.
- ✓ Conservación y mejora del medio ambiente y del entorno.

De todas estos grupos, fue el del turismo rural de los que más atención y fondos absorbió. Bajo esta tipología se enmarcaban una serie de acciones destinadas a crear una forma de turismo de bajo impacto, que potenciara además la recuperación de cortijos y aldeas prácticamente despoblados. Se buscaba así promover el ecoturismo, por un lado, y el agroturismo, por otro. Para ello se creó un Centro Comarcal de Iniciativas Turísticas y una Central de Reservas destinada a la comercialización del producto turístico "Sierra de Segura".

Por último, comentar que en este mes de Agosto de 2002 se ha recibido la buena noticia de la aprobación y concesión de los programas LEADER + y PRODER II a la comarca de la Sierra de Segura para el periodo 2002-2007. Estos programas persiguen el desarrollo integrado y sostenible de nuestra comarca, mediante la promoción de sus actividades económicas y patrimoniales como son la agricultura y ganadería ecológicas, las pequeñas y medianas empresas y agroindustrias –en especial las ligadas a denominaciones de calidad y/o sectores como el oleícola, la madera, la carne de ovino y la miel-, y la consolidación de un turismo de bajo impacto ambiental y ligado a los núcleos urbanos. Y, sobre todo, lo que tiene especial relevancia: la necesidad de fomentar la identidad cultural de la Sierra de Segura a través de la recuperación y puesta en valor de su singular Patrimonio: histórico, cultural, arquitectónico, etnológico, asociativo y cultural (**Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, 2002**).

Si a todo ello se le suman las necesarias mejoras de acompañamiento en materia de carreteras, la realización del hospital comarcal, la difusión general de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, más la implicación necesaria del sistema educativo y la formación profesional sobre las características económicas y laborales de los recursos y las PYMES locales, es de esperar que en la Sierra de Segura se abran nuevos horizontes y recupere la vitalidad y dinámica de progreso de otros tiempos.

VI

RESULTADOS(UNA ZONIFICACIÓN MÁS INTEGRAL PARA LA SIERRA DE SEGURA)

Fotografía 10: Piedra del Castellón (Beas de Segura). El olivar de montaña alcanza la misma base de la roca, a más de mil metros de altura, sobre suelos que sufren graves problemas de erosión. La dificultad del manejo y la escasa rentabilidad consecuente ocasiona el abandono del cultivo.

1. ZONIFICACIONES COMARCALES PREVIAS.

Una vez estudiado el marco socioeconómico y legal de la Sierra de Segura, resultado de los acontecimientos históricos analizados en el correspondiente capítulo, es el momento de pasar a realizar una primera zonificación en función de las características analizadas, que permita partir de unas unidades de estudio para posteriormente profundizar en la distribución de usos del territorio y sus relaciones.

En una primera zonificación de la Sierra de Segura, tomando como unidades básicas los municipios y sus enclaves, se pueden distinguir cuatro grandes zonas en función de sus principales actividades económicas, reflejadas en los mapas 12, 13, 14 y 17. Esta clasificación coincide con la realizada por **Ruiz Avilés y Campillo Martín (1985)** en su "Estudio Integral de la Sierra de Segura", y aparece en el mapa 20. Estas zonas son:

- Zona Agrícola. Formada por los municipios en los que esta actividad tiene mayor peso: Beas de Segura, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Benatae, Génave, Torres de Albánchez y Villarodrigo. Corresponde a la parte occidental y de menor altitud media de la comarca, y con más terrenos aptos para el cultivo. Esta zona se podría dividir a su vez en dos: una situada al norte (Génave y Villarodrigo), donde los cultivos herbáceos tienen mayor presencia, y el resto, dominado abrumadoramente por el olivar. Otros aprovechamientos, como el ganadero, tienen cada vez menos importancia, sobre todo en los municipios olivareros, donde se tiende al monocultivo, desapareciendo incluso las tradicionales huertas dedicadas al autoconsumo.
- Zona Ganadera. Está constituida por los enclaves que tienen los municipios de Segura de la Sierra, Orcera, Siles, Benatae y Torres de Albánchez (Cuarto de Las Juntas, la Loma del Crespillo, el Cuarto de La Puente y el Cuarto del Madroño⁴) junto al río Guadalmena, en las estribaciones orientales de Sierra Morena. Tradicionalmente, el ganadero ha sido el principal aprovechamiento de esta zona, siendo utilizada como pastaderos de invierno por los ganados de la comarca. En la actualidad, además de la construcción del embalse de Guadalmena, han tomado una gran importancia las actividades cinegéticas, que sumadas a las repoblaciones forestales, van relegando a la ganadería a un segundo plano.
- Zona Ganadero-Forestal. Constituida por el municipio de Santiago-Pontones y los enclaves del Cuarto del Pinar y Cuarto de Lomares, de Segura de la Sierra, y el enclave de San Miguel de Bujaraiza, de Hornos. Desde el punto de vista agrícola, es una zona muy desfavorable, por su elevada altura media, lo que ocasiona un amplio periodo de heladas. La mayor parte de su superficie está ocupada por masas forestales y

⁴ El Cuarto del Madroño lo comparten Segura, Orcera, Torres y Benatae.

pastizales, siendo la ganadería la actividad agropecuaria más importante. Además, a lo largo del curso del Guadalquivir, tienen lugar considerables concentraciones de visitantes en determinadas épocas del año, al ser ésta una de las áreas recreativas más importantes del Parque Natural.

- Zona Forestal. Incluiría a parte de los municipios de Segura de la Sierra, Hornos, Orcera, Siles y Benatae. Como se puede ver en el mapa 20 son municipios con una importante proporción de superficie forestal, aunque no se puede despreciar la presencia del olivar, aún en considerables pendientes en algunos casos.

Otra zonificación de la comarca es la del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura, que plantea la siguiente zonificación, considerando aspectos relacionados con los modelos de poblamiento y las características geomorfológicas y paisajísticas, junto a la importancia de los diferentes usos del suelo (**Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2001**):

- Zona I: “Llanos del Norte”: Incluye la “Zona Ganadera” de la anterior clasificación, junto a buena parte de los municipios de Génave y Villarrodrigo. La justificación de esta zona es sobre todo de índole paisajística, al ser de relieves suaves y ondulados, transición al paisaje típico manchego, en contraste al relieve agreste característico de la Sierra de Segura. La mayor parte de esta zona está despoblada, existiendo sólo dos núcleos de importancia: Génave y Villarrodrigo. Están representados los aprovechamientos ganadero y agrícola en mayor medida, y hay que destacar la considerable importancia de los cultivos herbáceos de secano, que junto al olivar, caracterizan el tapiz de usos. También es una característica diferencial frente al resto de la comarca la existencia de varias fincas de ganado bravo.
- Zona II: “Pasillo de Levante”: se trata de una franja de la comarca situada en torno a la N-322, caracterizada por un relieve suave y por la trascendencia del cultivo de olivar, que se desarrolla en terrenos muy fértiles, muchos con posibilidad de riego, y por tanto de mucha producción (sic). Abarca la mitad occidental de Beas de Segura, Puente de Génave y parte de La Puerta de Segura. La presencia del eje viario Córdoba-Valencia ha propiciado el desarrollo de los núcleos incluidos en esta unidad, sobre todo de Puente de Génave y de Arroyo del Ojanco, pueblo éste último que debe su desarrollo a la carretera. La población se halla concentrada en las cabeceras municipales, siendo escasas las aldeas y cortijadas.
- Zona III: “Valle de Beas”: formada por la parte oriental del municipio de Beas de Segura, corresponde con el curso medio y alto del río Beas. En esta unidad se distinguen tres usos del suelo: las huertas de la vega del citado río, el olivar de montaña y los montes, en menor proporción. Sobre todo es el olivar cultivado en pendientes considerables el rasgo

distintivo de esta zona, un olivar de secano, poco productivo y de futuro incierto.

Mapa 20: Zonas socioeconómicas de la Sierra de Segura.

Fuente: "Estudio Integral de la Sierra de Segura" (Ruiz Avilés y Campillo Martín, 1985)

- Zona IV: “Valle de Segura”: es el centro poblacional e histórico de la comarca, formado por las vegas y laderas por donde discurren el río Guadalimar y algunos afluentes. Estos terrenos están ocupados en buena parte por el olivar, que vegeta en relativamente buenas condiciones en los fondos de valle, pero que también se encuentra en las vertientes a cotas superiores a los 1200 metros de altitud. El olivar está acompañado por masas forestales en las laderas, y por huertas en las vegas, configurando un paisaje mosaico característico y muy singular. La población presenta una mayor diseminación que en las unidades anteriores con mayor número de cortijadas y aldeas.
- Zona V: “Sierra”: Geológicamente, se caracteriza esta unidad por la sucesión de pliegues moldeados por la acción del río Guadalquivir, al oeste, y del Segura, al este. Es una zona eminentemente forestal y ganadera, pues las condiciones orográficas y de accesibilidad habrían limitado los asentamientos y las actividades agrícolas. Resultado de estas limitaciones y de los modelos de aprovechamientos encontramos una población muy dispersa en multitud de aldeas. Paisajísticamente es muy variada, así como en la diversidad de ecosistemas y elementos culturales.
- Zona VI: “Campos de Hernán Pelea”: es una altiplanicie deshabitada a más de 1500 metros de altitud, ocupada por pastizales que son aprovechados en verano por los ganados de la comarca. Presenta una morfología cárstica muy singular, que le proporciona un especial valor paisajístico.

2. ZONIFICACIÓN PROPIA SEGÚN CRITERIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible o “*ecodesarrollo*”, fue un término acuñado en la conferencia de Estocolmo, en 1972, y se basa en que “*el desarrollo a escala local y regional debe ser consistente con las posibilidades del área en cuestión, prestándose atención al uso adecuado y racional de los recursos naturales y a la aplicación de estilos tecnológicos y formas de organización que respeten los ecosistemas naturales y los patrones socioculturales*” (UICN, 1984). Desde que se acuñó este término, esta idea ha ido abriéndose camino en las políticas de ordenación del territorio de los diferentes ámbitos de decisión, y es recogida como columna vertebral de la gestión de las áreas protegidas, en especial de aquellas en las que diversos aprovechamientos y las culturas asociadas a ellos forman parte indisoluble de la identidad y valores naturales de la zona.

Al ser un objetivo de este trabajo proponer una ordenación de aprovechamientos en determinados ámbitos, tampoco se puede obviar la trascendencia que supone que buena parte de la comarca esté incluida dentro de la figura de protección de “Parque Natural” para la elección de las primeras unidades de estudio. Por esta razón, se realiza una zonificación que tenga en cuenta esta realidad y sus implicaciones: diversos grados de protección que

limitan determinadas actividades en tanto fomentan otras que estén enmarcadas dentro del concepto de “desarrollo sostenible”.

Mapa 21: Unidades de usos y poblamiento de la Sierra de Segura.

Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2001.

De este modo, el desarrollo sostenible, necesario en cualquier caso, se convierte en una directriz para los aprovechamientos en aquellas zonas dentro del Parque Natural, que deben transformar o acomodar sus manejos para ser compatibles con esta prioridad. Fuera de esta figura de protección, la utilización de técnicas suaves y respetuosas con el medio no es en principio de carácter obligatorio, aunque, como ya se verá, ciertos aprovechamientos tienen comprometido su futuro si no se compatibilizan con técnicas que frenen ciertos procesos, sobre todo de carácter erosivo.

El territorio comarcal que rodea el área protegida tiene además una enorme importancia ecológica, al estar íntimamente relacionado con el resto de la comarca formando su orla noroccidental. Así, formaciones de origen antrópico, combinadas con los restos de vegetación natural, constituyen un

cinturón regulador de impactos que no se debe olvidar. Por esta razón, hemos dividido la comarca en dos unidades fundamentales: la “zona protegida” y la “orla noroccidental”. Se han tomado como base para esta zonificación los términos municipales, por la facilidad a la hora del manejo de ciertos datos.

A su vez, se ha considerado oportuno subdividir la zona protegida en cuatro subunidades, según los principales aprovechamientos que conviven en ellas:

- “Zona Agrícola”: constituida por el municipio de Génave, donde predominan los cultivos de olivar y de cereal. Afectada en su mayor parte por las categorías de protección “C” (áreas de recuperación) y “E” (áreas agrícolas).
- “Zona Agrícola-Forestal”: formada por los municipios de Torres de Albánchez y Benatae, donde el espacio cultivado predomina sobre las masas forestales. En esta zona se dan las categorías de protección “E” (áreas agrícolas) y “B” (áreas de interés ecológico-forestal).
- “Zona forestal”: abarca los municipios de Orcera, Siles, Segura de la Sierra y Hornos, junto al enclave de Benatae (Cañada del Toril) y el de los Huecos de Bañares (Segura de la Sierra). No se incluye el resto de enclaves. El grado de protección predominante es el “B” (áreas de interés ecológico-forestal), pues la mayor parte de este territorio está ocupada por masas de coníferas. Tampoco es despreciable, no obstante, la superficie ocupada por el olivar en las vegas y laderas que vierten al Guadalimar y sus afluentes. Además de estas áreas agrícolas (grado “E”), hay dos áreas de reserva (“A”): las Acebeas y la Nava del Espino.
- “Zona Ganadero-Forestal”: abarca una extensa porción de la comarca, constituida por el término de Santiago-Pontones y los enclaves de Bujaraiza (Hornos) , el Cuarto del Pinar y el Cuarto de Lomares, estos últimos de Segura de la Sierra. Es la zona más variada de todas, en cualquier sentido: paisajístico, geomorfológico, ecológico y socioeconómico. No es de extrañar que se den en ella las cinco categorías de protección del Parque Natural. Los aprovechamientos forestales, y sobre todo el ganadero, son las principales actividades presentes en ella junto al uso recreativo que tiene lugar a lo largo del curso del Guadalquivir, uno de los entornos más visitados del Parque (Mapa 22).

Mapa 22: Zonificación siguiendo el concepto "desarrollo sostenible"

Fuente: Elaboración propia.

De todas estas zonas, dos son especialmente interesantes, por presentar dos modelos de aprovechamientos bastante diferentes entre sí, y por consiguiente, problemas con distintas raíces:

- 1) La "orla", por un lado, donde el monocultivo del olivar convierte en poco relevantes otras actividades que tradicionalmente tenían más peso.
- 2) La "zona ganadero-forestal", en donde los aprovechamientos forestales conviven con una enorme tradición ganadera, y con los nuevos usos del monte derivados de la proyección exterior del lugar: las actividades turísticas y recreativas. En este segundo caso hay que contar además con las directrices conservadoras que implica su situación de espacio natural.

A continuación se realiza una descripción de ambas zonas.

2.1 LA ORLA NOROCCIDENTAL DEL PARQUE NATURAL.

La declaración de una zona como espacio natural protegido (Parque Natural) implica trazar unas líneas divisorias para demarcar el ámbito geográfico al que serán aplicadas sus directrices. Esto se hace en función de distintos criterios, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de ecosistemas vulnerables, de áreas de potencial regeneración, así como las fronteras administrativas entre comunidades autónomas, ya que las competencias de gestión corresponden a esta administración.

Pero aunque se sigan criterios ecológicos a la hora de delimitar el alcance de una planificación especial destinada a la recuperación y conservación de los ecosistemas, se olvida frecuentemente un concepto muy importante que va asociado a la misma idea de ecosistema: el **ecotono**, una palabra derivada del griego *oîkos* (vivienda) y *tónos* (ligazón), y que viene a significar en ecología la zona de transición entre dos ecosistemas diferentes. Estas zonas resultan de especial interés para esta disciplina, al reunir las condiciones de dos ámbitos distintos, y darse una diversidad que no existiría si no hubiera contacto entre ellas. Se convierten en un territorio con una dinámica especial, dependiente de las unidades que le rodean, pero de esencial función, al ser una "interfase" que a la vez las une y separa, bombeando y amortiguando flujos de materia y energía.

Los niveles a los que se puede aplicar este concepto son varios: se puede hablar de la zona mediterránea como un gigantesco ecotono entre las áreas desérticas tropicales y los bosques templados europeos, de modo que confluye la flora de ambas partes originando esa variedad y singularidad tan propia de estas comunidades. Del mismo modo, se puede aplicar este término a una concepción de la Ecología que incluya también al hombre y sus aprovechamientos.

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas abarca un territorio que alberga unas formaciones y ecosistemas valiosos, dignos de conservar o recuperar, pero igualmente comprende a unas comunidades humanas asociadas a este medio natural, que han subsistido desarrollando, en la mayoría de los casos, unas prácticas de bajo impacto ecológico, ya que el propio medio ha actuado como limitante. Como contraste, se encuentran las grandes áreas agrícolas de la campiña andaluza, de manejos intensivos, en que apenas quedan restos de los ecosistemas originales y donde la biodiversidad es muy baja.

Entre estas dos situaciones opuestas también puede definirse un ecotono: una zona de predominio agrícola, sobre todo de olivar, que se extiende por las laderas hasta alcanzar a las masas forestales de las cumbres ya dentro del macizo montañoso que constituyen estas sierras. Al desarrollarse sobre terrenos

escarpados, sobreviven aun restos de las masas forestales originales (más o menos degradadas) así como algunas formaciones de ribera, y parajes con pastizales que cuentan con una flora interesante, etc. A la parte de este ecotono que está dentro de la comarca de la Sierra de Segura se le ha denominado en la anterior zonificación "Orla", y abarca los municipios de Beas de Segura, Puente de Génave, La Puerta de Segura y Villarodrigo, así como los enclaves en Sierra Morena pertenecientes a los términos de Segura de la Sierra, Orcera, Siles, Benatae y Torres de Albánchez. Estos municipios no están afectados (o lo están en poca parte de su término) por la legislación protectora del Parque Natural, pero no por ello merecen menos atención.

Según la distribución de los principales aprovechamientos, en el mapa 23 se ha realizado la siguiente subdivisión en subunidades:

- ❖ "Subunidad Olivarera": corresponde a los municipios de Beas de Segura, Puente de Génave y La Puerta de Segura, caracterizados por el monocultivo de olivar, buena parte de este en laderas de importante pendiente, al que se le denomina "olivar de montaña", y que merece un apartado, dada su importancia ecológica en el marco conceptual que se ha definido.
- ❖ "Subunidad Cerealista": la constituye el término de Villarodrigo, donde los cultivos herbáceos de secano tienen aún cierto peso respecto al olivar, si bien la presencia de éste tampoco es despreciable. Esta agricultura cerealista es permitida por la existencia de terrenos menos abruptos que los de la mayor parte de la zona olivarera.
- ❖ "Subunidad Ganadero-Cinegética": es la franja de Sierra Morena que queda dentro de la comarca de la Sierra de Segura, tradicionalmente utilizada como pastadero de invierno por los ganados de la sierra, y que hoy en día está perdiendo ese carácter al proliferar los cotos privados de caza, y encarecerse enormemente los pastos.

En el mapa 24 se refleja esta zonificación.

Mapa 23: Principales usos del suelo en la orla noroccidental del Parque Natural.

Fuente: Elaboración propia a partir de mapas de cultivos y aprovechamientos.

2.1.1 APROVECHAMIENTOS.

Como puede apreciarse en el mapa 23, la trascendencia del olivar es enorme para todos los municipios, pero sobre todo en los incluidos en la subzona olivarera. El futuro de la parte de este cultivo que se puede clasificar como "olivar de montaña" no sólo afecta a las comunidades directamente relacionadas con él, sino también a la estabilidad de los ecosistemas del interior del Parque, por el "efecto tampón" que ejerce frente a impactos externos como ecotono.

Por esta razón, el olivar de montaña merece un estudio diferenciado no sólo como un simple cultivo, sino también como un agroecosistema, o incluso yendo más lejos, contemplarlo como un bosque "*mediterráneo antropizado*".

a) El Olivar de Montaña.

Considerar el olivar como bosque puede presentar los mismos problemas que definir el término "bosque". Tomando de las definiciones de bosque existentes, la dada por Folch, este lo define como "*un conjunto vegetal en el que dominan un estrato arbóreo o diversos sobre uno o varios estratos herbáceos y/o arbustivos*" (Blanco Castro, E. et al, 1997) y señalando que "*lo que tipifica al bosque es el predominio de árboles*", podemos incluir al olivar dentro de esta definición genérica. Pero no podemos olvidar que el concepto de bosque implica un dinamismo y estratificación que el olivar tiene muy simplificadas. A esto último hace referencia el adjetivo "*antropizado*", pues al entender el olivar como *bosque antropizado*, se matiza la acción humana y la simplificación de sus estructuras.

Un bosque, hablando en sentido estricto, sería una formación climática, una etapa sucesional avanzada, donde los excedentes de producción se invierten en crear estructuras poco activas y muy persistentes y un incremento de biomasa que da al sistema una complejidad y estructura característica. Sin embargo, en un bosque antropizado, como es el olivar, el hombre simplifica el ecosistema, canalizando los excedentes del componente arbóreo hacia la obtención de fruto, aceituna, producto cotizado que da un beneficio al agricultor. Y esto es a costa de disminuir la diversidad, y por tanto, la estabilidad del sistema. Por ello, el agricultor debe invertir materia y energía proveniente del exterior para cerrar los ciclos que en el ecosistema primitivo tenían lugar de forma estable (Pajarón Sotomayor, M., 1993). Y además, hay que tener en cuenta que el olivar tiende por sí solo a avanzar en la sucesión ecológica (siempre y cuando no varíen mucho las características del medio físico, sobre todo del suelo, cuya pérdida da lugar a una involución), aumentando su complejidad y estabilidad, cosa que el agricultor tiene que evitar para que el flujo de nutrientes vaya dirigido sobre todo a la producción de aceituna.

Mapa 24: Subunidades de estudio de la Orla Exterior.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 11: El olivar en su contacto con las masas forestales. En el límite occidental del Parque Natural, el olivar de montaña alcanza las paredes rocosas que han impedido su avance. Se pueden apreciar los frágiles suelos desnudos y las "islas" de vegetación natural que salpican la regular geometría del cultivo. A la izquierda sobresale en el horizonte el Yelmo (1.809 m).

En un olivar de montaña característico se pueden distinguir tres unidades, tanto desde el punto de vista florístico como ecológico; estas son:

- El olivo
- La vegetación de las camadas.
- Las islas de vegetación natural.

El olivo

Es el componente arbóreo principal de esta orla exterior. A diferencia de la encina en la dehesa, no es resultado de un aclareo del bosque original, sino una especie cultivada por el hombre. La variedad mayoritaria en estos olivares es la Picual (en la comarca a veces llamada Sargal), al igual que en el resto de la provincia de Jaén. Pero se pueden encontrar excepciones en plantaciones más antiguas en donde conviven varias variedades en proporciones similares. Esto tiene su motivo en el conocimiento que ya tenían los antiguos agricultores de la vecería del olivo, de forma que, al tener cada variedad su ciclo vecero, la producción de aceituna era más constante en el tiempo: mientras una variedad se encontraba en un mínimo de fructificación, otras podían mantener la suya, según su ciclo propio.

Junto al olivo se encuentra un cortejo florístico que busca protección bajo su dosel, o bien lo utiliza como soporte, como es el caso de los “bejucos”. Dependiendo de si estamos en ladera de umbría o de solana, así podremos ver unas u otras especies. De forma general, las vidarras (*Clematis spp.*) y la zarzaparrilla (*Smilax aspera*) son las trepadoras más frecuentes. Asimismo, bajo su sombra prosperan esparragueras (*Asparagus acutifolius*) y leguminosas, como *Psoralea bituminosa* y *Lathyrus latifolius*, entre otras. Bajo los olivos en umbría crecen también orquídeas (*Ophrys scolopax*, *Orchis mascula...*) y peonías (*Paeonia broteroi*)⁵.

Desde el punto de vista ecológico, el olivo desempeña dos funciones principales:

- Crear condiciones edáficas distintas a las que se dan en las camadas (donde la erosión por el no mantenimiento de una cubierta protectora es mayor): debajo del dosel o copa del olivo, el “hojín” contribuye a mejorar la estructura y contenido de materia orgánica del suelo, que el propio árbol protege del impacto directo de las gotas de lluvia, y sujeta con su sistema radical.
- También es responsable de la creación de microclimas favorables a diversos animales silvestres (aves, mamíferos, etc.) que viven o desarrollan gran parte de su actividad en torno a él.

Aparte del olivo, encontramos en este paisaje algunos otros árboles cultivados (nogales, avellanos, almendros,...,etc), y otros que son vestigios del ecosistema anterior, como encinas, pinos y enebros, entre otros.

Vegetación de las camadas.

En este apartado se engloban las comunidades de “malas hierbas” y pastizales que ocupan el espacio de “camadas” entre las hileras de olivos. En la agricultura intensificada, las “malas hierbas” no son deseables, y se combaten de forma visceral. Sin embargo, en la agricultura tradicional, la cubierta herbácea ha sido utilizada como un valioso aliado en el cultivo, sobre todo cuando existía algún tipo de aprovechamiento ganadero. De esta forma, los herbazales se encaminaban a la alimentación de animales que el agricultor necesitaba para su actividad (mulos, burros, y otras bestias de carga), o bien eran usados como pastos para el ganado. De paso, se conseguía:

- La nitrificación del suelo, pues se tenía especial preferencia por cultivar leguminosas forrajeras; habas, vezas, etc.

⁵ Basado en estudios sobre la flora del olivar de montaña realizados por M. Bustamante en 1999.

- La protección del suelo contra la erosión: durante las épocas más lluviosas, existía una cubierta herbácea completa y muy eficaz. Esta cubierta era controlada por los animales domésticos, y no suponía un problema de competencia para el olivo.
- El reciclaje de nutrientes, similar al que se da en la dehesa. Éste se producía bien por la deposición directa de los animales en el lugar, o bien por que el mismo agricultor llevaba el estiércol de los corrales y establos al cultivo.

Hoy en día, la actividad ganadera ha desaparecido casi completamente en la mayoría de estos cultivos, y la maquinaria ha sustituido a las “bestias”. No hay necesidad de forraje ni pastos, y los herbazales de las camadas se han convertido en algo supuestamente perjudicial, y que causaría pérdidas económicas al disminuir los rendimientos de las parcelas olivareras. Y precisamente es el agricultor el que invierte grandes cantidades de dinero en abonos químicos y herbicidas, cuando, no hace mucho tiempo, se cerraban los ciclos de nutrientes sin necesidad de recurrir a aportes externos, haciendo un manejo adecuado de cada una de las partes del trinomio **cultivo-montegano**.

Además de los beneficios señalados anteriormente derivados de un manejo de la cubierta vegetal, hay que destacar otro aspecto de crucial importancia:

- Una cubierta vegetal diversa proporciona infinitud de nichos para una entomofauna variada. Esta entomofauna ejerce un papel decisivo en el control de posibles plagas del cultivo, no sólo por la presencia de predadores y competidores de la especie que puede ser perjudicial, sino por favorecer una avifauna insectívora diversa, que de otra forma no podría darse.

Así, desde cualquier punto de vista del que se mire, los beneficios agroecológicos que da la existencia de unos herbazales correctamente manejados son enormes, frente a unos posibles perjuicios derivados de la competencia que pueda existir.

Los herbazales son muy complejos: aunque dominen una o varias especies, se pueden encontrar hasta varios centenares de otras en menor proporción. Y la abundancia de determinado taxon es variable en el tiempo, dándose una alternancia que está estrechamente relacionada con las técnicas de cultivo utilizadas. En esta dinámica influyen diversos factores, como son la humedad, la potencia del suelo y la nitrificación. Estos dos últimos son factores donde el hombre tiene mucho que ver: el laboreo excesivo, y sobre todo, esos abonados artificiales y masivos, muchas veces sin necesidad, provocan una alteración en las comunidades, causando su paso a otras más nitrófilas; e

incluso llega a cambiar la composición florística de algunas comunidades, perdiéndose las especies o táxones característicos, y entrando otras especies de amplio areal corológico, que son cada vez más “malas hierbas”, ya que se vuelven más resistentes a los herbicidas que se emplean (García Fuentes, A y E. Cano Carmona, 1995).

Islas de vegetación natural

Las islas de vegetación natural son el elemento característico más destacable de un olivar de montaña. Se trata de restos de los bosques originales en mayor o menor estado de degradación. Bomba dinámica del sistema, que contribuye a su estabilidad, siendo motor y corazón de biodiversidad, sujetan y estabilizan suelos de condiciones adversas, cárcavas y civantos. Constituyen una red que hace que el olivar de montaña, en su situación y como función de de orla del Parque Natural, amortigüe los posibles impactos que puedan afectarle. Atendiendo al grado de alteración, se pueden diferenciar cinco tipos principalmente⁶:

TIPO I: Son las islas menos degradadas y se encuentran sobre suelos estables, profundos y ligeramente descalcificados. A pesar de su poca extensión, se da cierta estratificación, y su gran diversidad es muestra de una dinámica compleja. Posiblemente son las que más se aproximan a lo que fueron las masas originales y es más frecuente encontrarlas a cierta altura (900-1000 m). Tienen un gran valor ecológico como “corazón de biodiversidad”.

Podemos distinguir un piso arbóreo, formado por uno o varios ejemplares de encina, junto a los que podemos encontrar madroños (*Arbutus unedo*) y cornicabras (*Pistacia terebinthus*). En el piso arbustivo, abunda el lentisco (*Pistacia lentiscus*), durillo (*Viburnum tinus*), labiérnago (*Phillyria angustifolia*), aligustre (*Ligustrum lucidum*), rosales (*Rosa canina*, *Rosa pouzinii*), enebros (*Juniperus oxycedrus*), y serbales (*Sorbus aria*, *Sorbus domestica*). Vidarras (*Clematis vitalba*) y madre selvas (*Lonicera spp.*) son las trepadoras típicas que compiten por la luz las citadas formaciones. Y, en el nivel más bajo, se dan entre otras peonías (*Paeonia broteroi*), *Leuzea conifera*, *Halimum atriplicifolium*, *Gladiolus communis*, *Orchis mascula* y *Crocus nevadensis*.

TIPO II.: Ocupan suelos que han sufrido ya cierta erosión, como son las laderas de solana, por lo que han de aguantar condiciones de alta xericidad, en comparación con el caso anterior (en donde el suelo es capaz de mantener cierta reserva de humedad en el estío). Así, es difícil encontrar ejemplares de porte arbóreo, y lo que hay en abundancia es coscoja (*Quercus coccifera*) en forma de matorral continuo. En el caso de estar a lo largo de una cárcava, los aportes de escorrentía contribuyen a disminuir la xericidad, y también podemos encontrar arbustos de los citados en el caso anterior. También es frecuente el aladierno (*Rhamnus alaternus*). La principal función de estas islas de

⁶ Basado en estudios sobre la flora del olivar de montaña realizados por M. Bustamante en 1999.

matorral es el control de cárcavas y de erosión, además de ofrecer refugio para la avifauna.

TIPO III.: Donde predominan individuos del género *Pinus*, en concreto, *Pinus halepensis* y *Pinus pinaster*. Suele tratarse de suelos poco profundos de por sí, con afloramientos rocosos, donde estas coníferas se dan de forma natural; o bien se trata de suelos degradados por acción humana, siendo invadidos posteriormente por estas especies frugales. Así, distinguimos dos subtipos:

- Las caracterizadas por la presencia de grandes y longevos ejemplares de pino carrasco y/o pino rodezno, este último en menor medida, que ocupan de forma natural estos suelos pobres.
- Donde la pérdida de suelo obedece a causas antrópicas, y se ha producido una rápida colonización por *Pinus halepensis*. Los individuos son de poco porte, y crecen sometidos a una intensa competencia mutua.

En ambos casos se da igualmente un estrato arbustivo formado por *Cistus salvifolius* y *Cistus albidus*, acompañadas de coscoja y/o encina de porte achaparrado.

TIPO IV.: Aquí se agrupan formaciones de *caméfitos* (leñosas de bajo porte) y espartales, que representan estados de alteración avanzados. Como en el caso anterior, podemos clasificarlos en dos subtipos, dependiendo si su origen obedece a las características propias del suelo, o a una previa acción antrópica:

- Los primeros se dan en lugares donde el factor limitante está relacionado con las propiedades físicas y químicas del suelo.
- Los segundos resultan del retroceso en la sucesión ecológica de olivares cuyo suelo ha sufrido una importante erosión durante su cultivo, y posteriormente han sido abandonados. Así, el factor limitante es la pérdida de los horizontes más fértiles. Predominan *Thymus spp.* (tomillo), y se ha observado a cierta altura la primulácea *Coris monpeiliensis* ("hierba pincel", según **Font Quer, 1993**), que no es muy frecuente. Con el tiempo, estos tomillares tienden a ser ocupados por coscoja y pino carrasco, siempre que no se retomen las prácticas agrícolas.

De estas formaciones hay que destacar la función protectora de unos suelos pobres ya de por sí. Y no podemos olvidar que alrededor de muchas aromáticas y del esparto han girado importantes tradiciones: culinaria y medicinales en el primer caso, y artesanales en el segundo. Por ejemplo, con el esparto se fabricaban los capachos antes utilizados en la extracción del aceite de oliva.

TIPO V: “Pastizales dolomíticas”. Se dan en lugares con suelos de poca profundidad y muy permeables, formados a partir de la meteorización de calizas dolomitizadas. Los principales factores limitantes del crecimiento son, por un lado, la alta xericidad debida al elevado drenaje del sustrato, y por otro, las concentraciones tóxicas de magnesio. Así, las plantas que encontramos en estas zonas están muy adaptadas, siendo muchas endemismos de las Sierras Béticas. Entre otras, podemos encontrar *Andryala agardhii*, *Hippocrepis eriocarpa*, *Fumana paradoxa*, *Festuca hystrix*,...etc. El valor de estas formaciones reside en su papel edafogenético, como etapas pioneras en la sucesión ecológica.

Estas tres partes (olivo, herbazales, islas de vegetación natural) están estrechamente relacionadas, conformando una unidad dinámica compleja. El hombre, a su vez, aprovechaba este dinamismo para el manejo de los cultivos, e invertía energía sólo para cerrar ciclos de nutrientes. En este cultivo tradicional, convivían con el olivar otros aprovechamientos que antiguamente fueron incluso más importantes. Es más, en un principio era el olivar un cultivo más, junto a los cereales, vid, frutales y hortalizas, que eran al fin y al cabo de los que comían las familias en una sociedad rural y autárquica. La población vivía estrechamente unida a su explotación, en casas con corrales y establos donde se criaban animales de tiro y otros destinados a la alimentación humana y a la extracción de otros productos. Así, el componente ganadero era una necesidad en estos sistemas, auténticos mosaicos-dehesas estables y autosostenibles.

Hoy en día, la diferencia principal entre los cultivos actuales y los tradicionales es la ausencia casi total del tercer término del trinomio **cultivo-monte-ganado**, y esto es debido esencialmente a los cambios socioeconómicos de la segunda mitad de este siglo (ver *Antecedentes Históricos*): existe un mercado del aceite de oliva a gran escala, y el interés de los agricultores de la Sierra se ha centrado en el producto que deja mayor beneficio monetario (aceituna para aceite de oliva); y por otro lado, la población rural tiende a “urbanizarse”, es decir, a imitar y perseguir el modo de vida de la ciudad, fomentado por los medios de comunicación de masas. En este contexto, la supervivencia del mosaico de cultivos y de la ganadería es poco probable: la práctica de la Agroecología un desiderátum.

Aún así, el olivar actual de la Sierra de Segura posee un potencial ecológico, paisajístico y económico relevante, siempre que se suavicen ciertas técnicas de cultivo, sobre todo en lo referido al manejo del suelo y control de la erosión, y al aprovechamiento de subproductos del sistema para atenuar la dependencia del exterior: por ejemplo la fabricación de abonos orgánicos a partir del hojín y alperujos. De esta forma, gran parte de la materia producida en el **agrobiosistema**, se recicla y vuelve a él, quitando de paso los problemas de contaminación originados por los productos residuales de la obtención del aceite de oliva. Sin olvidar que es posible, y compatible, realizar otro tipo de aprovechamientos:

- Cultivos en las camadas, por ejemplo de aromáticas y/o medicinales, como es el caso del hipérico (*Hipericum perforatum*), que tiene mucha demanda en Norteamérica.
- Complementado con árboles frutales, en las lindes o en las cercanías de fuentes: nogales, avellanos, almendros, cerezos, granados, perales, etc.
- La apicultura, posible por existir islas de vegetación natural variadas. La miel es un producto bastante cotizado, sobre todo si se destina a herboristerías y la de la Sierra de Segura comienza a ser reconocida por su calidad.

b) Otros aprovechamientos:

Cultivos hortícolas:

Además del olivar, en la Sierra de Segura se pueden encontrar, aunque de menor importancia, las **huertas** en las diversas vegas regadas por los cursos de agua. Actualmente el cultivo de las huertas o cañamares⁷ es una actividad en decadencia, y cada vez es más frecuente encontrarlos ocupados por el olivar, o bien por construcciones residenciales en las cercanías de los pueblos. El abandono de estos aprovechamientos puede tener diversas consecuencias:

- ❖ La pérdida de calidad paisajística, al desaparecer el mosaico característico de las vegas fluviales, máxime si proliferan parcelaciones ilegales.
- ❖ El abandono de aterrazamientos, con su posterior derrumbe y el consiguiente proceso de pérdida de tierra, así como el peligro de erosión e inundaciones que supone este hecho en las cercanías de los núcleos poblados.
- ❖ La incalculable pérdida que supone la desaparición del material genético representado por las variedades que durante siglos se han desarrollado en esta Sierra, cuyo material reproductivo no se encuentra de forma comercial, sino que se guardaba de un año para otro, y se intercambiaba entre los propios hortelanos.
- ❖ La desaparición de la cultura y tradición asociada a estas prácticas, así como sus exquisitos productos, no sólo frescos, sino también en forma de conservas, en su mayor parte producidos ecológicamente.

Por estas razones, en agosto de 2002, en el marco de las jornadas “Biosegura” celebradas en Beas de Segura (donde hay una magnífica vega), se realizó un encuentro de horticultores para poner en común los problemas que acusa este colectivo de agricultores, y plantear vías de solución para que no decaiga esta actividad. Entre otras cosas se elaboró una sencilla encuesta para tener una noción de los manejos que se realizan, y para que sirviera de

⁷ El nombre “cañamares” es ya citado en las Relaciones Topográficas de Felipe II, y es testimonio de lo que se sembraba en gran medida cuando los visitantes del rey pasaron por estas tierras, allá por 1575: lino y cáñamo para obtener fibra textil.

experiencia piloto a fin de abordar posteriormente un estudio profundo del tema. Los resultados más destacables han sido:

- ❖ La totalidad de los horticultores encuestados abona con estiércol procedente de animales propios, y cuya cría o titularidad está asociada a la explotación (mulos, gallinas, cerdos, palomas, conejos, etc).
- ❖ La mitad de los entrevistados complementa este abonado con otro de naturaleza inorgánica.
- ❖ El 68% realiza algún tratamiento químico fitosanitario, si bien elemental.
- ❖ Un 43% vende parte de su producción a amigos y vecinos, y sólo cinco de los entrevistados declaró vender en mercados o abastecer a tiendas.
- ❖ En cuanto a la procedencia de la semilla, cerca del 70% afirmó guardarla “desde hace años”, aunque la mayoría admitió que también acude a las semillas del mercado, pues parte de las tradicionales se han perdido.
- ❖ El 75% elabora además conservas para el consumo propio.
- ❖ Los que declararon vender productos a amigos o en mercados, expusieron como principal escollo para la supervivencia de su actividad la escasa aceptación de sus frutas y hortalizas entre los mismos habitantes de estos pueblos, que prefieren comprar las más baratas, procedentes de invernaderos de Murcia o Almería.
- ❖ El mantenimiento de esta actividad pasaría por potenciar el mercado local de sus productos, revalorizándolos como artículos de calidad frente a los procedentes de Murcia o de Almería más competitivos (y más baratos por tanto), de “mejor vista”, pero de características organolépticas y saludables inferiores.

M. BUSTAMANTE

Fotografía 12: Vega del río Beas. A lo largo de la mayoría de cursos de agua de la Sierra de Segura se desarrollan cultivos hortícolas y frutícolas, de carácter tradicional. La disposición en aterrazamientos confiere al paisaje una estructura horizontal cortada en ocasiones por la vegetación de ribera. Esta variedad da a estos espacios un valor paisajístico enorme.

Tierras de secano dedicadas a cultivos herbáceos.

En la subunidad olivarera, muchas de las tierras antes dedicadas al cereal son progresivamente ocupadas por nuevas plantaciones de olivo. Sólo en Villarrodrigo tiene cierta trascendencia el cereal (quizás por su clima más frío), como se puede apreciar en la tabla 7.

	Trigo	Veza	Avena	Yero	Cereales de Invierno para forrajes	Cebada	Garbanzo	Total Ha de secano
Beas de Segura	0	0	0	0	30	0	0	30
Puente de Génave	4	10	0	0	0	0	0	14
Puerta de Segura (La)	57	20	40	2	0	11	0	130
Villarrodrigo	368	97	30	75	40	10	15	635

Tabla 7: Superficie de herbáceos de secano en los municipios de la orla en el año 2000.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

El cereal era complementario, y sinérgico, con el olivar ante la habitual tenencia de animales para el autoabastecimiento y para las labores. De este modo, los espacios entre hilos de olivos (camadas) eran cultivados con especies forrajeras, cereales y leguminosas, formando una cubierta que protegía el suelo de la erosión, y además, se generaba aporte de nitrógeno debido a la presencia de leguminosas. Testimonio de ello, en los olivares que menos han sufrido la aplicación de herbicidas, resulta relativamente frecuente encontrar la veza como una “mala hierba” más o menos abundante. Hoy en día, plantearse la recuperación del cultivo de forrajeras en el olivar es bastante difícil en la zona olivarera cuando la ganadería, o cría de animales para el consumo familiar, es una actividad en decadencia (tabla 8).

La ganadería.

La tabla 8 muestra los censos ganaderos de estos municipios.

	Cabezas Bovino	Cabezas Ovino	Cabezas Caprino
Beas de Segura	75	1832	934
Puente de Génave	0	1699	606
Puerta de Segura (La)	0	1836	684
Villarrodrigo	49	3341	657

Tabla 8: Cabezas de ganado en 2002 por municipios.

Fuente: Agencia Comarcal de Extensión Agraria.

Como se puede ver, en Villarrodrigo es donde esta actividad tiene mayor peso, aunque de forma paulatina pierde importancia conforme avanza el monocultivo del olivar.

La presencia ganadera importante tenía lugar durante los meses de invierno en el sector de Sierra Morena de Jaén y Ciudad Real que limita con la Sierra de Segura, al desplazarse los ganados buscando pastos mientras los de la sierra permanecían cubiertos de nieve. Esta actividad trashumante ha decaído, ya que el coste de la operación es elevado, en parte por los precios abusivos de los pastos. Muchos ganaderos de Santiago-Pontones prefieren mantener al ganado estabulado, con aporte de piensos durante la época más desfavorable.

La actividad cinegética:

Es hoy día el principal aprovechamiento de las márgenes del río Guadalmena, al igual que en el resto de Sierra Morena. No se dispone de datos concretos sobre esta actividad en esta zona. Su actual enfoque va en detrimento de la recuperación de la trashumancia, si es que se considera esta posibilidad. En este sentido, habría que buscar un equilibrio entre ambos usos que permita una disponibilidad de pastos a unos precios razonables en las comarcas destino de los ganados trashumantes.

Por último, antes de proponer las matrices de interacciones para cada subunidad, comentar la existencia de actividades náuticas y turísticas (en menor medida) en el embalse del Guadalmena, que en principio no interfieren con otras, salvo con el baño y la pesca, ya que no pueden coincidir en el mismo lugar al mismo tiempo.

2.1.2 INTERACCIONES.

Se han elaborado las matrices de interacciones para cada subunidad de estudio, proponiendo unas directrices para cada una y unos coeficientes de ponderación para cada aprovechamiento según el peso en su contexto socioeconómico. Esta estimación se ha realizado en base a la propia experiencia y al criterio de diversos expertos consultados.

Mapa 25: Zonas según la pendiente dominante.

Fuente: Elaboración propia.

A) SUBUNIDAD OLIVARERA.

Para la elaboración de la matriz correspondiente, se ha juzgado necesario dividir el aprovechamiento “cultivo de olivar” en tres categorías, según la pendiente del terreno que ocupan:

- En pendientes menores del 13%, que se consideran olivares con baja susceptibilidad a la erosión, y ocupan las zonas de mejores suelos, por lo que son en su mayoría olivares productivos y que no se pueden clasificar como “de montaña”.
- En pendientes entre el 13% y el 25%, de olivares de montaña con susceptibilidad media a la erosión y con rendimientos bajos(10-20 kg/ha).
- En pendientes de más del 25%, olivares de montaña con alta susceptibilidad a la erosión y unos rendimientos muy reducidos (-10 kg/ha).

Como se puede comprobar en los mapas 25 y 26, la superficie que ocupan las tres situaciones consideradas justifica los coeficientes de ponderación (C_p), fijados en 0,6 para cada categoría. Los otros usos reflejados en las matrices son los cultivos herbáceos de secano y los huertos, que dada su escasa representación, se les ha asignado a ambos un coeficiente de 0,2. El resto de actividades tienen una representación insignificante en relación al olivar.

Esta zona no está adscrita a ninguna categoría de protección, al quedar fuera del Parque Natural, pero debido a su importancia como orla por las razones anteriormente expuestas, se fijará como directriz el enfoque de **Desarrollo Sostenible**.

- ✓ Son **totalmente incompatibles** con este fin las situaciones que implican la regresión irreversible de los agroecosistemas, como sucede si tienen lugar en ellos procesos erosivos de forma prolongada.
- ✓ Son “**sinérgicas**” aquellas actividades que impliquen el freno de estos procesos mediante el manejo de una cubierta herbácea, sea del tipo que sea. Los cultivos herbáceos se realizan en lugar diferente al olivar, por lo que se considerarán **indiferentes** entre sí estos usos.
- ✓ Los huertos y los cultivos herbáceos son **compatibles** con la directriz marcada, al implicar manejos que no comprometen su futuro.
- ✓ Se da **indiferencia** entre las huertas y los distintos tipos de olivar, al ocupar lugares diferentes.

Mapa 26: Superficie de olivar según su susceptibilidad a la erosión.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9:
Matriz de interacciones: Orla,
subunidad olivarera
Fuente: elaboración propia.

Coficientes de ponderación	Desarrollo sostenible	Huertos	Herbáceos de secano	Olivar de alta susceptibilidad a la erosión	Olivar de media susceptibilidad a la erosión	Olivar de baja susceptibilidad a la erosión
Olivar de baja susceptibilidad a la erosión	0,6	1	0	0	0	0
Olivar de media susceptibilidad a la erosión	0,6	-2	0	0	0	0
Olivar de alta susceptibilidad a la erosión	0,6	-2	0	0	0	0
Herbáceos de secano	0,2	1	0	0	0	0
Huertos	0,2	1	0	0	0	0
Desarrollo sostenible	1	1	1	-2	-2	1

Índices de Compatibilidad	-0,14	0,02	0,02	-0,12	-0,12	0,06
---------------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------

Índice de Conflictividad	-0,047
--------------------------	---------------

Los índices de compatibilidad y conflictividad han sido obtenidos aplicando las expresiones que se han expuesto en el capítulo "Metodología".

El valor obtenido refleja una situación desfavorable, y es debido sobre todo a la incompatibilidad del olivar con problemas erosivos (por sus características y manejos practicados) con la directriz apropiada, el desarrollo sostenible, que no se puede cumplir mientras la mayor parte de los agrosistemas sufran una regresión irreversible.

Los aprovechamientos considerados no se dan de forma agrupada, por lo que no se han elaborado matrices sucesivas, aunque hay que considerar la posibilidad de combinar el olivar de montaña con cultivos herbáceos, o fomentar usos que supongan el manejo de la cubierta herbácea.

B) SUBUNIDAD GANADERO-CINEGÉTICA.

Constituida por el Cuarto de Las Juntas (Segura de la Sierra), la Loma del Crespillo (Orcera), el Cuarto de La Puente (Siles) y el Cuarto del Madroño (Torres de Albánchez, Segura de la Sierra, Orcera y Benatae).

Se han considerado las siguientes actividades en esta subunidad:

- Cotos privados de caza: la orientación principal presente en este territorio, estribación oriental de Sierra Morena. Se le ha atribuido un coeficiente de ponderación de 0,8.
- Ganadería trashumante de ovino: actividad que progresivamente pierde peso, se le ha adjudicado un coeficiente de 0,5.
- Tierra de labor (herbáceos de secano): coeficiente de ponderación: 0,2.
- Pesca: actividad localizada en el embalse del Guadalmena, así como en el mismo río. $C_p = 0,2$.
- Actividades náuticas: se desarrollan en el citado embalse. $C_p = 0,2$.

La directriz apropiada para esta zona sería la recuperación de la trashumancia e incluso el turismo de bajo impacto, pues tendría efectos positivos en el núcleo ganadero-forestal de la comarca.

- ✓ Son **incompatibles en el tiempo** la práctica de la pesca y los deportes náuticos.
- ✓ La ganadería de ovino y los cultivos herbáceos se han considerado **compatibles**, pues estos cultivos están destinados en su mayor parte a proporcionar pastos de invierno a los ganados. Los cultivos herbáceos son compatibles por tanto con la recuperación de la trashumancia.
- ✓ Es **incompatible en el tiempo** la práctica de la caza y el aprovechamiento ganadero.
- ✓ El resto de las relaciones son de mutua **indiferencia**.

La matriz de interacciones es la siguiente:

Tabla 10:
Matriz de interacciones: Orla,
subunidad ganadero-cinegética
Fuente: elaboración propia.

Coeficientes de ponderación	Recuperación de la Trashumancia	Actividades náuticas	Pesca	Ganadería extensiva ovino	Cotos privados de caza	Herbáceos de secano
Coeficientes de ponderación						
Herbáceos de secano	0,2	1	0	0	1	-1
Cotos privados de caza	0,8	-1	0	0	-1	-1
Ganadería extensiva ovino	0,5	2	0	0		-1
Pesca	0,2	0	-1		0	0
Actividades náuticas	0,2	0		-1	0	0
Recuperación de la Trashumancia	1		0	0	2	-1

Índices de Compatibilidad	0,04	-0,004	-0,004	0,07	-0,136	0,014
---------------------------	------	---------------	---------------	------	---------------	-------

Índice de Conflictividad	-0,003
--------------------------	---------------

Resulta de este modo un índice negativo, aunque en menor medida que en el caso anterior, en el que el uso de mayor incompatibilidad (el olivar con problemas erosivos) tiene mayor trascendencia social y económica que la caza. El valor positivo para el índice de compatibilidad de la directriz (recuperación de la trashumancia) es posible por la existencia de tierras de labor destinadas a forrajes de invierno, cuyo fomento favorecería este fin.

C) SUBUNIDAD CEREALISTA.

Bajo esta denominación se ha incluido el municipio de Villarrodrigo, única zona donde los cultivos herbáceos de secano tienen una relativa importancia. No quiere decir esto que superen al olivar, pues hay que tener en cuenta que para el año 2000, según el IEA (Instituto de Estadística de Andalucía), las hectáreas de este cultivo leñoso ascienden a 1959, frente a las 635 Ha de herbáceos de secano. Esta es una tendencia que se consolida, pues el auge de las nuevas plantaciones de olivos es evidente: en 1995, la superficie cultivada de olivar suponía 1462 Ha, lo que implica que se ha incrementado en cerca de 500 Ha en sólo cinco años. Mientras, los cultivos herbáceos ven reducida su superficie, sobre todo la dedicada a cebada, centeno y avena (tabla 11).

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Balance
Trigo	300	350	350	300	300	368	68
Cebada	350	350	350	300	300	10	-340
Veza	20	20	20	20	20	97	77
Yero			30	30	30	75	75
Avena	100	50	50	150	150	33	-67
Centeno	50	50	50	50	50	0	-50
Cereales de invierno para forrajes	25	25	25	25	25	40	15
Olivar de secano	1462	1462	1462	1462	1462	1959	497

Tabla 11: Evolución de la superficie (Ha) cultivada entre 1995 y 2000 en Villarrodrigo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA.

Por otro lado, la superficie destinada a especies forrajeras ha crecido considerablemente, lo que parece indicar que el aumento de la cabaña ganadera, sobre todo de ovino, que se puede apreciar entre 1982 y 1989, ha continuado durante estos años. Aún así, en términos absolutos, sigue teniendo más peso el cultivo de trigo que el de forrajeras.

Por tanto, de las tres subunidades que constituyen la Orla, esta es la que presenta una mayor diversidad de usos.

Al igual que se subdivide el aprovechamiento "olivar" según la pendiente en la que se da, y por tanto según su susceptibilidad a la erosión, es necesario distinguir entre "cultivos herbáceos de secano dedicados al consumo humano" y "cultivos herbáceos de secano de especies forrajeras", pues las interacciones que presentarán con los otros usos serán distintas en cada caso.

Como se ha hecho en la zona olivarera, consideraremos el enfoque del Desarrollo Sostenible como directriz para la valoración de compatibilidades.

Los usos considerados, y sus respectivos coeficientes de ponderación (C_p), son los siguientes:

- Cultivo de cereales (alimentación humana): $C_p = 0,4$
- Cultivo de forrajeras: $C_p = 0,2$
- Olivar de baja susceptibilidad a la erosión: $C_p = 0,5$
- Olivar de media susceptibilidad a la erosión: $C_p = 0,5$
- Cultivos hortícolas: $C_p = 0,1$
- Ganadería de ovino: $C_p = 0,3$

Y en cuanto a las interacciones, las opiniones nuestras contrastadas con los expertos consultados resultan las siguientes:

- ✓ Es **incompatible en el tiempo** la práctica del cultivo de cereales dedicado al consumo humano con la presencia del ganado ovino; es decir, los ganados pueden pastar las rastrojeras, pero no pueden entrar al cultivo cuando éste se está desarrollando.
- ✓ Es **incompatible**, aunque con reservas, la presencia del ganado ovino en el olivar. Esto es a nuestro juicio muy discutible, y hubo opiniones diversas: en general, los agricultores lo consideran totalmente incompatible, pues afirman que se verían muy afectadas las faldas de los olivos, parte fundamental de la arquitectura que se le da al árbol en esta comarca, sobre todo si es de varios pies y está situado en cierta pendiente. Sin embargo, algunos técnicos consultados, conocedores de la costumbres alimenticias de la oveja, consideran que mientras éstas tengan hierba que tomar en el suelo, no se interesarán por el olivo pues sus características organolépticas suelen ser inferiores para el gusto de los animales. Así se ha concluido que en un olivar sin cubierta herbácea (la situación más extendida), la presencia de ovino es incompatible. Si el cultivo de olivar va aparejado a algún cultivo o manejo de cubierta herbácea, es una posibilidad digna de estudio, pues en principio no tendría por qué haber incompatibilidad; es más, se estaría ante una clara **sinergia** al agrupar estas actividades.
- ✓ Los cultivos de forrajeras o cereal no suelen aparecer combinados con el olivar, por lo que se considera que presentan **indiferencia** entre sí. Pero si se dieran conjuntamente estaríamos ante una situación de **sinergia**.
- ✓ Es **totalmente incompatible** con el desarrollo sostenible la existencia de procesos erosivos en el olivar. El resto de actividades son **compatibles** con esta directriz.
- ✓ La presencia de huertas resulta **indiferente** para el resto de aprovechamientos.

El resultado del diagnóstico aparece en la tabla 12. Esta subunidad es la única de las estudiadas hasta ahora que da valores positivos del índice de conflictividad, lo que indica que no presenta aparentemente una situación general de incompatibilidad de usos (ver “Metodología”). Esto se debe a la presencia de más actividades que en los otros casos, y a que no existe una actividad que se alce con la categoría de dominante, si bien hay que tener en cuenta la tendencia a aumentar la superficie de olivar; y si se hace en zonas con pendientes de más del 13%, originaría una situación de conflictividad, ya que tomaría más peso la actividad que no cumple las directrices de desarrollo sostenible.

De esta forma, si es inevitable la dominancia del olivar, hay que procurar que los cultivos herbáceos se integren en su manejo, para aprovechar la sinergia entre ambos, y eliminar así incompatibilidades.

Tabla 12:
Matriz de interacciones: Orla,
subunidad cerealista
Fuente: elaboración propia.

	Herbáceos de secano (forrajeras)	Herbáceos de secano (cereal)	Olivar con baja susceptibilidad a la erosión	Olivar con media susceptibilidad a la erosión	Ganadería extensiva ovino	Huertas	Desarrollo sostenible
<i>Coefficientes de ponderación</i>	0,2	0,4	0,5	0,5	0,3	0,1	1
Herbáceos de secano (forrajeras)	1	0	1	0	0	0	0
Herbáceos de secano (cereal)	1	0	-1	0	0	0	0
Olivar con baja susceptibilidad a la erosión	1	0	-1	0	0	0	0
Olivar con media susceptibilidad a la erosión	-2	0	-1	0	0	0	0
Ganadería extensiva ovino	1	-1		-1	-1	-1	-1
Huertas	1		-1	0	0	0	0
Desarrollo sostenible	1		1	-2	1	1	1

Índices de Compatibilidad

0,042 0,006 **-0,008** **-0,096** 0,029 0,029 0,029

Índice de Conflictividad

0,004

2.2 ZONA PROTEGIDA: UNIDAD GANADERO-FORESTAL.

Corresponde al municipio de Santiago-Pontones, junto con San Miguel de Bujaraiza (Hornos de Segura) y los enclaves de Segura de la Sierra situados al sur de este término (Cuarto del Pinar y Cuarto de Lomares). En este extenso territorio, corazón del macizo montañoso Segura-Cazorla, la actividad ganadera convive con una escasa agricultura (vegas, cultivos herbáceos, y olivar), los aprovechamientos derivados de los montes, y el uso recreativo asociado al este espacio de gran valor ecológico. Todo este mosaico de actividades está regulado por la legislación asociada al Parque Natural (ver apartado “El Nuevo Marco Legal”, del capítulo 5).

Mapa 27: Principales usos del territorio en la unidad ganadero-forestal.

Fuente: Elaboración propia a partir de mapas de cultivos y aprovechamientos.

2.2.1 APROVECHAMIENTOS.

Si la "Orla" es una unidad eminentemente agrícola, sobre todo olivarera, cuyo mapa de usos está claramente dominado por este monocultivo que tiende además a extenderse, la situación de la unidad ganadero-forestal es diferente. Ello es debido a las distintas consecuencias que tuvo la desamortización en una y otra zona, así como las propias limitaciones climáticas que la altura impone a los cultivos en Santiago-Pontones. El abrupto relieve y la pendiente (mapa 28) han ejercido como freno igualmente, pues aunque existan zonas de pendientes relativamente suaves, éstas se encuentran a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, lo que sumado a las características de los suelos, impide que la mayoría de los cultivos se desarrollen.

Las altiplanicies típicas de esta zona, ámbito natural del pino salgareño, están hoy ocupadas por extensos pastizales, mientras que éste se ha extendido con la ayuda del hombre por el espacio que originariamente había ocupado la encina. De este modo, los usos tradicionales (forestal y ganadero) siguen siendo los de más peso en este territorio.

Junto a este binomio, ha ido cobrando importancia el turismo, sobre todo a partir de la proyección que supuso la declaración de Parque Natural y el auge de la motorización de los viajes. Con anterioridad a este hecho, la parte suroeste de Santiago-Pontones ya estaba incluida dentro de los límites del Coto Nacional, cuya imagen exterior estaba asociada al nombre de Cazorla, denominación con la que, erróneamente, se designa a las vertientes del Guadalquivir de la Sierra de Segura. La concentración de infraestructuras de diversa índole, que posteriormente se han ido adecuando a la demanda turística, han convertido esta franja en uno de los lugares con más concentración recreativa del Parque: medio millón de turistas/año.

Por último, la agricultura, representa una proporción del 2% del total de la superficie considerada. Se concentra en las vegas del río Zumeta y sus afluentes y del río Segura. Los cultivos principales son de regadío (patata y alfalfa), seguidos por el trigo en secano. La avena y el centeno tenían antes mucha importancia, pero su superficie se ha reducido enormemente en los últimos años, según los datos del IEA. También existen plantaciones de olivar en las laderas del Tranco (en altas pendientes), y en el extremo norte del término de Santiago Pontones.

Aparte de los aprovechamientos mencionados, hay que tener en cuenta el "uso ambiental" de este territorio, reflejado en diversas categorías de protección que le afectan, ya descritas en el apartado "El Nuevo Marco Legal" del capítulo V. La diversidad de esta zona hace que se dé desde la más restrictiva ("A", áreas de reserva), en Bujaraiza y las laderas del Tranco, a la más permisiva ("E", áreas agrícolas), en las vegas con esta vocación. El grado de

protección dominante es el "D", correspondiente a los espacios abiertos de vocación ganadera, y el "B", para los ecosistemas forestales (Mapa 29).

Mapa 28: Superficie según pendiente dominante.

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía 1:50000.

Gráfico 23: Porcentaje de la superficie agraria según el tipo de cultivo

Fuente: elaboración propia con datos del IEA (año 2000).

a) Los aprovechamientos forestales.

Al ser los ecosistemas forestales objeto de una regulación minuciosa, por ser de sumo interés y valor, y perteneciendo además la mayoría al Estado (aunque adscritos a la Comunidad Autónoma), los aprovechamientos relacionados con ellos deben contar con el visto bueno de la Administración, la cual establece el cupo de utilización en cada caso, según la capacidad de recuperación del ecosistema. Por esta razón, los datos referidos a las diferentes actividades se han obtenido de los Planes Anuales de Aprovechamientos correspondientes, de modo que vienen referidos a cada monte.

El régimen de propiedad de los montes es en su gran mayoría de carácter público, representando los montes "de Propios" (titularidad municipal) una pequeña parte, éstos orientados en gran medida al uso ganadero (ver tabla 13 y mapa 30).

Aprovechamientos maderables.

De este modo, en la zona de estudio, los aprovechamientos maderables están vinculados a la administración autonómica, a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que los adjudica para su explotación y vigilancia a EGMASA. Las extracciones de madera proceden en su mayor parte de cortas de regeneración, de mejora y de claras, por lo que su cuantía depende del estado de la masa forestal y las actuaciones selvícolas que se programen. En los montes de Santiago-Pontones no se han realizado sacas de madera en los 3 últimos años, por lo que no se dispone de datos cuantitativos concretos referidos a esta actividad, aunque se puede estimar en unos 400 m³ la extracción media de madera en los montes de esta zona. Hay que comentar además que sólo cinco montes en el territorio considerado poseen un Plan de Ordenación.

Mapa 29: Zonificación según la categoría de protección.

Fuente: Elaboración propia a partir del PORN del Parque Natural.

	Nombre	Titularidad	Superficie (Ha)
1	CERRO DE LAS CANASTERAS	Estado	319
2	FUENTE DEL ROBLE	Estado	865
3	MALEZAS DE PONTONES	Estado	894
4	MONTALVO Y HOYA MORENA	Estado	1097
5	POYO SEGURA DE PONTONES	Estado	1984
6	MALEZAS DE LAS CAMPANAS	Estado	800
7	MALEZAS DE SANTIAGO	Estado	2297
8	POYO SEGURA DE SANTIAGO	Estado	1244
9	CABEZA DE LA VIÑA	Estado	528
10	BUJARAIZA	Estado	1097
11	SAN ROMÁN	Estado	453
12	AGUAS BLANQUILLAS	Estado	310
13	DESDE AGUAMULA	Estado	5543
14	TORRE DEL VINAGRE	Estado	478
15	SOLANA DE COTO RIOS	Estado	895
16	LAS HORTIZUELAS DEL GUADALQUIVIR	Estado	566
17	COTO RIOS	Estado	507
18	PEÑA AMUSGO	Estado	643
19	ARRANCAPECHOS	Estado	1569
20	CALAR DEL PINO	Estado	347
21	COLLADO DE GÓNTAR HASTA LOS BESIGES	Estado	1246
22	LOMA DEL CALAR DEL PINO	Estado	2123
23	PINAR DEL SAUCAR	Estado	557
24	PINAR DE MARIA ARNAL	Estado	1988
25	PINAR DEL RISCO	Estado	968
26	CALAR DE GILA Y POYOS DE LA TOBA	Estado	4390
27	CAMPOS DE HERNÁN PELEA	Estado	5763
28	DESPIERNACABALLOS	Estado	676
29	LOS DESPOSADOS	Estado	1414
30	UMBRÍA DE LOS SANGUIJONES	Estado	710
31	CABEZA GORDA	Estado	372
32	COTO DE LA MALA MUJER	Propios Ayuntamiento	442
33	DEHESA BOYAL	Propios Ayuntamiento	545
34	DESDE MILLER HASTA COBOS	Propios Ayuntamiento	4531
35	LA PINADILLA	Propios Ayuntamiento	467
36	LOMA DE LA PAJA	Propios Ayuntamiento	485
37	CERRO QUEMADO Y HOYA GÉRICA	Propios Ayuntamiento	883

Tabla 13: Montes públicos de la subunidad ganadero-forestal.
Fuente: Planes de Aprovechamiento Anual (1999).

Mapa 30: Titularidad y situación de los montes públicos de la zona de estudio.

Fuente: "Propuesta de Mejora del Manejo Extensivo del Ganado Ovino en el Término Municipal de Santiago-Pontones" (Fernández Martínez, 1992).

La extracción de madera es más significativa en otros montes del Parque Natural, en especial los de Segura de la Sierra, municipio que cuenta con una mayor proporción de monte maderable y ordenado. De todos modos, este aprovechamiento experimentó un importante retroceso en la década de los noventa por diversas razones, sobre todo por la escasa competitividad de las maderas nacionales frente a las procedentes de Rusia y otros países, así como a la caducidad de muchos planes de ordenación, motivo por el que se han dejado de aprovechar numerosos montes. Por otro lado, la declaración de varias áreas de reserva ha restringido esta actividad.

Aprovechamiento de plantas aromáticas, trufas, líquenes y apicultura.

Estas actividades presentan unas perspectivas muy interesantes, al resultar poco impactantes siempre que se realicen dentro de unos límites, y por tanto compatibles con la conservación de los montes; y además por obtenerse un producto cotizado si encuentra una buena vía de comercialización. Tanto los aceites esenciales, como la trufa y el liquen para perfumería, tienen unos precios altos al tener unos círculos de consumidores concretos. Este hecho es más acusado en el caso de la trufa, que en 1999 se pagaba a cerca de 20.000 Ptas/kilo.

Los aceites esenciales encuentran más escollos de cara a su comercialización, debido a las relativamente pequeñas cantidades que se producen de forma artesanal, que no pueden competir con las producciones industriales del sur de Francia (que son las que abastecen a las empresas de cierta envergadura), de modo que su venta se realiza en tiendas locales. De todas formas, plantear una producción a gran escala en el interior de un Parque Natural es algo poco viable, aunque sí pudiera ser interesante su cultivo combinado o sinérgico con el olivar.

Las plantas aromáticas más frecuentemente recolectadas son el romero, la mejorana y el espliego. Esta actividad se realiza durante los meses de verano, época de mejores rendimientos en aceite esencial de estas especies. El modo de recolectar las plantas viene especificado en el correspondiente Pliego de Condiciones de los Planes Anuales de Aprovechamientos, y éste consiste en obtener los brotes del año mediante un corte limpio, sin dañar en ningún caso la raíz. Bajo ningún concepto se permite la destilación de las plantas en el mismo monte. En el Mapa 31 se da una idea de las cantidades adjudicadas en los distintos montes en 1999.

La recolección de trufas se practica sólo en cinco montes (mapa 34), y ésta se hace durante los meses de invierno. Es una actividad cuyo método está rodeado de un hálito de misterio, al guardar celosamente los truferos su secreto. Aún así, es de esperar que aumente su práctica, pues estos suelos tienen una buena aptitud para el desarrollo de los hongos que las producen (*Tuber* spp.).

Los líquenes son valorados en perfumería, pues de ellos se extraen las sustancias fijadoras de los aromas, responsables de que éstos perduren. Se aprovechan sólo en un monte (Pinar del Risco), y en 1999 se extrajeron en torno a 30.000 Kg.

En cuatro de los montes considerados se han adjudicado aprovechamientos apícolas. El número de colmenas totales en la zona es de 360, un número que resulta muy bajo para un territorio tan extenso, y teniendo en cuenta además que es una actividad poco impactante, que da un producto de calidad y cotizado, máxime si a él va asociada la imagen de un Parque Natural.

Por último, mencionar que es frecuente la presencia de enclaves particulares en muchos montes, en los que se desarrollan cultivos (ver "Antecedentes Históricos"). En particular, en las laderas del Embalse del Tranco hay diversas áreas de olivar, por lo que no es de extrañar que en el Plan Anual de Aprovechamientos de estos montes (un total de 9) se considere este cultivo como un aprovechamiento más, para el que se fijan unos cupos basados en la estimación de cosecha (mapa 34). La mayor parte de estos olivares vegeta en suelos que tienen pendientes considerables, por lo que la erosión es un problema frecuente en ellos, y la desde la Administración se fomenta su conversión a masas forestales.

b) La ganadería.

La cabaña ganadera de esta zona está formada principalmente por ovino, de manejo extensivo y de tradición histórica trashumante, si bien esta práctica es cada vez menos realizada, pues según datos facilitados por la Agencia Comarcal de Extensión Agraria, en Beas de Segura, se estima en sólo un 30% la proporción de ganaderos que trashumaron en 2001. De este modo, las prácticas alimenticias de este ganado están variando progresivamente, al tomar importancia el aporte de piensos en invierno a los rebaños que no trashuman, combinándolo con el poco pasto que hay por estas fechas a tanta altura sobre el nivel del mar: más de 1000 ms. El resto del año, el alimento lo obtienen los ganados de las enormes extensiones de pastizales que se mantienen verdes durante todo el verano. La mayor parte de ellos está ubicada dentro de montes públicos, y su aprovechamiento está también regulado.

En cada monte se fija una superficie abierta al ganado, que va en función de las características y estado del mismo, y un número de cabezas de ovino máximo que puede pastar en un momento dado. Así, se establece una Carga Ganadera Máxima (cabezas lanar/Ha) que en ningún caso se debe superar. A estos efectos, se consideran las siguientes equivalencias entre especies:

Mapa 31: Aprovechamiento de plantas aromáticas.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes Anuales de Aprovechamientos de 1999.

- ✓ 1 cabeza cabrío = 2 cabezas lanares.
- ✓ 1 cabeza vacuno = 6 cabezas lanares.
- ✓ 1 cabeza equino = 7 cabezas lanares.

En el mapa 35 se representa la proporción de superficie (respecto al total del monte) abierta al ganado, y en el mapa 36 la presión ganadera resultante por monte. De esta forma, se puede ver que la carga ganadera máxima establecida es menor de 1 cabeza de lanar por hectárea en la mayoría de los casos. Pero llama la atención que en dos montes la cifra resultante es considerablemente mayor: cerca de 1,8 cab./Ha en el caso de “Campos de Hernán Pelea” y “Los Desposados”. Se han contrastado estos valores con la opinión de personas conocedoras de la realidad ganadera de la zona, y se han sorprendido igualmente, pues en estos lugares la carga ganadera suele ser muy baja (los Campos de Hernán Pelea es lo más parecido a la Luna que hay por estas tierras), sobre todo en “Los Desposados”, donde la calidad de los pastos es bastante mala. Parece que no hay otra explicación aparte de suponer que haya un error en los Planes de Aprovechamientos para esta discordancia entre lo establecido y la realidad.

Fotografía 13: Comederos para ganado a finales de Marzo. Al no practicar la trashumancia, muchos ganados dependen de los aportes alimenticios suplementarios durante los meses en los que escasean los pastos. Cerca de Don Domingo.

Mapa 32: Aprovechamientos apícolas en 1999.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

Mapa 33: Recolección de trufas en 1999.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

Mapa 34: Producción de los olivares enclavados en los montes públicos (1999).

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

Como se puede ver en la tabla 14, ha habido desde 1986 un importante incremento en el número de cabezas, sobre todo de ovino. Esto puede ser debido al incentivo que suponen las ayudas de la Unión Europea a esta actividad, al igual que ha sucedido con el olivar en otras zonas, que ha animado a más jóvenes a dedicarse a la ganadería. Estas ayudas consisten en varias primas por cabeza: en particular, la más importante es la que se concede al cordero pesado (destinado a producción cárnica), que desde finales de 2001 es fija, y asciende a 21 €/cabeza. A ésta habría que sumar una prima complementaria destinada a ganaderos de zonas donde esta actividad tenga especial peso, que supone unos 7 €/cabeza. Esto es sin duda positivo, pues todo lo que suponga que los jóvenes en plenitud laboral no emigren, contribuye al desarrollo de la comarca. Al mismo tiempo que hay un mayor número de titulares jóvenes, el tamaño medio de las explotaciones (300-400 cabezas por explotación) va aumentando progresivamente, lo que facilita la modernización de su manejo. A falta de conseguir una denominación de origen, la rentabilidad del cordero segureño puede aumentar sustancialmente.

	1986	2001	2002
Ovinos	46150	67014	66080
Caprinos	5470	7423	7180

Tabla 14: Cabaña ganadera (cabezas) de Santiago-Pontones en 1986, 2001 y 2002.

Fuente: Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Beas de Segura.

Este aumento de la cabaña ganadera desde la creación del Parque Natural parece contradictorio a la importante disminución de la superficie pastable que este hecho supuso, sobre todo a partir de 1991 cuando se produjo la epidemia de sarna sarcóptica que diezmó la población de cabra montés (contagiada por el ganado doméstico, que además compite por los mismos pastos). Esto indujo a la administración a reducir la carga ganadera en muchos montes en más de un 50% entre 1993 y 1997. En concreto, en Santiago-Pontones se redujo en los montes incluidos dentro de los límites del Coto Nacional, lo que ocasionó no pocas discrepancias.

Para la regulación de la actividad ganadera se elaboró en 1993 el “Plan de Aprovechamientos Ganaderos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas” (B. O. E. del 21 de Septiembre de 1993), del que hay que destacar, además de la reducción de la carga ganadera, el que se dé rango legal a la tradicional adjudicación de los pastos a los vecinos de la comarca, que obligatoriamente se han de asociar si quieren disfrutar de este derecho, dándosele representación a este colectivo en la Junta Rectora del Parque por medio de la figura del “Regidor de Pastos”. Por otro lado, se establecen otra serie de restricciones, como la limitación drástica del ganado caballar, y la condición de que el número de cabras de una explotación no pueda superar un número equivalente al 2% del número de ovejas.

Mapa 35: Proporción de superficie abierta al pastoreo (1999).

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

Mapa 36: Carga ganadera fijada para los montes de la zona.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

En la actualidad existen dos Sociedades Agrarias de Transformación en Santiago-Pontones: la SAT "Sierra de Segura" y la SAT "Pastos de Pontones". Su función se limita a la gestión de pastos en lo que al reparto y cobro se refiere. Los precios de subasta de estos pastos variaron en 1999 entre las 60,5 Ptas. por cabeza y mes para el monte "Loma del Calar del Pino", hasta las 97 Ptas. en el caso de los montes del valle del Guadalquivir. En general, los pastos más baratos son los de los montes "de Propios", de titularidad municipal, que se sitúan en torno a las 70 Ptas. por cabeza y mes (mapa 37).

No en todos los montes se puede realizar el aprovechamiento de pastos durante todo el año: normalmente se establece un periodo de seis a ocho meses. Sólo los de titularidad municipal, así como algunos de la Comunidad Autónoma, lo permiten durante los doce meses.

c) Turismo y uso recreativo.

Es la tercera actividad en importancia (superficial que no económica) en la zona, sobre todo en las márgenes del Guadalquivir. Se puede clasificar en dos categorías: turismo concentrado y turismo de baja intensidad.

El turismo concentrado es debido a la preferencia de los visitantes por un lugar en particular, ya sea porque en él existe una concentración de infraestructuras que los atrae, bien por el desconocimiento de las alternativas. En la unidad de estudio se dan las dos circunstancias: por un lado, la presencia de numerosos campamentos, así como una notable oferta hostelera, hace que la franja del Guadalquivir y el Tranco reciba un enorme número de visitas en periodos cortos de tiempo; y por otro que otras interesantes alternativas repartidas por toda la Sierra de Segura no tienen la suficiente divulgación.

Las actividades preferidas por los visitantes suelen ser la acampada, el excursionismo y el baño, produciéndose un considerable impacto en este último caso. La deposición de basuras incontroladas, así como por la alteración que supone que se practique allá donde haya un remanso de agua, al huir muchos bañistas de la aglomeración de las zonas habilitadas para ello, interfieren en la cría de la trucha, por ejemplo. El excursionismo masificado es igualmente impactante y poco atractivo: en una franja considerable a ambos lados del sendero se suelen notar los efectos del pisoteo y de la presencia humana.

El otro tipo de turismo (de baja intensidad) es el deseable en una zona protegida, y es aquel que se da repartido por una extensa área, sin que llegue a producirse una concentración que vaya en detrimento de la propia actividad. Puede consistir en la práctica del senderismo, de la bicicleta de montaña, la pesca, etc. La acampada se ha de realizar siempre en los lugares habilitados para ello, siendo penalizada la que se practica de forma incontrolada.

Los visitantes suelen entrar en esta zona por el sur, procedentes de Cazorla, siendo menor la proporción que lo hace por el Oeste desde Cortijos Nuevos.

d) Caza y pesca.

La actividad cinegética de mayor importancia en la zona es la caza mayor, y en particular la realizada en el Coto Nacional, que abarca un 28,7% del término de Santiago-Pontones (ver mapa 27). Tradicionalmente, la caza en el Coto Nacional ha sido una actividad que sólo se la podían permitir personas de clase alta, por el elevado coste de su realización. Pero la intensificación en los últimos años de los descastes selectivos, en especial de muflón y gamo, ha incrementado la oferta de capturas, situándose a unos precios competitivos con otras zonas cinegéticas de Jaén como Sierra Morena. Este hecho ha atraído a un mayor número de cazadores de clase media.

El Plan de Aprovechamiento Cinegético de la temporada 2001-2002 define las siguientes modalidades de caza mayor:

- ❖ Caza de trofeo: destinada a la obtención de especies con trofeo homologado por la Comisión Andaluza de Homologación de Trofeos de Caza. Es la modalidad más cara, pues supone abatir a los mejores ejemplares. Cada captura puede suponer un desembolso de 600 € como mínimo. Las especies objeto de esta práctica son el gamo y el ciervo principalmente.
- ❖ Caza selectiva: se clasifica en dos tipos: caza selectiva normal y caza selectiva especial. La primera está dirigida a los ejemplares de menor envergadura y con deformidades en la cuerna, y la segunda a cabras monteses de más de 5 años, ciervos de más de ocho puntas, y, en general, ejemplares de edades avanzadas. Es la modalidad de caza más practicada por los habitantes de la zona, así como por la misma guardería.
- ❖ Caza selectiva para el control de poblaciones: es la realizada para controlar las poblaciones de gamo y muflón, especies alóctonas que compiten con la cabra montés y dificultan la reintroducción del corzo. Aquí también se incluyen los descastes destinados a equilibrar las relaciones entre sexos en ciervo y cabra montés.
- ❖ Caza del jabalí: requiere del abono de una tarifa específica dentro del Coto Nacional.

Existen también Cotos Privados, donde lo más frecuente es la caza del jabalí, que es también permitida en los cotos de caza menor, dada la enorme población de esta especie en todos los lugares de la sierra.

La pesca es practicada mayormente por los vecinos de la comarca, en los diez cotos trucheros ubicados para esta actividad en Santiago-Pontones. De ellos, uno tiene régimen intensivo, cinco son de baja montaña, dos de ellos “sin muerte”, y cuatro son considerados de alta montaña, tres “sin muerte”. El período de pesca es variable según el régimen del coto:

- ❖ Todo el año en el de régimen intensivo.
- ❖ Desde el tercer domingo de Marzo hasta finales de Agosto en los de baja montaña.
- ❖ Desde el segundo domingo de Mayo hasta finales de Septiembre en los de alta montaña.

En seis de los cotos es obligatorio devolver el ejemplar al agua inmediatamente después de su captura, a lo que hace referencia el término “sin muerte”. En éstos no hay un cupo de capturas establecido, sí existiendo para el resto. Las especies pescadas son la trucha común y la trucha arco iris. A continuación se enumeran los cotos trucheros presentes en Santiago-Pontones.

<u>Nombre</u>	<u>Especie</u>	<u>Régimen</u>
La Toba	Trucha común	Baja montaña
La Vieja	Trucha común y arco iris	Baja montaña
Puente del Hacha	Trucha común y arco iris	Baja montaña
Pontones	Trucha común	Alta montaña sin muerte
Cortijo del Vado	Trucha común	Alta montaña
Charco de La Cuna	Trucha común y arco iris	Intensivo
Borosa	Trucha común	Alta montaña sin muerte
Tramo de Tobos	Trucha común	Baja montaña sin muerte
Huelga del Nidillo	Trucha común	Alta montaña sin muerte
Madera Bajo	Trucha común	Baja montaña sin muerte

Además de la trucha común y arco iris, se pueden pescar otras especies en el embalse del Tranco, como son el barbo, la boga, la carpa, el cacho y el black-bass.

Mapa 37: Precios de los pastos en 1999.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Anuales de Aprovechamientos.

2.2.2 INTERACCIONES ENTRE APROVECHAMIENTOS.

Para abordar la elaboración de las matrices de interacciones, al igual que se ha hecho con la “Orla”, se ha realizado la siguiente subdivisión en función de la información obtenida:

- Subunidad ganadera: casi coincide con la parte vertiente al río Segura, formando una franja SO-NE que incluye a la mayoría de las poblaciones y zonas pascícolas. La actividad de más peso socioeconómico es la ganadera, aunque la superficie forestal es considerable, sobre todo en el extremo norte de la subunidad. Es en esta zona donde se dan aprovechamientos no madereros relacionados con el monte, mientras que el uso recreativo que suele aparecer es de poca intensidad. El grado de protección dominante es el “D”, correspondiente a espacios abiertos. Los ecosistemas forestales, las áreas agrícolas y las zonas de regeneración encuentran su correspondiente categoría de protección.
- Subunidad forestal-recreativa: abarca el llamado “Corredor del Tranco”, y aunque la ganadería mantiene cierta importancia, este espacio está dominado por masas forestales, con la presencia de algunos enclaves de olivar de montaña repartidos en las laderas. El turismo adquiere un peso muy considerable. Buena parte de estas vertientes son “áreas de reserva”, con el grado de protección más restrictivo. El resto se incluye bajo la categoría “B” (áreas de interés ecológico-forestal).

A) SUBUNIDAD GANADERA.

De todas las zonas estudiadas, es la que más diversidad de aprovechamientos presenta: se han considerado 17 (incluyendo las directrices conservacionistas) agrupadas en tres conjuntos, tal y como se expone en el capítulo de “Metodología”. Los coeficientes de ponderación se han estimado según el peso socioeconómico de cada actividad, contando con la ayuda de diversos técnicos consultados. Las actividades, sus coeficientes y sus interacciones se reflejan en la correspondiente matriz.

Los valores del Índice de Compatibilidad para cada uso y del Índice de Conflictividad resultante se han obtenido siguiendo el método descrito en el capítulo II.

Mapa 38: Subdivisión de la unidad ganadero-forestal.

Fuente: Elaboración propia.

- ✓ La “Conservación Activa” es compatible con toda actividad que se realice dentro de unos límites y no suponga perjuicio para los valores naturales objeto de protección.
- ✓ La Regeneración de Ecosistemas es parcialmente incompatible con aquellas actividades que impliquen menoscabo de la masa forestal o de las propiedades físicas del suelo, sólo pudiéndose realizar con las debidas limitaciones.
- ✓ Las repoblaciones forestales, en particular la forestación de tierras agrarias, excluyen temporalmente a los usos que impliquen el pisoteo y daño de los árboles.
- ✓ Las actividades científicas son compatibles con casi todos los demás usos, excepto con aquellos que supongan una interferencia directa, como son la caza, el motocross, etc.
- ✓ El turismo y esparcimiento al aire libre, siempre que sea de baja intensidad, presenta pocas interacciones negativas, excepto en el caso de practicarse con vehículos motorizados “*todo-terreno o de motocross*”, que pueden suponer una molestia para otras actividades, e incluso ser totalmente incompatible su práctica en espacios de cultivo, al suponer una importante compactación del suelo. La acampada, siempre que se realice en zonas especialmente habilitadas para ello, tendrá una relación basada en la indiferencia con la mayoría de los aprovechamientos.
- ✓ La caza es incompatible en el tiempo con casi toda actividad, al igual que los aprovechamientos madereros.
- ✓ La ganadería extensiva no puede darse en determinadas épocas en espacios cultivados, pudiendo aprovechar en cambio las rastrojeras en el caso de cereales. Las incompatibilidades que presenta son parciales o en el tiempo, siendo compatible con los usos ambientales de la zona.
- ✓ Los aprovechamientos secundarios de los montes (hongos, líquenes, aromáticas y apicultura) sólo son incompatibles en el tiempo con actividades que por su naturaleza son excluyentes, como la caza, las reforestaciones y los aprovechamientos madereros.
- ✓ La relación entre usos que se suelen desarrollar en lugares distintos, sin solaparse en el espacio, se ha considerado basada en la indiferencia.

En general se puede observar una matriz donde predominan las compatibilidades (valor 1) y las incompatibilidades en el tiempo o parciales (valor -1), así como las indiferencias (valor 0). De este modo, los valores obtenidos para los distintos índices rozan el valor cero, excepto para la caza, los vehículos “*todo-terreno*” y los aprovechamientos madereros, al ser estas tres actividades excluyentes para la práctica del resto.

Tabla 15: Matriz de interacciones, subunidad ganadera.

		Coeficientes de ponderación	Conservación y regeneración de la naturaleza				Esparcimiento y deportes al aire libre					Actividades agropecuarias							
			Actividades científicas Regeneración del ecosistema (protección "C") Conservación activa ("B", "D" y "E")	Replantaciones forestales	Excursionismo	Acampada	Caza	Pesca	Motocross, trial, vehículos todoterreno	Agricultura extensiva de secano (cereal)	Agricultura extensiva de secano (olivar)	Agricultura de regadío	Huertos familiares	Aprovechamientos madereros	Recolección de plantas aromáticas y medicinales	Recolección de hongos, setas y líquenes	Ganadería extensiva ovino		
		Coeficientes de ponderación	1	0,4	0,05	0,2	0,1	0,05	0,2	0,1	0,05	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,8
Actividades agropecuarias	Ganadería extensiva ovino	0,8	1	1	1	-1	1	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	1	1		
	Recolección de hongos, setas y líquenes	0,1	1	1	1	-1	1	0	-1	0	-1	0	1	0	0	-1	1		1
	Recolección de plantas aromáticas y medicinales	0,1	1	1	1	-1	1	0	-1	0	-1	0	1	0	0	-1		1	1
	Aprovechamientos madereros	0,3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0		-1	-1	-1
	Huertos familiares	0,1	1	1	1	0	1	0	0	0	-2	0	0	0		0	0	0	-1
	Agricultura de regadío	0,3	1	1	1	0	1	0	0	0	-2	0	0		0	0	0	0	-1
	Agricultura extensiva de secano (olivar)	0,2	1	1	1	0	1	0	-1	0	1	0		0	0	0	1	1	-1
Agricultura extensiva de secano (cereal)	0,2	1	1	1	0	1	0	-1	0	-2		0	0	0	0	0	0	-1	
Esparcimiento y deportes al aire libre	Motocross, trial, vehículos todoterreno	0,05	1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1		-2	1	-2	-2	-1	-1	-1	-1
	Pesca	0,1	1	0	0	0	1	0	-1		-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caza	0,2	1	1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
	Camping	0,05	1	1	-1	0	0		-1	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0
	Excursionismo	0,1	1	1	1	-1		0	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	1	1	1
Conservación y regeneración de la naturaleza	Replantaciones forestales	0,2	1	2	1		-1	0	-1	0	-2	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
	Actividades científicas	0,05	2	1		1	1	-1	-1	0	-1	1	1	1	1	-1	1	1	1
	Regeneración del ecosistema (protección "C")	0,4	0		1	2	1	1	1	0	-1	1	1	1	1	-1	1	1	1
	Conservación activa ("B", "D" y "E")	1		0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: Elaboración propia.

	Índice de Compatibilidad
Ganadería extensiva ovino	0,004
Recolección de hongos, setas y líquenes	0,005
Recolección de plantas aromáticas y medicinales	0,005
Aprovechamientos madereros	-0,007
Huertos familiares	0,002
Agricultura de regadío	0,005
Agricultura extensiva de secano (olivar)	0,004
Agricultura extensiva de secano (cereal)	0,003
Motocross, trial, vehículos todoterreno	-0,004
Pesca	0,002
Caza	-0,005
Camping	0,001
Excursionismo	0,007
Repoblaciones forestales	0,003
Actividades científicas	0,005
Regeneración del ecosistema (protección "C")	0,025
Conservación activa ("B", "D" y "E")	0,081

Tabla 16: Índices de Compatibilidad de la subunidad ganadera.

Fuente: Elaboración propia.

Índice de Conflictividad

0,008

Este valor del Índice de Conflictividad representa una situación prácticamente de equilibrio, aunque esto no quiere decir que no haya que prestar atención a problemas particulares de interacciones negativas entre determinados usos, como los que se producen con el acotamiento de superficie de pastoreo al decidirse su reforestación, o la competencia entre las poblaciones de especies cinegéticas con los ganados domésticos, o con especies de más valor ecológico como la cabra montés.

Por otro lado, cabe pensar que el valor obtenido se debe a la gran cantidad de usos presentes en la zona, que aunque en un principio nos podía hacer pensar en una complicada situación con multitud de incompatibilidades, da como resultado un equilibrio en las relaciones. Una vez más, aplicando los conceptos de la ecología a las relaciones entre aprovechamientos, se puede afirmar que la diversidad de usos es muy positiva, siempre que sean suaves y no excluyentes. Compárese si no esta cifra con la obtenida en el caso de la subunidad olivarera, donde impera un monocultivo.

B) SUBUNIDAD FORESTAL-RECREATIVA.

Dos circunstancias caracterizan esta subunidad: la existencia de un “área de reserva” en las laderas del Tranco y Bujaraiza, y la presencia de recreo concentrado a todo lo largo del Guadalquivir. Las restricciones que supone el primer caso, y el carácter impactante y excluyente del segundo, originan diversas situaciones de total incompatibilidad con otros usos.

- ✓ La ganadería extensiva de ovino tiene una menor representación que en la anterior subunidad, al predominar en este caso las masas forestales de coníferas sobre cualquier otra formación. Las interacciones son análogas al anterior caso, con la salvedad de la total incompatibilidad de esta actividad con el recreo concentrado y la conservación estricta.
- ✓ De igual modo, los aprovechamientos madereros son muy limitados en las áreas consideradas de reserva.
- ✓ Como aprovechamientos agrícolas, se han considerado los huertos familiares, de escasa representación, y el olivar de secano, de relativa importancia en las laderas que vierten al embalse del Tranco. La presencia de este cultivo, que suele tener problemas de erosión, es totalmente incompatible con los objetivos de la categoría “A” de protección.
- ✓ Las actividades recreativas son de gran importancia, y además de las consideradas en el caso anterior, hay que añadir el baño, las actividades náuticas y el recreo concentrado. Las interacciones son similares a las descritas para la subunidad ganadera. El recreo concentrado es totalmente incompatible y excluyente para el resto de usos, salvo en el caso del baño, al que suele ir asociado.
- ✓ Las categorías de protección presentes son la “A” y la “B” (áreas de interés ecológico-forestal), pudiéndose considerar ésta última como una forma de conservación activa, con relaciones de compatibilidad con la mayoría de aprovechamientos, excepto con el recreo concentrado, por su elevado impacto.

La matriz de interacciones (tabla 17) presenta numerosas incompatibilidades totales, debido a la existencia de conservación estricta y de recreo concentrado, ambas modalidades de usos excluyentes. De este modo, el valor de los índices obtenidos (tabla 18) es diferente, mostrando un valor negativo el Índice de Conflictividad. Las vías de actuación, como se expone en el capítulo VII, deben ir dirigidas a repartir la afluencia de visitantes, dando prioridad a otras áreas, de forma que el uso concentrado e impactante actual se transforme en uno repartido y de impacto mínimo.

Tabla 17: Matriz de interacciones, subunidad forestal-recreativa.

		Coeficientes de ponderación	Conservación y regeneración de la naturaleza			Esparcimiento y deportes al aire libre							Actividades agropecuarias			
			Preservación estricta (grado "A")	Conservación activa (grado "B")	Actividades científicas	Excursionismo	Recreo concentrado	Acampada	Baño y actividades náuticas	Caza	Pesca	Motocross, trial, vehículos todoterreno	Agricultura extensiva de secano (olivar)	Huertos familiares	Aprovechamientos madereros	Ganadería extensiva ovino
Coeficientes de ponderación			1,00	1,00	0,05	0,50	0,70	0,50	0,20	0,30	0,10	0,10	0,50	0,10	0,40	0,40
Actividades agropecuarias	Ganadería extensiva ovino	0,40	-2	1	1	1	-2	0	0	-1	0	-1	-1	-1	1	
	Aprovechamientos madereros	0,40	-2	1	-1	-1	-1	0	0	-1	0	-1	0	0		1
	Huertos familiares	0,10	1	1	1	1	-2	0	0	-1	0	-2	0	0	0	-1
	Agricultura extensiva de secano (olivar)	0,50	-2	1	1	1	-2	0	0	-1	0	-2		0	0	-1
Esparcimiento y deportes al aire libre	Motocross, trial, vehículos todoterreno	0,10	-2	1	-1	-1	-2	-1	0	-1	0		-2	-2	-1	-1
	Pesca	0,10	1	1	0	-1	-2	0	-1	-1		0	0	0	0	0
	Caza	0,30	-2	1	-1	-1	-1	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1	-1
	Baño y actividades náuticas	0,20	1	1	0	0	1	1		-1	-1	0	0	0	0	0
	Acampada	0,50	-2	1	-1	1	1		1	-1	0	-1	0	0	0	0
	Recreo concentrado	0,70	-2	-2	-1	-1		1	1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-2
	Excursionismo	0,50	1	1	1		-1	1	0	-1	-1	-1	1	1	-1	1
Conservación y regeneración de la naturaleza	Actividades científicas	0,05	2	1		1	-1	-1	0	-1	0	-1	1	1	-1	1
	Conservación activa (grado "B")	1,00	0		1	1	-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Preservación estricta (grado "A")	1,00		0	2	1	-2	-2	1	2	1	-2	-2	1	-2	-2

Fuente: Elaboración propia.

	Índice de Compatibilidad
Ganadería extensiva ovino	-0,038
Aprovechamientos madereros	-0,035
Huertos familiares	0,001
Agricultura extensiva de secano (olivar)	-0,053
Motocross, trial, vehículos todoterreno	-0,022
Pesca	-0,002
Caza	-0,006
Baño y actividades náuticas	0,022
Acampada	-0,001
Recreo concentrado	-0,187
Excursionismo	0,038
Actividades científicas	0,005
Conservación activa (grado "B")	0,067
Preservación estricta (grado "A")	-0,185

Tabla 18 : Índices de Compatibilidad para los usos de la subunidad forestal-recreativa.
Fuente: Elaboración propia.

Índice de Conflictividad

-0,028

VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fotografía 14: Área recreativa junto a la fuente del río Segura. Existen multitud de lugares en la comarca dignos de divulgación para que la afluencia de visitantes sea lo más repartida, y por tanto lo menos impactante, posible. La diversificación de la oferta turística va en beneficio de algunas zonas muy saturadas y de la propia actividad recreativa.

1. CONCLUSIONES.

En el capítulo “Antecedentes Históricos” se ha esbozado una visión de los hechos más significativos que han marcado la relación de los pobladores de la Sierra de Segura con su entorno. Como rasgo característico se puede destacar que, desde 1748, al tiempo que estas sierras comenzaron a ser centro de atención de las administraciones, comenzó un largo conflicto del que salieron perdiendo en todos los aspectos los serranos. Esta prolongada situación es la que ha forjado muchas de las actitudes de la población hacia su medio natural, sin pretender con esta afirmación justificarlas en ningún caso, y ha hecho que desde el siglo XIX haya cambiado el mapa de actividades, en especial en el sector agrario, pasando la agricultura a un primer plano, mientras la ganadería que aún mantiene su importancia cuantitativa, sólo la posee en unos pocos municipios. Quedan, por fin, los montes, la base económica tradicional de la comarca, si bien viéndose, en algunos casos, como algo ajeno a los segureños, y más como un freno que como un motor de su desarrollo presente o futuro. Las negativas actuaciones de la Hacienda y la Marina Real, y, más recientemente, del Patrimonio Forestal durante el franquismo están en la raíz de esa desconfianza de los habitantes segureños.

La nueva situación tras la declaración como Parque Natural de buena parte de la comarca no ha cambiado demasiado esta percepción, al surgir alguna discrepancia a raíz del nuevo marco legal y las normas que la figura del espacio protegido conllevan. Desde 1986 se incorporaron al cada vez más homogéneo mapa de aprovechamientos, diversos usos de índole ambiental, reflejados en varias categorías de protección del territorio. De este modo, entraron en escena determinados antagonismos entre los objetivos conservacionistas, por un lado, y algunos intereses de colectivos agropecuarios, pues estos recelan de las nuevas limitaciones establecidas para unas actividades, que aun siendo tradicionales sin ellas, ya de por sí les son poco rentables.

Al mismo tiempo, la Sierra de Segura, como otras muchas comarcas de zonas montañosas, viene arrastrando una serie de problemas originados por los éxodos masivos de sus habitantes hacia zonas urbanas acaecidos en la segunda mitad del siglo XX (ver capítulo “Marco Socioeconómico e Institucional”). Es esta una tendencia que aún continúa, aunque de forma menos acusada, y el despoblamiento, en especial de las aldeas, sigue siendo una realidad. Contando con un relativo equilibrio migratorio, los problemas estructurales y generacionales originados por la ausencia de ciertas cohortes de edad siguen patentes, aun cuando es apreciable un leve incremento de la inmigración que pudiera ser capaz de compensar la actual escasez de jóvenes en muchos núcleos. La problemática que conlleva la emigración tiene tres facetas: **la pérdida de potencial reproductivo de la comunidad, la escasez de personas en plenitud laboral** y, quizás la más importante, **la pérdida de “masa crítica” y la fuga de iniciativas empresariales.**

Por esta razón, el desarrollo de la Sierra de Segura debe pasar por romper el pernicioso círculo vicioso que origina la ausencia de estos colectivos de jóvenes, causada por las escasas perspectivas económicas que ofrecen los actuales enfoques de aprovechamientos. Y esto pasa también por reconvertir en sinergias el aparente antagonismo entre la conservación de un espacio natural y las actividades económicas, de modo que se cree un fuerte vínculo entre ambos usos (usos económicos y usos ambientales), compatibilizándolos sobre la base del concepto de **desarrollo sostenible**, de la Conferencia de Río de 1992 y en las tres vertientes que aquél propugna para consolidarlo: sociocultural, económica y ambiental.

En primer lugar, el desarrollo sostenible en la Sierra de Segura pasa, según el propio criterio y el de diversos expertos consultados, por reforzar la identidad histórica y cultural de la comarca mediante la puesta en valor de su patrimonio (natural, histórico, artístico, etnológico, hídrico, etc). Es igualmente preciso incrementar desde las instituciones locales el tejido asociativo característico de estos pueblos, pues el asociacionismo es un imprescindible catalizador que hace partícipes a la población del diseño de la estrategia integrada de desarrollo que se plantea.

Partiendo de la base de la dinamización sociocultural, las vías de progreso económico deben fundamentarse en los tres pilares agrosilvopecuarios de la Sierra de Segura (el olivar, la ganadería y los montes) y en las relaciones que presentan entre sí y con las posibilidades de transformación in situ, aunque adoptándolos a las nuevas orientaciones ambientales del territorio. Pero tampoco se puede afrontar una estrategia de desarrollo sin un diagnóstico participativo y en profundidad que permita definir unas vías de actuación y unas prioridades para compatibilizar los distintos objetivos que confluyen en un lugar. Diagnóstico que corresponde hacerlo de una manera conjunta a los agentes económicos y sociales y a las instituciones con responsabilidades en la comarca.

En particular, y ya referido a los sectores agrosilvopecuarios, del análisis de los valores obtenidos en las distintas unidades de estudio definidas, tras la aplicación del método de las *matrices de interacciones*, se llega a concluir que existe una potencial problemática en varias de ellas:

- ✓ Por un lado, en la denominada “Orla”, el principal problema se sitúa en la “subunidad olivarera”, donde ha resultado el valor más desfavorable del Índice de Conflictividad de todos los obtenidos (- 0,047). La razón hay que buscarla en el enorme peso de una actividad (el olivar de montaña con problemas erosivos) que roza con la directriz considerada, el *desarrollo sostenible*, al estar el futuro de este cultivo comprometido, tanto por su escasa rentabilidad, como por el deterioro del agroecosistema. De este modo, esta zona debe ser objeto de actuaciones prioritarias para atenuar las

incompatibilidades entre actividad olivarera y la protección medioambiental.

- ✓ Por otro, la llamada “subunidad forestal-recreativa” (Índice de Conflictividad = - 0,028) presenta importantes interacciones negativas debidas a la presencia de dos usos muy limitantes para otros aprovechamientos: la existencia de un “área de reserva” y el desarrollo turístico concentrado a lo largo del Guadalquivir con un impacto considerable, y excluyente para cualquier otra actividad. Al ser la *conservación* una directriz, la actuación debe consistir en buscar el reparto de la afluencia turística hacia otras zonas de interés, en especial a los núcleos urbanos, lo que permitiría incrementar los ingresos de la población local.
- ✓ Se da una ligera problemática (Índice de Conflictividad = - 0,003) en la franja de Sierra Morena incluida en la comarca de la Sierra de Segura, llamada “subunidad ganadero-cinegética”. Esta deriva de las dificultades de los ganaderos trashumantes del interior de la Sierra para encontrar pastaderos de invierno a un precio razonable, al ser de gran peso los cotos privados de caza. Esta situación es generalizada en las comarcas tradicionalmente receptoras de los rebaños trashumantes, como la de “El Condado”, situada al oeste de la Sierra de Segura. La solución debería consistir en fomentar los acuerdos entre los ganaderos y los dueños de estos terrenos.
- ✓ Para el resto de zonas estudiadas se han obtenido valores del Índice de Conflictividad favorables: 0,004 para la “subunidad cerealista” y 0,008 para la “subunidad ganadera”, que indican situaciones de relativo equilibrio. Esto no debe hacer pensar que no se dan interacciones negativas, sino más bien que éstas se equilibran con diversas compatibilidades y sinergias presentes. En este caso conviene mantener estos aprovechamientos, si bien orientándolos hacia los sistemas de producción de tipo ecológico o de agricultura integrada.
- ✓ De este modo, dos zonas con importantes diferencias en su mapa de aprovechamientos basan su estabilidad en la relativa diversidad de actividades.
- ✓ Por tanto, parece claro que la vía para amortiguar las relaciones negativas es la **diversificación de los aprovechamientos** en general, siempre que éstos sean de baja intensidad, al encontrarse enmarcados en el interior, o en el extrarradio, de una zona protegida. En definitiva, el planteamiento integral que se propugna en el concepto actual de Desarrollo Sostenible.

En el mapa 39, que viene a continuación, se representan las zonas que han sido objeto de análisis, y los valores obtenidos para el Índice de Conflictividad. Posteriormente se amplían en forma de recomendaciones las propuestas sugeridas en este apartado.

Mapa 39: Prioridades de actuación para las zonas analizadas.

Fuente: Elaboración propia.

2. RECOMENDACIONES.

Tras los estudios previos, y la zonificación realizada para abordar un diagnóstico general de las relaciones entre aprovechamientos siguiendo el método de las *matrices de interacciones*, el apartado final de este trabajo va destinado a recoger una serie de propuestas de actuación en aquellas zonas donde se han obtenido unos resultados que denotan una problemática que, de no atajarse, puede dar lugar a serios problemas en el futuro. Estas situaciones desfavorables derivan de la presencia de importantes incompatibilidades entre usos económicos y ambientales, que se deben mitigar mediante transformaciones en las actividades existentes que desarrollen su potencialidad en consonancia con las directrices ambientales de las nuevas orientaciones del territorio.

Según los resultados obtenidos en el capítulo anterior (reflejados en el mapa 39), se ha llegado a la conclusión de que la zona de actuación prioritaria es la llamada "**Subunidad olivarera**", correspondiente a los municipios de Beas de Segura (incluido Arroyo del Ojanco, segregado hace un año), Puente de Génave y La Puerta de Segura.

Las medidas a tomar serán fundamentalmente de tipo socioeconómico y deben ir encaminadas en dos direcciones:

- ✓ La rentabilización de la producción, buscando canales de comercialización distintos, mediante la promoción de la calidad y la diferenciación del producto.
- ✓ La potenciación de actividades sinérgicas con el olivar de montaña, y que además lo compatibilizarían con la directriz "desarrollo sostenible", como aquellas cuya combinación implique un manejo de la cubierta herbácea, que impida procesos erosivos: el **cultivo de cereales y leguminosas forrajeras**; el **cultivo de plantas aromáticas**; la **combinación con algún uso ganadero** y el **mantenimiento de las pequeñas huertas junto a los ríos y arroyos**.

De los aprovechamientos potencialmente sinérgicos con el olivar, el que más dificultades plantearía de cara a su introducción es la ganadería. El tipo de ganado más compatible, y que más garantías ofrece de no dañar al olivo, es quizás el equino. El caprino hay que descartarlo, por su predilección por los brotes jóvenes y su facilidad de "encaramarse" a los troncos. En cuanto al ovino, existen experiencias que permiten pensar que sí sería compatible, aunque con reservas: la arquitectura del olivo en suelos con pendiente se caracteriza por la poca altura del árbol y la presencia de numerosas faldas que casi llegan al suelo, que podrían ser dañadas por las ovejas. Parece ser que este animal sólo se interesa por las hojas del olivo si no encuentra un pasto lo suficientemente apetecible, de modo que la introducción de ovejas en el olivar

pasa por garantizar la existencia de ese pasto en las camadas. Aún así, habría muchas (y normales) reticencias a esta opción.

El cultivo de forrajeras y leguminosas sería una actividad muy beneficiosa para el olivar, pues además de paliar los procesos erosivos, la presencia de leguminosas favorecería la nitrificación del suelo. El problema sería darle una salida a esta cubierta, pues como se ha dicho, la entrada de ganado en el olivar (excepto el equino) plantea diversos problemas. Una posibilidad sería la siega para su posterior ensilado y venta a ganaderos. El problema sería encontrar unos medios mecánicos rentables para realizarla, pues las características propias del olivar de montaña son un freno a la mecanización, inclusive al uso de desbrozadoras.

De las opciones consideradas, el cultivo de aromáticas se alza como la más interesante. Muchas de las especies utilizadas para la extracción de aceites esenciales están adaptadas a las condiciones de xericidad reinantes en muchos olivares; de hecho, la presencia de estos compuestos en la planta es resultado de esa adaptación, y se dan de forma natural en las islas de vegetación más degradadas (ver apartado sobre el olivar de montaña en el capítulo VI).

El cultivo de aromáticas plantearía el debate sobre la posible competencia con el olivo, y por tanto, el descenso en unas producciones ya de por sí pequeñas. Es evidente que habría competencia, pero el balance resultaría positivo si consideramos, no ya el beneficio monetario de la venta de los aceites esenciales, sino el beneficio a largo plazo que supone la retención de suelo y de humedad que realizan estas plantas. La presencia de plantas aromáticas favorece además una entomofauna variada, incluidos insectos competidores y depredadores, tanto de los que atacan al olivo y la aceituna como de los que pueden ser beneficiosos.

La obtención y comercialización de las esencias es otro punto a tratar. Evidentemente, sería necesario crear alguna finca experimental para comprobar la viabilidad de este sistema para una explotación familiar, y ver qué rendimientos de esencia nos encontraríamos, así como la evolución en la producción de aceituna. El proceso de destilación se caracteriza por su sencillez, por lo que, para empezar, no haría falta grandes inversiones ni equipos muy sofisticados, dependiendo, claro, del nivel al que se quiera producir.

Quizá el aspecto que más detenidamente habría que estudiar es el de la comercialización de las producciones anteriores, pues los sistemas artesanales que se realizan en la comarca no puede competir con la producción industrial de otros puntos de la península y de fuera de ella. Pero siempre que se vendiera con una imagen de producto de calidad y respetuoso con el medio ambiente, encontraría potenciales consumidores. Falta, pues, un buen estudio de mercado.

El cultivo de aromáticas en el olivar haría posible desarrollar más la apicultura como aprovechamiento sinérgico, del que también se obtiene un producto cotizado y sobre lo que ya existen un grupo de apicultores que están intentando valorizar su producto a través de un “signo de calidad” como podría ser una denominación de origen.

Considerando la coincidencia de estos tres usos en al menos un 60% del olivar de montaña, obtendríamos la siguiente matriz de interacciones potenciales para la “subunidad olivarera”:

**Tabla 19:
Matriz de interacciones
potenciales Orla:
subunidad olivarera.**

Coficientes de ponderación	Desarrollo sostenible	Huertos	Herbáceos de secano	Apicultura	Cultivo de aromáticas	Olivar de alta susceptibilidad a la erosión	Olivar de media susceptibilidad a la erosión	Olivar de baja susceptibilidad a la erosión
		1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6
0,6	1	0	0	1	1	0	0	
0,6	-2	0	0	1	2	0		0
0,6	-2	0	0	1	2		0	0
0,4	1	0	0	2		2	2	1
0,4	1	0	0		2	1	1	1
0,2	1	0		0	0	0	0	0
0,2	1		0	0	0	0	0	0
1		1	1	1	1	-2	-2	1

Índices de Compatibilidad	-0,043	0,014	0,014	0,103	0,137	-0,034	-0,034	0,077
---------------------------	---------------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	-------

Índice de Conflictividad	0,029							
--------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: elaboración propia.

Se puede ver que, a pesar de seguir existiendo incompatibilidades por los procesos erosivos, que aún continuarían en parte del olivar de montaña, la activación de diversas sinergias con la diversificación de los agroecosistemas

equilibraría la situación, dando como resultado un valor del índice de conflictividad favorable (ver capítulo “Metodología”).

La otra vía de actuación para evitar la inviabilidad del olivar de montaña, totalmente compatible con la descrita hasta ahora, es la **diferenciación de la producción**, y más general aún, la diversificación económica.

Desde el ingreso en la Comunidad, hoy Unión Europea, muchas zonas de España son objeto de ayudas para el desarrollo y la adaptación de las explotaciones agropecuarias a las nuevas condiciones del mercado único. Las zonas montañosas como la Sierra de Segura son objeto de especial atención desde las distintas administraciones, pues la marginalidad de sus cultivos, unida a los serios problemas demográficos, hace que su futuro sea incierto. El abandono de cultivos poco rentables como el olivar de montaña ocasionaría, aparte del problema social, una grave situación medioambiental en estas zonas, pues se darían con más intensidad procesos erosivos y de pérdida de suelo. Por eso, es necesaria la articulación de unas actividades económicas en consonancia con el valor natural de su entorno, sin que por ello dejen de ser rentables, de forma que, con la **diferenciación de los productos** resultado de unas prácticas *respetuosas con el medio ambiente*, se consiga revalorizar unas explotaciones ya de por sí poco productivas, encontrándose unos “nichos de mercado” adecuados. Los programas e iniciativas como LEADER, PRODER, LIFE y otros más caminan en esa dirección.

En este sentido, la desconfianza hacia lo que comemos, agudizada tras ciertos casos de intoxicaciones, como las del aceite de colza, o la más actual crisis de las *vacas locas*, ha generado una demanda creciente de productos con garantías de no contener posibles trazas de compuestos perjudiciales para el organismo; y como resultado de esta demanda, se potencia el mercado de los productos ecológicos; se entiende por **ecológico** “*aquel producto en cuya elaboración no se han empleado productos químicos de síntesis*” (**Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, 2001**). Esta es una definición muy pobre, pues recoge sólo un aspecto superficial de su práctica, y no la base en que se fundamenta: “*considerar el cultivo como un sistema equilibrado por el hombre, que simplifica su estructura, especializa sus comunidades, cierra ciclos de nutrientes y dirige flujos energéticos hacia productos de alta cotización*” (**Pajarón Sotomayor, M., 1993**).

Según las experiencias existentes, se observa que el cultivo ecológico no sólo es rentable, sino que genera una gran diversidad biológica y paisajística, lo que contribuye a potenciar el atractivo de estas zonas. Además, la práctica del cultivo ecológico en la orla de un Parque Natural crearía una magnífica zona tampón, una red que amortiguaría posibles impactos del exterior: el límite de una zona protegida no deja de ser una mera línea administrativa si no existen unos ecosistemas de transición que absorban influjos externos. La transformación de las explotaciones agropecuarias para la obtención de unos

productos cotizados, a la par que garantiza su estabilidad con el tiempo, es una de las más interesantes perspectivas de desarrollo sostenible de la comarca, conservándose sus peculiaridades culturales y ecológicas, y ante todo, ofreciendo una salida a unos aprovechamientos que de otro modo, por su escasa rentabilidad, desaparecerían.

El contar ya con una denominación de origen del aceite de oliva “Sierra de Segura” debería ser aprovechado para generar sinergias y valorizar la excelente calidad de nuestros aceites. Sin embargo, la única cooperativa orientada a la producción ecológica de la Sierra de Segura, ubicada en Génave, ha decidido separarse definitivamente de la Denominación de Origen, lo que supone un retroceso en el camino de la puesta en valor de la calidad de los aceites de la Sierra de Segura.

Por otro lado, en la llamada “**Subunidad forestal-recreativa**”, existe una problemática derivada de la concentración del turismo.

El **uso recreativo** es deseable fomentarlo en sus formas ambientalmente poco impactantes, pues se presenta como un interesante complemento para la economía comarcal. No es realista presentar las actividades relacionadas con este uso como la “*alternativa económica de las zonas de montaña*” por varias razones, que radican en las características intrínsecas de este tipo de turismo. Los que practican “turismo rural” no pertenecen en su mayoría a colectivos de cierto poder adquisitivo, y en cualquier caso, la estancia en la zona es siempre corta, como mucho de un fin de semana. Además, muchas de las visitas de cierta duración que recibe la sierra son de descendientes de emigrantes que conservan alguna propiedad, o que tienen familia que aún vive en la comarca. De este modo, con turistas que pernoctan poco en instalaciones hoteleras, y que prefieren el bocadillo antes que sentarse en la mesa de un restaurante, no se puede esperar que del sector turístico puedan vivir muchas familias. Ahora bien, como se ha dicho, sí puede ser un complemento interesante para, por ejemplo, la familia que rehabilite un cortijo y lo ofrezca como casa rural. O bien para segmentos de la población local en determinadas épocas que combinen la producción del olivar con el turismo y/o la hostelería y la venta de productos locales.

Además está ese turismo concentrado que origina importantes incompatibilidades en la denominada “subunidad forestal-recreativa”. Para mitigar esta situación interesa diversificar la oferta recreativa, haciendo que el visitante descubra también otros espacios de enorme belleza y la cultura asociada a ellos, con una oferta variada de actividades culturales y deportivas: senderismo, bicicleta de montaña, parapente, escalada, rutas gastronómicas, rutas de castillos, rutas botánicas, astronomía... etc. Faltan aun iniciativas empresariales que organicen estancias prolongadas a visitas dispuestas a pasar no sólo el fin de semana, y ofrecer actividades de ocio complementario durante las vacaciones, como se hace en otros puntos de España y del extranjero. De este

modo, además del turismo “*de bocata y alpargata*”, se debe fomentar un turismo organizado, de calidad, que pase más días en la comarca, y que, con gusto, vuelva con unos amigos el año siguiente. Pero para que estas iniciativas surjan, hace falta también la mejora de muchas infraestructuras, así como potenciar los valores estéticos de los pueblos, impidiendo que se hagan barbaridades urbanísticas.

En cualquier caso, es muy necesario dar a conocer la comarca en su plenitud, algo que día a día se va consiguiendo, de forma que se pueda diversificar la oferta recreativa, y consolidar un modo de turismo organizado, de poca intensidad, al que se le descubra ese diamante en bruto que son las montañas y valles de esta Sierra de Segura, con sus gentes y su cultura.

Por su lado, en la “**Subunidad ganadera**” la economía está basada en un sistema de explotación ganadero extensivo y tradicionalmente caracterizado por la práctica de la trashumancia y de la trasterminancia. Al ser unas prácticas que van a menos, son muchos los ganados que permanecen todo el año en la comarca, aprovechando los pastos cuando buenamente lo permite la climatología, a principios de primavera, en vez de a partir de mayo, de forma que los pastizales tienen que soportar una mayor presión que en caso de poder estos ganaderos practicar la trashumancia. Si se tiene en cuenta que esta subunidad ganadera se encuentra dentro de los límites de un parque natural, y sujeta a una regulación que busca limitar la carga ganadera en muchos montes para permitir su regeneración, aparece una situación antagónica: por un lado ciertas circunstancias externas a la comarca obstaculizan la trashumancia, con las consecuencias evidentes, y por otro también se pretende bajar la presión ganadera en muchos montes cuando la ganadería es hoy día la principal fuente de riqueza en municipios como el de Santiago-Pontones.

¿Qué medidas se han de tomar ante esta situación? Este es un claro ejemplo de que un parque natural no es una isla, y que quizá la mejor solución sea fomentar la recuperación de esta práctica ganadera mediante medidas que posibiliten tanto el arrendamiento de pastos de invierno a un precio razonable en Sierra Morena como el mantenimiento de los usos (los razonables) que históricamente vienen haciendo los ganaderos en los montes serreños. Otra medida interesante para complementar la alimentación del ganado sería buscar una forma de relacionar positivamente agricultura y ganadería, a través del manejo de la cubierta vegetal en los cultivos leñosos. Es algo sin duda difícil, pero no deja ser una posibilidad digna de estudio, así como que la Administración que lo viene propugnando apueste con decisión por ella.

En cuanto a la comercialización de los productos fruto de la actividad ganadera (el cordero ante todo), es notable la ausencia de unos canales de venta lo bastante consistentes, siendo habitual que aquélla se realice directamente a tratantes foráneos, de forma que el transporte y valor añadido del cordero segureño se percibe por manos ajenas a su comarca de origen. Aunque existen

varias pequeñas cooperativas para arrendamiento de pastos y compra común de piensos, resulta urgente promover formas de cooperativismo más avanzado que acaben con esta situación. Una vez cumplido este objetivo, se puede plantear la adopción de técnicas de producción “ecológicas” que incrementen el valor de la carne, y comercializarse por canales diferenciados. Igualmente, y como se propugna en los programas de desarrollo rural (LEADER + y PRODER II), ir avanzando en la tipificación de la raza y los canales para llegar a conseguir la denominación de origen o, al menos, compartir las actuaciones como las que bajo el nombre de “cordero segureño” se promueven en Huéscar (Granada).

Y, por otro lado, el tercer pilar agropecuario de la comarca, los montes, son un potencial digno de un estudio más profundo del que aquí se ha realizado, sobre todo de cara a fomentar la transformación de la materia prima, los rollizos, dentro de la Sierra de Segura, ya que con la madera en bruto también se va un importante valor añadido. La mayoría de los rollizos que se extraen de estas sierras salen de la comarca como materia prima, hacia aserraderos e industrias del exterior, pues la manufactura de la madera en la Sierra de Segura brilla por su escasez: sólo unas 100 personas trabajan en pequeños talleres en esta actividad, en Orcera y Siles. Sin entrar a valorar la actual gestión de las masas forestales, debería hacerse factible el aprovechamiento de los montes públicos por parte de potenciales empresas o cooperativas locales, y así obtener un mayor beneficio con una buena comercialización de la valiosa madera del pino salgareño. Además, esta madera podría garantizar un abastecimiento a posibles industrias de transformación, de modo que se quedaría en la comarca gran parte de un valor añadido que de otra forma se está dejando de ganar. Pero para que esto sea posible, es necesario también que haya un suficiente tejido empresarial y asociativo capaz de coordinarse y realizar esta función, algo que desde luego no se improvisa. También deberían ser fomentadas las iniciativas de formación profesional y específicas en el sector forestal, en especial las relacionadas con las industrias de la carpintería y la artesanía del mueble, que antiguamente tuvieron importancia destacada en la Sierra de Segura, y cuya recuperación -como lo ha sido en otros pueblos jiennenses paradójicamente menos dotados de la materia prima- debería ser una de las prioridades en la ejecución de los programas de desarrollo rural.

En definitiva, y para concluir, la Sierra de Segura tiene en la actualidad una problemática difícil y compleja que hace necesario abordarla mediante un enfoque global e integrado de sus aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, a través de lo que se entiende hoy por enfoque del Desarrollo Rural Sostenible. Y ello conlleva el compromiso de actuar para progresar en diferentes ámbitos: los sectores económicos, las infraestructuras, los recursos naturales, el sistema educativo, la formación de los recursos humanos, los colectivos sociales, en el carácter multifuncional de nuestro mundo rural, y, también, en la capacidad de buen gobierno y de acción

colectiva público-privada en pro de una tarea muy urgente: la generación de una dinámica positiva que mejore el contexto actual y halle soluciones a los grandes retos a que en estos momentos se enfrenta la comarca de la Sierra de Segura. En este sentido las reuniones y los trabajos realizados a mediados de los años noventa para diseñar y poner en marcha en la comarca el programa LEADER II pusieron las bases para este duro empeño. Sería muy útil mantener ese positivo espíritu y sus valores.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- ARAQUE JIMÉNEZ, E. (1989). "La Sierra de Segura: Crisis y Perspectivas de Futuro de la Montaña Andaluza". Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Jaén.
- ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. (1991). "La Ganadería Medieval Andaluza (Reinos de Jaén y Córdoba)". Diputación Provincial de Jaén. Jaén.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA (1994) "Plan de Desarrollo LEADER II" (no publicado).
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA (2002). "Plan de Desarrollo LEADER + " (no publicado).
- BAUER MANDERSCHIED, E. (1980). "Los Montes de España en la Historia". Ministerio de Agricultura. Madrid.
- BLANCO CASTRO, E.; CASADO GONZÁLEZ, M. A.; COSTA TENORIO, M.; ESCRIBANO BOMBÍN, R.; GARCÍA ANTÓN, M.; GÉNOVA FUSTER, M.; GÓMEZ MANZANEQUE, A.; GÓMEZ MANZANEQUE, F.; MORENO SAIZ, J. C.; MORLA JUARISTI, C.; REGATO PAJARES, P. y H. SAINZ OLLERO (1997). "Los Bosques Ibéricos. Una Interpretación Geobotánica". Planeta. Barcelona.
- CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES URBANO RURALES (ISRAEL); SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y DE COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1987). "Proyecto de Desarrollo Comunitario Integral de las Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas" (original mecanografiado). Junta de Andalucía. Sevilla.
- COLECTIVO ECOLOGISTA "SEGURA VERDE" (1996). "Las Ordenanzas del Común de Segura y su tierra de 1580" (boletín monográfico). Orcera.
- COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (2001). "Principios Técnicos de Ganadería Ecológica". Sevilla.
- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1999). Decreto 227/1999, de 15 de Noviembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. BOJA nº 149 (23 de Diciembre de 1999), Págs. 16.504-16.590.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1990). "Bases para la Ordenación del Territorio en Andalucía". Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1991). "Las Vías Pecuarias en Andalucía. Oportunidad de Tratamiento a Nivel Territorial". Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1994). "Legislación de Ordenación del Territorio. Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía". Sevilla.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (1999). "Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Bases y Estrategia". Sevilla.
- DE LA CRUZ AGUILAR, E. (1977). "El Régimen de Montes de Segura" (Tesis Doctoral). Facultad de Derecho. Universidad Complutense. Madrid.

- DE LA CRUZ AGUILAR, E. (1994). "La Destrucción de los Montes (Claves Histórico-Jurídicas)". Universidad Complutense. Madrid.
- DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (1999). "Información y Diagnóstico Territorial y Urbanístico de la Sierra de Segura". Junta de Andalucía. Sevilla.
- DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO (2001). "Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Segura". Sevilla.
- EFRÉN J.M. MONTALVA. (1975) "Beas y Santa Teresa". EDE. Madrid.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. A. (1992). "Propuestas de Mejora del Manejo Extensivo del Ganado Ovino en el Término Municipal de Santiago-Pontones" (Trabajo Fin de Carrera). Escuela Universitaria Politécnica. Albacete.
- FONT QUER, P. (1993) "Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado". Editorial Labor.
- GALÁN CELA, P.; GAMARRA GAMARRA, R. y J. I. GARCÍA VIÑAS (1998). "Árboles y Arbustos de la Península Ibérica y Baleares". Ed. Jaguar. Madrid.
- GANDULLO, J. M. (1972). "Ecología de los Pinares Españoles" (tomo III). Ministerio de Agricultura. Madrid.
- GARCÍA FUENTES, A. y E. CANO CARMONA (1995). "Malas Hierbas del Olivar Giennense". Diputación Provincial de Jaén.
- GÓMEZ OREA, D. (1985). "El Espacio Rural en la Ordenación del Territorio". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- GÓMEZ OREA, D. (1994). "Ordenación del Territorio. Una Aproximación desde el Medio Físico". Ed. Agrícola Española. Madrid.
- GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, M. (1985). "La Desamortización del Trienio Liberal en Andalucía". Universidad de Granada.
- GROOME, H. J. (1990). "Historia de la Política Forestal en el Estado Español". Madrid (Comunidad Autónoma). Servicio de Documentación y Publicaciones.
- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA (2002). "Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía" (SIMA). Junta de Andalucía.
- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1987). "Mapa Topográfico Nacional de España" (Hojas 865, 886, 887, 907, 908, 928, 929 y 949). Ministerio de Fomento.
- MARTÍNEZ GARRIDO, Juan de la Cruz (1842). "Memorias sobre el Partido Judicial de Segura de la Sierra" (Facsimil). Baeza.
- MARTÍNEZ RUIZ, E. (1996). "Tres Sierras, Tres Culturas". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
- MESÓN, M. y M. MONTOYA (1993). "Selvicultura Mediterránea". Ed. Mundiprensa. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (1977). "Mapa de Cultivos y Aprovechamientos" (Hojas 886, 887, 907, 908, 928 y 929).

- ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES (1993). "Catálogo de Montes de Utilidad Pública Exceptuados de la Desamortización". Madrid.
- ORTUÑO, F. y A. CEBALLOS (1977). "Los Bosques Españoles". INCAFO. Madrid.
- PAJARÓN SOTOMAYOR, S. (1993). "Guía Botánica de las Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz". Pirámide. Madrid.
- PAJARÓN SOTOMAYOR, M. (1993). "Cultivo de Olivar Ecológico" (Ponencia). Actas de las I Jornadas sobre Agricultura Ecológica Olivar-Dehesa. Córdoba.
- PERONA TOMÁS, D. A. (1999). "Los Orígenes del Ministerio de Marina, la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina". Ministerio de Defensa. Madrid.
- PORRAS ARBOLEDAS, P. A. (1981). "Los Señoríos de la Orden de Santiago en su Provincia de Castilla durante el siglo XV" (Tesis Doctoral). Universidad Complutense. Madrid.
- REAL ACADEMIA DE LA LENGUA (2001). "Diccionario de la Lengua Española". Madrid.
- RIVAS GODAY, S. y S. RIVAS MARTÍNEZ (1963). "Estudio y Clasificación de los Pastizales Españoles". Ministerio de Agricultura. Madrid.
- RIVAS MARTÍNEZ, S. (1987). "Mapa de las Series de Vegetación de España". Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
- RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1978). "El Reino de Jaén en la Baja Edad Media: Aspectos Demográficos y Económicos". Universidad de Granada.
- RUIZ AVILÉS, P. y M. L. CAMPILLO MARTÍN (1985). "Estudio Integral de la Sierra de Segura". Cámara Oficial de Comercio e Industria. Jaén.
- UICN (UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA) (1984). "Estrategias Nacionales para la Conservación. Estructura para el Desarrollo Sostenible". Gland.
- VALLE BUENESTADO, B., LÓPEZ ONTIVEROS, A. y F. R. GARCÍA VERDUGO (1992). "Caza y Paisaje Geográfico en las Tierras Béticas según el Libro de la Montería". Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial (Sevilla).
- VIGUERAS GONZÁLEZ, M. (2001). "El Transporte de Madera por Flotación y Carretería, desde los Bosques de la Sierra de Segura hasta Sevilla y los Arsenales de la Carraca (Cádiz) y Cartagena durante los Siglos XVIII y XIX (1734-1833)". Ente Público de Puertos del Estado. Ministerio de Fomento, Madrid.

